

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Fayik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Dr. Sıddık Keskin

Yayın Kurulu

Dr. Halil Özkol

Dr. İlhan Geçit

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Yasemin Usul Soyoral

Dr. Zehra Kurdoğlu

Türkçe Editörü

Dr. Raşit Koç

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Nisan / 2013 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde Indexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhur DÜLGER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Yaşar TURANLI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet KAHRAMAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Mersin)
Dr. Akün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali İrfan BARAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali DOĞAN (Antalya)
Dr. Ali Kemal GÜR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİREL (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Alper Sami KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Ondokuz Mayıs)
Dr. Aysel MİLANLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Aytekin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Aytağ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATIK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)
Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent ÖZBAY (Sıdki Koçman)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)

Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cihangir AKGÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan İŞİK (İzmir Katip Çelebi)
Dr. Doğan CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolonay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Selçuk)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Sinop)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Lokman Hekim)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Cumhuriyet)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fehmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFIZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ankara)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Habib EMRE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şükrü ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yıldırım Beyazıt)
Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hasan EKİM (Bozok)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)
Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)

Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hakkı ŞİMŞEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan OĞUZ (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Halil BAŞEL (Bezmi Alem)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (İzmit Baysal)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hatice UCE ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Selçuk)
Dr. Hüseyin DINDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hilmi Serdar İSKIT (Çukurova)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim ECE (Yüzüncü Yıl)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek CİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail KATI (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Vakıf Gureba)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECİ (Trakya)
Dr. Kadir CEYLAN (Selçuk)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Selçuk)
Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)
Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lutfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (İzmir Katip Çelebi)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. M. Tayyip KADAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Reşit ÖNCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)

Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet GÖKSU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Metehan ESEĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU (Selçuk)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. Mehmet Ata GÖKALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Mesut GariP ARDIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Musa ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammed BATUR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Mustafa ALTINDİŞ (Afyon)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa BERKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurettin CENGİZ (Sakarya)
Dr. Nurhan ERGİNAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Oğuz POLAT (Marmara)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)

Dr. Osman ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ragıp BALAHOROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ÜSTÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep İŞİK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Rıfki ÜÇLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETİNKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Selami EKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim DÖNMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Servet KAVAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sevedgül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serhat AVCU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Semih DIYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar YÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suliddin HAMİDLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Mevlana)
Dr. Süleyman PİŞKİN (Trakya)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şehmuz ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tevfik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)

Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)
Dr. Ünal ZORLUDEMİR (Çukurova)
Dr. Vedat ÇİLİNGİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yalçın YETKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasin TULÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yaşar CESUR (Mezmiâlem)
Dr. Yasemin BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin BULUT (Fırat)
Dr. Yasemin USUL SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin IŞIK KARCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin GÜNAY BALCI (Osmangazi)
Dr. Yavuz SELVİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yeltekin DEMİREL (Cumhuriyet)
Dr. Yeşim ÇETİNKAY ŞARDAN (Hacettepe)
Dr. Yılmaz ŞAHİN (Erciyes)
Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi)
Dr. Yusuf ÜSTÜN (İnönü)
Dr. Yücel ANADOL (Ankara)
Dr. Yücel YAVUZ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Zafer AKAN (Celal Bayar)
Dr. Zeki YILDIRIM (İnönü)
Dr. Zerrin ÖZKÖSE (Gazi)
Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zehra KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ziya KAYGISIZ (Osman Gazi)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihi ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmaları Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kıtapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kıtaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranasal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65080 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 50 65 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

20

Sayı
Number

2

Nisan
April

2013

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Perkütan Endoskopik Gastrotomi Tecrübemiz: 64 Olgunun Değerlendirilmesi 52
Zafer Şenol, Dursun Özgür Karakaş, İbrahim Yılmaz, Ahmet Ziya Balta, Yavuz Özdemir, Tanser Kendirli, İlker Süciüllü
- 2 Çocuklarda Ovaryan Kitlelerin Özellikleri ve Yaklaşımı: 34 Vakalık Seri 57
Muazzez Çevik, Mehmet Emin Boleken
- 3 Böbrek Taşı Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: 200 Olgu 62
Burak Özçift, Kaan Bal, Ahmet Bölükbaşı, Çetin Dinçel
- 4 Serviksin Prekanseröz Lezyonlarında Human Papilloma Virus (HPV) Tiplerinin Belirlenmesi 70
Hayriye Eren, Nail Özgüneş, Yasemin Bayram, Kadir Güzin, Mehmet Parlak
- 5 Transrektal Prostat Biyopsisi Sonrası Akut Bakteriyel Prostatit Sıklığı ve Risk Faktörleri 76
Mehmet İnci, Mürsel Davarcı, Erhan Yengil, M. Murat Rifaioğlu, Fatih Rüştü Yalçınkaya, Onur Demirbaş, Vicdan Köksaldı Motor, Melek İnci

OLGU SUNUMLARI

- 1 Akut Batın Kliniği ile Seyreden Brusella: İki Olgu Sunumu 81
Avni Kaya, Muhammed Akıl, Hayrettin Temel, Mesut Okur, Murat Doğan, Erdal Peker, Abdurrahman Üner, Salim Bilici
- 2 Hodgkin Hastalığında Otoimmün Hemolitik Anemi ve Evans Sendromu: İki Olgu Sunumu 84
Cengiz Demir, Murat Atmaca, Eyüp Taşdemir, Mustafa Yılmaz, İmdat Dilek
- 3 Vulvar Fibroepithelial Stromal Polyp in the Early Pregnancy 88
Ebru Zülfiakaroğlu, Sevtap Kılıç, Selen Taflan, İrfan Tarhan, Serap Akbay, Leyla Mollamahmutoglu
- 4 İleal Mesane Replasmanında Yeni Bir Modifikasyon: Meckel Divertikülünün Mesane Boynu Olarak Kullanımı 91
Mehmet Kalkan, Coşkun Şahin
- 5 Use of Recombinant Factor VIIa for Femoral Surgery in a Patient with Factor VII Deficiency: A Case Report 94
Cengiz Demir, Murat Atmaca, Eyüp Taşdemir, Ramazan Esen, İmdat Dilek, Mehmet Fatih Özbay
- 6 A Case of Homocystinuria Presenting with Unilateral Cataract, Systemic Hypertension and Purpura Fulminans 97
Cahide Yılmaz, Ahmet Sami Güven, Nebi Yılmaz, Avni Kaya, Hüseyin Çaksen, Yaşar Cesur, Abdurrahman Üner
- 7 Laryngeal Myxoma Resembling a Laryngeal Polyp: Case Report 100
Mehmet Fatih Garca, Hakan Cankaya, Mahfuz Turan, Mustafa Kosem

DERLEMELER

- 1 Yaşlılarda Baş Ağrısı ve Yönetimi 103
Ülkü Görgülü Polat
- 2 Oral Kavitenin Konjenital Anomalileri 109
Mehmet Fatih Garça, Ahmet Kahraman, Bilal Çeğin, Mahfuz Turan, Hakan Cankaya
- 3 Kalıtsal Retinopatilerde Retina Pigment Epiteli'nin Önemi ve Tünelin Sonundaki Işık: Retinitis Pigmentosa / Leber Congenital Amaurosis'in Genetiği 116
Nuray Altıntaş

Klinik Çalışma

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tecrübemiz: 64 Olgunun Değerlendirilmesi

Zafer Şenol^{*}, Dursun Özgür Karakaş^{**}, İbrahim Yılmaz^{***}, Ahmet Ziya Balta^{*},
Yavuz Özdemir^{*}, Tanser Kendirli^{****}, İlker Sücüllü^{*}

Özet

Amaç: Burada PEG uygulanan hastalarda kısa ve uzun süreli sonuçları ve tecrübelerimizi sunmayı amaçladık.

Yöntem: Ocak 2009- Şubat 2012 tarihleri arasında, PEG uygulanan 64 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait demografik veriler, primer hastalıkları, işlemin başarısızlık nedenleri, ek hastalıklar, sevk eden klinikler, gelişen komplikasyonlar ve mortalite oranı değerlendirildi.

Bulgular: PEG uygulanan hastaların 34'ü (%53) erkek, 30'u (%47) kadın, en sık yapılan yaş grubu > 80 (%39) idi. En sık endikasyon nörolojik hastalıklar iken (%80) ve en sık sevk eden klinik nöroloji kliniği (%69) idi. Yetersiz translüminasyon ve larinks tümörüne bağlı gastroduodenoskopi yapılamaması nedeni ile üç hastada işlem başarısız olundu. Takip süresi içerisinde hastalardan %20'si ilk 6 ay içerisinde, %11'si 6-12 ay arasında, %10'u 12-18 ay arasında, %14'ü 18. aydan sonra ex oldu. Minör komplikasyon olarak; kateter kenarından sızıntı (%20), kateter çıkması (%14), cilt-ciltaltı enfeksiyonu (%8), ciltte kanama (%3) gelişirken majör komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: Güvenli ve etkin bir biçimde uygulanabilen PEG; işlem sırasında ve sonrasında oluşabilecek, cerrahi takip ve tedavi ihtiyacının gerekebileceği, minör veya majör komplikasyon olasılığı nedeni ile mümkün olduğunca cerrahi endoskopi ünitelerinde gerçekleştirilmesinin uygun bir yaklaşım olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar kelimeler: Perkütan endoskopik gastrostomi, endikasyon, komplikasyon

Gastrointestinal mukoza bütünlüğünün korunması, mukozal bariyer fonksiyonunun, intestinal immun yanıtın ve normal flora yapısının devamlılığının sağlanması için; gastrointestinal sistem fonksiyonları normal olmasına rağmen oral yoldan beslenemeyen

hastalar, mümkün olduğunca enteral yol kullanılarak beslenmelidir (1). Eğer bir kontrendikasyon yoksa enteral beslemenin fizyolojik yolu olan gastrik besleme sıklıkla tercih edilir. Beslenme ihtiyacı, kısa süreli (<1 ay) olacağı öngörülen koşullarda nazogastrik sonda ile daha uzun süreli olacağı düşünülen durumlarda ise gastrostomi ile sağlanır. Gastrostominin en sık endikasyonları yutma güçlüğü ve aspirasyona neden olan nörolojik hastalıklar ve baş boyun kanserleridir (2, 3). Gastrostomi; cerrahi, radyolojik ve endoskopik olmak üzere üç şekilde yapılabilmektedir (4). Cerrahi gastrostomi için genel anestezi gerekmekte ve daha fazla morbiditeye neden olmaktadır. Cerrahi gastrostomiye göre Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), lokal anestezi ve sedasyon altında yapılabilen, daha pratik, ucuz ve kısa süren bir işlemdir (5). Bu nedenlerle PEG günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada servisimizde PEG uygulaması yapılan hastalarımızdaki kısa ve uzun süreli sonuçları ve tecrübelerimizi sunmayı amaçladık.

Bu çalışma GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde hazırlanmıştır.
Yazımız 18. Ulusal Cerrahi Kongresinde (Mayıs 2012) poster olarak sunulmuştur.

^{*}Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İstanbul

^{**}Ağrı Asker Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Ağrı

^{***}Gelibolu Asker Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Gelibolu, Çanakkale

^{****}Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul

Yazışma Adresi: Dr. Dursun Özgür KARAKAŞ
Ağrı Asker Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, Ağrı-
TÜRKİYE

Tel: 0 472 2151129

Fax: 0 472 2151747

E-mail: drdok1978@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 24.07.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 22.04.2013

çalışmada PEG endikasyonu olarak %92 nörolojik disfajiler (en sık stroke (%48)), %8 baş boyun kanserleri bildirilmiştir. Hossein ve ark. (2) yaptığı çalışmada ise PEG endikasyonları olarak %66 nörolojik disfajiler, %14 aspirasyon pnömonisi, %3 özefajial tümörler bildirilmiştir. Çalışmamızda PEG endikasyonları olarak %80 nörolojik nedenler, %6 larinks tümörü, %6 beyin tümörü, %5 solunum yetmezliği ve %3 multitravma saptandı.

Gastrostomi; cerrahi, radyolojik ve endoskopik olmak üzere üç şekilde yapılabilir (4). Bankhead ve ark. (9) yaptığı perkütan endoskopik, açık cerrahi ve laparoskopik gastrostominin karşılaştırıldığı çalışmada en az perkütan endoskopik yöntemin, daha sonra açık cerrahi yöntemin en fazla ise laparoskopik yöntemin komplikasyon oranı olduğunu ve PEG'in en iyi seçenek olduğunu bildirilmiştir. Rustom ve ark. (10) yaptığı karşılaştırmalı çalışmada PEG'in daha az komplikasyonlu ve daha güvenli olması ile radyolojik ve cerrahi gastrostomiden daha üstün olduğu bildirilmiştir.

Perona ve ark. (11) yaptığı 529 hastalık perkütan radyolojik gastrostomi (PRG) çalışmasında başarı oranı %100, %0.2 prosedür ile ilgili mortalite ve %1.3 major komplikasyon geliştiği bildirilmiştir. Major komplikasyon olarak peritoneal kaçak, mide kanaması ve mide lezyonu geliştiği bildirilmiştir. İşlem için sedasyon ve antibiyotik kullanılmamış; Ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde yapılmıştır. Chan ve ark. (12) yaptığı 16 hastalık seride komplet özefagus ve farinx tıkanıklığı nedeni PEG veya konvansiyonel floroskopik perkütan gastrostomi yapılamayan hastalarda modifiye perkütan radyolojik gastrostomi (MPRG) yöntemi ile %100 başarı sağlandığı bildirilmiştir. Galaksi ve ark. (13) yaptığı PEG ile PRG karşılaştırıldığı çalışmada minör komplikasyon oranları benzer olmasına rağmen major komplikasyon oranı PRG daha fazla bulunmuştur.

Dwyer ve ark. (14) yaptığı perkütan endoskopik ve cerrahi gastrostominin karşılaştırıldığı çalışmada; travmalı olgularda cerrahi gastrostominin majör komplikasyon oranını (internal sızıntı, peritonit, fistül) 2.6 kat, minör komplikasyon oranını ise (tüpün çıkması, gevşeme, dışarıya sızıntı, cilt enfeksiyonu, tıkanma) 5.5 kat PEG'den daha fazla olduğu fakat mortalite açısından fark olmadığı bildirilmiştir. Kontrendikasyon olmaması durumunda travma hastalarında; PEG'in seçkin yöntem olduğu bildirilmiştir.

PEG minimal invazif bir yöntem olmasına rağmen %8 gibi bir komplikasyon oranına

sahiptir (15). PEG'in minör komplikasyonları; yara enfeksiyonu, tüpün tıkanması, tüp kenarından sızma, tüpün çıkması, major komplikasyonları ise; gömülü tampon sendromu, kanama, perforasyon, ileus, gastrokolik fistül ve aspirasyon pnömonisidir (2, 3).

Literatürde Minör komplikasyon oranı %6-33 ve major komplikasyon oranı %0-2.8 olarak bildirilmiştir (16-18). Çalışmamızda ise %33 (21 hastada 29) minör komplikasyon gözlenirken, majör komplikasyon gözlenmedi. En sık katater kenarından sızıntı (beslenme solüsyonu) gözlendi ve bunun kataterin aşırı gergin bir biçimde tespit edilmesinden kaynaklandığı değerlendirildi. Sonraki uygulamalarda gerginlik azaltılarak kateter kenarından sızıntı giderildi.

PEG'in en istenmeyen komplikasyonları; perforasyon ve gastrokolik fistül gelişimidir. PEG uygulamalarında gastrokolik fistül görülme sıklığı % 0.3-7 olarak bildirilmiştir (15, 19). Bu noktada işlem sırasında endoskopun translüminasyonun batın ön duvarından görülmesi çok önem kazanmaktadır. Çalışmamızda işlem esnasında translüminasyonu gördükten sonra işleme devam ederek uygulamalarımızı tamamladık. Yetersiz translüminasyon sebebiyle işlemi gerçekleştiremediğimiz 3 hastada cerrahi gastrostomiye tercih ettik.

PEG minimal invazif bir girişim olması ile birlikte işlem ile ilişkili ölüm oranı % 1'in altında bildirilmiştir (17). PEG işlemi sonrası 30 günlük mortalite oranlarını yabancı serilerde %8-20 (20, 21, 22) iken ülkemizde bu oran %10-26.8 (3,16) olarak bildirilmiştir. Geç mortalite oranlarını ise %15.7-67 olarak bildirmiştir (3,16,21,23). Malmgren ve ark. (23) yaptığı çalışmada 6 aylık mortalite oranı %56, Ermiş ve ark. (3) yaptığı çalışmada ise %30 olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda işlem ile ilgili ölüm olmadı ve ilk 6 ay içerisindeki mortalite oranı %20 (13 hasta) olarak saptandı.

Maliyet yönünden bakıldığında ise Dwyer ve ark. (14) cerrahi gastrostominin PEG'den daha maliyetli olduğu, Galaski ve ark. (13) ise PEG'in PRG'den daha maliyetli olduğu bildirilmiştir. Ülkemizin şartları düşünüldüğünde PEG'in hem cerrahi hem de radyolojik gastrostomiden daha ucuza mal olacağını değerlendirmekteyiz.

PEG'in cerrahi gastrostomiye göre tercih edilmesinin nedenleri; mortalite ve komplikasyon oranlarının düşük olması, gereğinde yatak başında dahi uygulanabilmesi, genel anestezi gerektirmemesi ve maliyetinin daha az olmasıdır. PRG' de ise radyasyon verilmesi, lümeni görmeden işlem yapılması (komplikasyon riskini arttırmakta) ve ülkemizde bu konuda tecrübeli radyolog sayısının azlığı nedeni ile PEG tercih

edilmektedir. Komplet özefagus ve farinx tikanıklığı nedeni PEG veya konvansiyonel perkütan radyolojik gastrotomi yapılamayan hastalarda tecrübeli bir radyolog tarafından modifiye radyolojik perkütan gastrotomi (12) veya cerrahi gastrotomi uygulanabilir.

Sonuç olarak, PEG; bir aydan daha uzun süre enteral beslenme planlanan hastalarda, genel anestezi gerektirmemesi, gereğinde yatak başında da uygulanabilmesi, düşük morbidite ve mortalite oranları olması avantajları nedeniyle; güvenli ve etkin bir biçimde uygulanabilen bir işlemdir. İşlem sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonların cerrahi takip ve tedavi gerektirmesi nedeniyle invazif bir işlem olan PEG'in mümkün olduğunca cerrahi endoskopi ünitelerinde gerçekleştirilmesinin uygun bir yaklaşım olacağı düşüncesindeyiz.

Experience of percutaneous endoscopic gastrostomy: Evaluation of 64 cases

Abstract

Aim: We aimed to present short and long-term outcomes of patients undergoing PEG and our experiences.

Method: PEG applied 64 patients were evaluated from January 2009 to February 2012 retrospectively. Patients demographics, primary disease, the causes of the process failure, additional diseases, referring clinics, complications, and mortality rate were evaluated.

Results: 34 (53%) patients were male, 30 (47%) were female, and the most common age was >80 (39%). The most common indication was neurological diseases (80%) and referring clinic was neurology (69%). The cause of the process failure in three patients were insufficient translumination and gastroduodenoscopy failure according to larynx tumour. In follow-up; 20% within the first 6 months, 11% between 6-12 months, 10% between 12-18 months, and 14% later than 18 months were died. Leakage from the edge of the catheter (20%), catheter dislocation (14%), cutaneous-subcutaneous infections (8%), bleeding on the skin (3%) were developed as minor complications, but no major complications were developed in patients.

Conclusion: PEG can be applied safely and effectively, we think that executing PEG procedures at surgical endoscopy units is an appropriate approach because of minor and major complications which can occur during or after procedure and need surgical treatment or follow-up.

Key words: Percutaneous endoscopic gastrostomy, indications, complications

Kaynaklar

1. Marik PE, Zaloga GP. Early enteral nutrition in acutely ill patients: a systematic review. Crit Care Med 2001; 29(12): 2264-2270.
2. Hossein SM, Leili M, Hossein AM. Acceptability and outcomes of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) tube placement and patient quality of life. Turk J Gastroenterol 2011; 22(2):128-133.
3. Ermis F, Ozel M, Oncu K, Yazgan Y, Demirturk L, Gurbuz AK ve ark. Indications, complications and long-term follow-up of patients undergoing percutaneous endoscopic gastrostomy: A retrospective study. Wien Klin Wochenschr 2012; 124(5-6):148-153.
4. Tucker AT, Gourin CG, Ghegan MD, Porubsky ES, Martindale RG, Terris DJ. 'Push' versus 'pull' percutaneous endoscopic gastrostomy tube placement in patients with advanced head and neck cancer. Laryngoscope 2003; 113(11):1898-1902.
5. Beaver ME, Myers JN, Griffenberg L, Waugh K. Percutaneous fluoroscopic gastrostomy tube placement in patients with head and neck cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 124(10):1141-1144.
6. Gauderer MW, Ponsky JL, Izant RJ Jr. Gastrostomy without laparotomy: a percutaneous endoscopic technique. J Pediatr Surg 1980; 15(6):872-875.
7. Gauderer M. Twenty years of percutaneous endoscopic gastrostomy: origin and evolution of a concept and its expanded applications. Gastrointest Endosc 1999; 50(6):879-883.
8. Nadir I, Türkay C. Uzun Süreli Enteral Beslenmede Etkili ve Güvenilir Yaklaşım: Perkütan Endoskopik Gastrostomi. Güncel Gastroenteroloji 2011; 15:2.
9. Bankhead RR, Fisher CA, Rolandelli RH. Gastrostomy tube placement outcomes: comparison of surgical, endoscopic, and laparoscopic methods. Nutr Clin Pract 2005; 20(6):607-612.
10. Rustom IK, Jebreel A, Tayyab M, England RJ, Stafford ND. Percutaneous endoscopic, radiological and surgical gastrostomy tubes: a comparison study in head and neck cancer patients. J Laryngol Otol 2006; 120(6):463-466.
11. Perona F, Castellazzi G, De Iulius A, Rizzo L. Percutaneous radiologic gastrostomy: a 12-year series. Gut Liver 2010; 4(1):44-49.
12. Chan SC, Chu WC, Liu KW, Liao CT, Lee TS, Ng SH. Modified radiology-guided percutaneous gastrostomy (MRPG) for patients with complete obstruction of the upper digestive tract and who are without endoscopic or nasogastric access. Korean J Radiol 2011; 12(2):216-219.
13. Galaski A, Peng WW, Ellis M, Darling P, Common A, Tucker E. Gastrostomy tube placement by radiological versus endoscopic

- methods in an acute care setting: a retrospective review of frequency, indications, complications and outcomes. *Can J Gastroenterol* 2009; 23(2):109-114.
14. Dwyer KM, Watts DD, Thurber JS, Benoit RS, Fakhry SM. Percutaneous endoscopic gastrostomy: the preferred method of elective feeding tube placement in trauma patients. *J Trauma* 2002; 52(1):26-32.
 15. Gauderer MW. Percutaneous endoscopic gastrostomy: a 10-year experience with 220 children. *J Pediatr Surg* 1991; 26(3):288-294.
 16. Erdil A, Tüzün A, Saka M, ve ark. Perkütan endoskopik gastrostomi uygulamalarımız ve sonuçları. *Gülhane Tıp Dergisi*. 2001; 43(4): 379-383.
 17. Foutch PG. Complications of percutaneous gastrostomy and jejunostomy. Recognition, prevention and treatment. *Gastrointest Clin N Am* 1992; 2:231-248.
 18. Gottfried EB, Plumser AB, Clair MR. Pneumoperitoneum following percutaneous endoscopic gastrostomy. *Gastrointest Endosc*. 1986; 32(6):397-399.
 19. Ségal D, Michaud L, Guimber D, Ganga-Zandzou PS, Turck D, Gottrand F. Late-onset complications of percutaneous endoscopic gastrostomy in children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2001; 33(4):495-500.
 20. Nicholson FB, Korman MG, Richardson MA. Percutaneous endoscopic gastrostomy: a review of indications, complications and outcome. *J Gastroenterol Hepatol* 2000; 15(1):21-25.
 21. Skelly RH, Kupfer RM, Metcalfe ME, Allison SP, Holt M, Hull MA, et al. Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): change in practice since 1988. *Clin Nutr* 2002; 21(5):389-394.
 22. Kobayashi K, Cooper GS, Chak A, Sivak MV Jr, Wong RC. A prospective evaluation of outcome in patients referred for PEG placement. *Gastrointest Endosc*. 2002; 55(4): 500-506.
 23. Malmgren A, Hede GW, Karlström B, Cederholm T, Lundquist P, Wirén M, et al. Indications for percutaneous endoscopic gastrostomy and survival in old adults. *Food Nutr Res* 2011; 55.

Klinik Çalışma

Çocuklarda Overyan Kitlelerin Özellikleri ve Yaklaşımı: 34 Vakalık Seri

Muazzez Çevik, Mehmet Emin Boleken

Özet

Amaç: Çocuklarda over patolojileri yetişkinlere göre daha ender görülür ve çoğu benignidir. Bu çalışmada, kliniğimizde overyan kitle nedeniyle ameliyat edilen hastaların değerlendirmesi amaçlandı.

Hasta ve Yöntem: Bu çalışmada, Kliniğimizde 2008-2012 yılları arasında overyan kitle nedeniyle ameliyat edilen (yaş ≤ 16 yıl) olguların kayıtları, demografik yapıları, başvuru yakınmaları, ameliyat ve patoloji bulguları açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Bu çalışmaya 34 olgu (11,6±4,22 yaş) dâhil edildi. Karın ağrısı en sık şikâyeti. Sadece 4 olguya daha önceden hormonal tedavi uygulanmıştı. Diğerleri başvuru anında veya ameliyat esnasında tanı almışlardı. Olguların %73,4'üne ameliyat öncesi ultrasonografi yapılmıştı. Overyan kitleli 19 olguda sağ, 13 olguda sol ve 2 olguda iki taraflı yerleşimliydi. Olguların 14'ü torsiyon, 4'ü hemorji-rüptür ve 7'si karında kitle nedeniyle ameliyata alınmıştı. Yedi olguya ooferektomi uygulanmıştı. Geriye kalan olgulara overi koruyacak tarzda yaklaşıldı. Histopatoloji, 13 olguda matür kistik teratom, diğerleri basit, seröz, musinöz ve follikül kist olarak değerlendirilmişti.

Sonuçlar: Çocuklarda over patolojilerin çoğu benign olduğunda cerrahi girişimler olabildiğince koruyucu olmalıdır.

Anahtar kelimeleri: Çocuk, overyan kitle, cerrahi tedavi

Çocuklarda adneksial kitleler; over, falop tüp, ya da uterus yerleşimlidir. Adneksial kitleler, çocukluk çağında görülen kitlelerin %1-2'sini oluşturur. Bunların %60-70'ini over kaynaklı ve çoğu benignidir (1-4). Çocuklardaki over tümörleri yetişkinlerdeki tümörler gibi basit kistten metastatik hastalığa kadar geniş bir dağılıma sahiptir. Bundan dolayı overyan kitleler karakter olarak oldukça heterojendir. Çocukluk çağı overyan kitleleri en sık kistik olup, solid ve miks tipte olabilir. Kitlelerin çoğu sağ taraftadır. Bu kitlelerin %64'ü neoplastik olup, %10-40'ı maligndir (5, 6).

Görüntüleme tekniklerinin yaygın kullanılmasıyla over patolojileri geçmişe göre daha fazla oranda tespit edilebilmektedir. Overyan kitleler sıklıkla asemptomatik olduklarından genellikle rutin pelvik muayenede ya da ultrasonografi (USG) ile tesadüfen tanı

alırlar. Overyan kitlelerin çoğu komplikasyon (torsiyon, hemoraji, ya da rüptür gibi) geliştiğinde semptomatik hale gelirler. Karın ağrısı en sık başvuru nedenidir.

Bu çalışmada overyan kitle nedeni ile kliniğimizde takip ve tedavi edilen olguların kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Olguların klinik bulguları, tedavi şekilleri, patolojik tanıları ve tedavi sonuçları gözden geçirildi.

Hasta ve Yöntem

Ocak 2008 ile Temmuz 2012 tarihleri arasında çocuk cerrahisi servisinde ovarian patolojileri nedeniyle opere edilen hastaların (yaş ≤ 16) hasta dosyalarında tarama yolu ile elde edildi. Olguların demografik yapıları, başvuru semptomları, preoperatif yapılan testler, ameliyat şekli, patolojik değerlendirmeleri, sonuçları ve komplikasyonları kaydedildi.

Bulgular

Çalışmaya 34 olgu dahil edildi. Olguların yaşları 2 gün ile 16 (11.64±4.22) yıl arasında değişiyordu. Kitlelerin ortalama çapları 7.88±2.16 cm idi. Olguların %61.6'sı ≥ 13 yaş, ve olguların %14.6'sında <10 yaşındaydı.

Dört olgu dışında tüm olgular ağrı şikâyeti ile başvurmuş ve bunların %41.2'si ani başlayan

Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Yazışma Adresi: Dr. Muazzez Çevik

Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE

Fax: +904143151181

E-mail: muazzezcevik@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 27.08.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 22.04.2013

karın ağrısı vardı. Diğer başvuru şikayetleri karın şişliği, kabızlık, idrarda yanma, bulantı ve kusmaydı. Şikayetlerin başlangıcından ameliyata kadar geçen süre 6 saat ile 730 (35.58±128) gün arasındaydı. Olguların 19 (%55.9)'unda patoloji sağda, 13'ünde (%38.2) solda ve 2'sinde (%5.9) iki taraflıydı.

Fizik muayenede, hastaların %18,9'unda ele gelen kitle, %76.4' unda karın hassasiyeti vardı.

Radyolojik olarak tüm olgular direkt batın grafisi ile ve %73.4'ü de USG, Dokuz olguda bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirilmişti. İki olguda kitlenin ayırıcı tanısı için magnetik rezonans (MR) yapılmıştı.

Tümör belirteçlerinden alfa fetoprotein (AFP), human chorionik gonadotropin (HCG), karsinoembriyonik antijen (CEA), laktat dehidrogenaz (LDH), CA 19-9, ve CA 125 çalışıldı. Matür kistik teratom tanısı alan 13 olguda AFP düzeyinin yüksek olduğu saptandı. Dokuz olguda CA 125 yüksek bulundu. Çapı büyük olan tümörlerde CA 125 ve CA 19-9 seviyesi artmıştı.

Olguların çoğu acil şartlarda ameliyata alındı. Olguların 26'sına laparotomi, 8'ine laparaskopi yapıldı. Kesi 18 olguda pfannenstiel, 8 olgu da paramedian ya da mediandı. Yedi olguya ooferektomi yapıldı. Overyan kitle tanısı olan 4 olguya önce oral kontraseptif başlandı. Bunlardan bir tanesi torsiyon diğer 3 tanesi çapında küçülme olmayınca ve bası bulguları olunca ameliyata alındı.

Resim 1. Over kaynaklı musinöz kistadenom görüntüsü.

Ameliyat edilen olguların %72.2'sinde over ve tubalar ameliyat esnasında korundu. Olguların 14 (%41.2)'ünde torsiyon, 4 (%11.7) ünde de kist rüptürü ve hemoraji mevcuttu. Histopatolojik

incelemede, 6 olguda seröz kistadenom, 3 olguda müsinoz kistadenom (Resim 1), 13 olguda matür kistik teratom (Resim 2), ve diğer 12 olguda da korpus luteum kisti, follikül kisti, yada basit kist saptandı.

Resim 2. Over kaynaklı matür kistik teratom görüntüsü.

Tartışma

Çocuklardaki overyan kitleler klinik, histopatoloji, prognostik özellikler, tanı ve tedavi yöntemleri açısından yetişkinlerden farklıdır (6). Over patolojileri fiziksel, hormonal, ve immunolojik olarak daha çok immatur zeminde gelişmektedirler (7). Pelvis'in sığ ve aynı zamanda overlerin de erişkine göre daha yüksek ve orta hatta yakın yerleşimli olması nedeniyle ovarian patolojiler yetişkinlere göre daha erken ve kolay tanı alabilmektedirler (1, 2, 7, 8). Bu anatomik yapıdan dolayı overyan kitlenin gelişimi için pelviste yeterli alan bulunmadığından pelvik şikayetlerden ziyade karın ağrısı ve abdominal kitle şikayetleri ön plandadır. Overyan kitleler, her yaş döneminde görülebilmekte ve yaşla beraber görülme ve malignite insidansı artmaktadır. Çocuk olgularda malignite insidansı oldukça düşüktür (9). Olgularımızın %83.4'u ikinci dekattaydı. Literatürle uyumlu olarak kitlelerin %62.7'si basit yada follikül kisti, %26.5'ü teratom, ve %8.8'i müsinoz kistadenom idi. Hiçbir olguda metastaza rastlanmadı.

Overyan kitleler asemptomatik olabildiği gibi çeşitli şekillerde klinik semptomlara yol açabilmektedir. semptomlar sıklıkla komplikasyonlara bağlıdır (10). Abdominal kitle ve ağrı en sık görülen semptomlardır. Karın ağrısı hastaların 2/3 ünde görülür. Ağrı akut yada belli bir süreden beri devam eden ağrı şeklinde olabilir (10). Bazen olgular rutin radyolojik tetkilerde

tesadüfen saptanabilmekte veya hemoraji ve peritonit gibi komplikasyonlarla basılabilmektedirler. Olgularda hormonal nedenlere bağlı olarak prekoks puberte, hirsutismus, ve düzensiz menstrual siklus sıklıkla görülebilmektedir. Ayrıca intestinal obstruksiyon, volvulus veya torsiyona bağlı akut batını taklit eden bulgularla başvılabilmektedirler (2, 6). Çalışmamızda en sık başvuru nedeni karın ağrısıydı. Ağrı olguların %41.2'si akut batın şeklindeydi. İkinci sıklıkta karında kitle şikayeti ile başvurmuşlardı. Sonuçlarımız literatürle uyumluydu. Menarş sonrası döneminde olan olgularımızın çoğunda menstrüel siklus düzensizdi.

Son yıllarda overyan kitle saptanan çocuk sayısında artış gözlenmektedir. Bu artış sebebi, son yıllarda nonspesifik karın ağrılarının nedenini saptamak amacıyla USG'nin yaygın olarak kullanılması ve prenatal kontrollerde over patolojilerin saptanabilmesi ile açıklanabilmektedir (1). USG kitlenin lokalizasyonu yanında, kistik veya solid olup olmadığını da ortaya koyabilmektedir. BT ve MR kitlenin yerini, büyüklüğünü, ve metastazını değerlendirmekte yararlıdır (11). Çalışmamızda hastaların daha önceden çekilen USG'de şüpheli solid komponentleri ve/veya çapları 10 cm den büyük over kitlesi olan 11 olguya kitlenin çevre yapılarla ilişkisini değerlendirmek için BT ve 2 olguya da MR çekildi. Kitlede artmış solid komponent ve çap malignensi şüphesini göstermekle birlikte güvenilir bir kriter değildir (7). Olgularımızda da operasyon öncesi yapılan görüntülenme tetkiklerinde overyan kitlelerin %35.2'sinde solid komponent görülmesine rağmen hiç bir olguda malign tümöre rastlanmadı. Görüntüleme çalışmaları, ameliyatın planlanmasında da yardımcı olabilmektedir.

Çocukluk çağındaki Overyan kitlelerin tedavisi, klinik, biyokimyasal ve radyolojik bulgularına göre planlanmaktadır (4). Laboratuvar bulguları genellikle nonspesifik olmakla birlikte, karın ağrısı yapan diğer nedenlerin ayırıcı tanısında yardımcı olmaktadır (2). Bazı over kitleleri hormon salgıladığından hormon çalışmaları tanıda yardımcı olmaktadır. Over kitlesinde şüphelenilince tümör belirteçleri tanyaya ve cerrahi rezeksiyon planına yardımcı olur (2).

AFP, HCG, CEA, LDH, CA 125, CA 19-9 over tümörlerindeki malignensiler için çocuklarda yetişkinlere göre daha az spesifik, ancak AFP ve HCG diğer markırlara göre daha sensitiftir. CA125 epitelial tümörlerdeki sensitivite ve spesifitesi yetişkinlere göre daha azdır. Tümör belirteçleri maligniteyi göstermede spesifik değildir. Fakat postoperatif takip ve relaps için

önemlidir (9). Preoperatif tümör belirteçleri çalışılan 20 hastanın dördünde belirteçlerin düzeyleri yüksekti ve kitle çıkarıldıktan 2-3 hafta sonra normal seviyelerine indiği gözlemlendi. Overyan kitleler, sıklıkla akut apandisit ile karışmakta ve bu nedenle ameliyat esnasında tanı konmaktadır. (5, 10). Pomeranz ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada akut apandisit ön tanısı ile ameliyat ettikleri 246 hastanın 51'inde ovarian kitle saptamışlardır. (10). Over kitlelerinin daha çok tek taraflı ve sağ tarafa yerleşimli olması akut apandisit düşünülmesinde neden olmaktadır. Olgularımızın 6 (%17.6)'sı a.apandisit ön tanısıyla ameliyata alınmış ve ameliyat esnasında tesadüfen over patolojisi tanısı konmuştur. Tedavi planlanırken over fonksiyonları ve ileri yaşlardaki fertilitate ve hormonal fonksiyonlar açısından over koruyucu cerrahi önerilmektedir (5). Overin 1/10 gibi küçük bir dokunun fertilitateyi mümkün kıldığı ileri sürülmektedir (6). Hastalarımızda da uygulandığı şekilde, ameliyat esnasında malignensiden şüphelenildiğinde frozen biopsi sonucuna göre ameliyat devamını planlamak uygun bir yaklaşımdır. Kitle laparoskopik olarak ya da büyük kitleler uygun insizyonla laparotomi ile çıkarılabilmektedir (11). Ameliyat sırasında veya perkütan tekniklerle kist içindeki sıvının aspire edilmesi yayılımı destekleyeceğinden aspirasyondan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Malign olgularda olabileceği gibi benign kitlelerde de kitlenin nüksü görülebilir (12). Kistik yapıda olan over kitleleri neoplastik olmadığından tedavi, kistin çapına, semptomuna, ve torsiyon riskine bağlıdır (5). Basit kistler kendiliğinden gerileyebilmektedir. İçerisinde septa, debris ve solid alanlar olan kompleks yapıdaki kistler çıkartılırken, basit yapıdaki ve küçük boyutlu kistlerde USG ile takip yeterlidir. Solid yapılı overyan kitlelerinin kistik olanlara göre malign olma ihtimali yüksektir. Malignensi var ise karşı over dokusunu yarısı, pelvik, abdominal ve diafragmatik periton biopsileri yapılmalı, periton lavajı, omentektomi, retroperitoneal, pelvik, ve periaortik lenf bezi biopsisi yapılmalıdır (6).

Over torsiyonu, overyan patolojilerinin önemli bir hastaneye başvuru nedenidir. Over torsiyonların çoğu benign kistik lezyonların zemininde gelişir. Bu kistler zamanla kendiliğinden kaybolur (13, 14). Torsiyonların tedavisi detorsiyon olmakla birlikte tartışmalıdır. Over torsiyonuna neden olan kitlenin malign olabilme olasılığından ve nekroze dokunun sistemik etkisinden dolayı kanlanması bozulmuşsa ooferektomi yada salpingooferektomi yapılmaktadır (9). Cerrahi yöntemlerin fertilitate yaşamın üzerine etkisi fazla olduğundan son

yıllarda konservatif cerrahi yöntemlere yönelmiştir (8, 15, 16). Çalışmanın başladığı ilk yıllarda over torsiyonu nedeni ile ameliyat edilen olgulara ooferektomi veya salpingooferektomi uygulanmış olmakla birlikte bu olgular da maligniteye rastlanılmadığından ve geç dönemde bile overde atrofi gelişmediğinden dolayı kliniğimizde son yıllarda detorsiyondan sonra konservatif olarak takip edilmektedirler.

Bu çalışmanın birkaç limitasyonu mevcuttur. Çalışma geriye dönük olduğu için yalnızca dosyalardaki bilgiler değerlendirilmeye alınmıştır. Bundan dolayı istenen tüm verilere ulaşılamamıştır. Hasta sayımız genel bir değerlendirme için azdır ve bunun için muhtemelen çok merkezli çalışmalar yapılmalıdır.

Sonuç olarak, karın ağrısı olan kız çocukların ayırıcı tanısında over patolojileride akılda bulundurulmalıdır. Çocukların gelecekteki fertilitesi düşünülerek cerrahi olarak tedavi edilirken mümkün olduğunca overi koruyan cerrahi yaklaşımlar tercih edilmelidir.

Characteristics and management of ovarian masses in children: 34 cases series

Abstract

Aim: Ovarian pathologies are rare in children than in adults and most of them are benign. This study aimed to evaluate overall patients operated in our clinic due to ovarian masses.

Patients and Methods: In this study, between 2008-2012 medical record of patients (age ≤ 16) whom operated for the ovarian masses, patients' demographic structures, presenting symptoms, surgery, and pathology were evaluated retrospectively.

Results: In this study, 34 patients (11,64 +4,22 years) were included in this study. Abdominal pain was the most common complaint. Only 4 patients were administered hormonal therapy. Others were diagnosed as an ovarian mass during operation or admission. The 73.4% of the cases were underwent preoperative ultrasonography. Ovarian mass was localized in the right ovary (n=19), in the left ovary (n=13), and bilateral (n=2). Fourteen of all patients with were admitted because of torsion, 4 of them with haemorrhage-rupture were underwent surgery and 7 of them with abdominal mass were underwent surgery. Seven of 34 patients were underwent oophorectomy. The remaining patients were managed with ovary sparing. The histopathology assessment in 13 patients with abdominal mass were mature cystic teratoma, the remaining masses in patients were simple, serous, mucinous and follicle cysts.

Conclusions: The most of ovarian pathologies in children are benign therefore surgery for ovary should be preferred preserving surgical procedures.

Key words: Children, mass, ovary, surgery

Kaynaklar

1. Simsık S, Özkutan BH, Ceylan H, Aydın A, Güler E. Çocuklarda over patolojileri. Gaziantep Tıp Dergisi 2010; 16(2):1-4.
2. Schultz KA, Ness KK, Nagarajan R, Steiner ME. Adnexal masses in infancy and childhood. Clin Obstet Gynecol 2006; 49(3):464-479.
3. Young JL Jr, Cheng Wu X, Roffers SD, Howe HL, Correa C, Weinstein R. Ovarian cancer in children and young adults in the United States, 1992-1997. Cancer 2003; 97(10):2694-2700.
4. Piippo S, Mustaniemi L, Lenko H, Aine R, Mäenpää J. Surgery for ovarian masses during childhood and adolescence: a report of 79 cases. J Pediatr Adolesc Gynecol 1999; 12(4):223-227.
5. Hayes-Jordan A. Surgical management of the incidentally identified ovarian mass. Semin Pediatr Surg 2005; 14(2):106-110.
6. Başaklar AC. Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. 1. Baskı, Ankara, Palme Yayıncılık 2006:2041-2059.
7. Ozkara SK, Filinte D. Cocukluk ve adolesan donemlerinde gorulen over tumorleri: 42 olguda histopatolojik degerlendirme. T Pat Derg 2007; 23(3):151-159.
8. Fawcett SL, Gomez AC, Barter SJ, Ditchfield M, Set P. More harm than good? The anatomy of misguided shielding of the ovaries. Br J Radiol 2012; 85(1016):442-447.
9. Oltmann SC, Garcia N, Barber R, Huang R, Hicks B, Fischer A. Can we preoperatively risk stratify ovarian masses for malignancy? J Pediatr Surg 2010; 45(1):130-134.
10. Pomeranz AJ, Sabnis S. Misdiagnoses of ovarian masses in children and adolescents. Pediatr Emerg Care 2004; 20(3):172-174.
11. Templeman CL, Fallat ME. Benign ovarian masses. Semin Pediatr Surg 2005; 14(2):93-99.
12. Olesen H, Eisum AK. Recurrent mucinous cystadenoma in an 11-year-old premenarchal girl. Ugeskr Laeger 2001; 163(47):6601-6602.
13. Oltmann SC, Fischer A, Barber R, Huang R, Hicks B, Garcia N. Pediatric ovarian malignancy presenting as ovarian torsion: incidence and relevance. J Pediatr Surg 2010; 45(1):135-139.
14. Eskander RN, Bristow RE, Saenz NC, Saenz CC. A retrospective review of the effect of surgeon specialty on the management of 190 benign and malignant pediatric and adolescent adnexal masses. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2011; 24(5):282-285.

15. Loh AH, Ong CL, Lam SL, Chua JH, Chui CH. Pediatric risk of malignancy index for preoperative evaluation of childhood ovarian tumors. *Pediatr Surg Int* 2012; 28(3):259-266.
16. Celik A, Ergün O, Aldemir H, Ozcan C, Ozok G, Erdener A ve ark. Long-term results of conservative management of adnexal torsion in children. *J Pediatr Surg* 2005; 40(4):704-708.

Klinik Çalışma

Böbrek Taşı Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: 200 Olgu

Burak Özçift* , Kaan Bal** , Ahmet Bölükbaşı* , Çetin Dinçel***

Özet

Amaç: Perkütan nefrolitotomi (PCNL) ameliyatı bir çok böbrek taşı tedavisi için altın standart haline gelmiştir Bu çalışmada PCNL yaptığımız 200 olgunun başarı ve komplikasyon oranlarını değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2005 – Mayıs 2011 tarihleri arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde PCNL operasyonu uygulanan 200 böbrek taşı hastasının kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar, yaş, cinsiyet, taraf gibi hastaya ilişkili faktörler ile birlikte taş boyutu, taşın lokalizasyonu, akses lokalizasyonu ve sayısı, operasyon süresi, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar, kan transfüzyonu gereksinimi, başarı oranı, hastanede kalış süresi ve ek tedavi gereksinimleri açısından gözden geçirildi. Hastalar operasyon sonrası 1. gün çekilen DUSG ve 3. ayda çekilen IVP ile değerlendirildi.

Bulgular: PCNL uygulanan 200 hastanın 123'ü erkek (%61.5), 77'si bayan (%38.5), %47.5'i sağ taraf, %52.5'i sol taraf, ortalama taş yükü $7.36 \pm 6.31 \text{ cm}^2$ olarak tespit edildi. Operasyon öncesi 94 hastada (%47) grade 2 ya da grade 3 hidronefroz olduğu tespit edildi. Hastaların 91'inde basit taşlar mevcutken, 109'unda kompleks taşlar mevcuttu. Postoperatif 1. günde %79 (158 renal ünite) başarı oranı (CIRF + taşsızlık) elde edildi. Olguların 24'üne (%12) uygulanan ek tedavi sonrası postoperatif 3. ayda bu oran %83'e yükseldi. PCNL operasyonu yapılan hastaların %29'unda komplikasyon ortaya çıktı. 32 (%16) hastada kan transfüzyonuna ihtiyaç duyuldu. Olguların hiçbirinde operasyon esnasında ölüm gerçekleşmedi. 2 olguda hidrotoraks meydana geldi ve göğüs tüpü ile drenaj sağlandı.

Sonuç: Cerrahi deneyim gerektiren PCNL, yüksek başarı oranları, hastanede kalış süresinin kısalığı ve kabul edilebilir komplikasyon oranları ile böbrek taşlarında etkili ve güvenli bir tedavi seçeneğidir. Uygun cerrahi donanım varlığında ürologların literatüre yakın sonuçlarla PCNL operasyonunu uygulayabileceği görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Böbrek taşları, perkütan nefrolitotomi, tedavi

Üriner sistem taş hastalığı çeşitli toplumlarda sık rastlanmaktadır. Üriner sistem taş hastalığının tedavisi hastaya ve taşa ait özelliklere bağlı olarak konservatif, medikal ya da cerrahi olarak yapılmaktadır. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak üriner sistem taş hastalıklarının tedavisi günümüzde artık açık cerrahiye gerek kalmadan minimal invaziv yöntemlerle mümkün olmaktadır.

Üriner sistem taş hastalığının tedavisinde kullanılan perkütan nefrolitotomi (PCNL) minimal invaziv cerrahi bir yöntem olup ilk kez 1976 yılında Fernström ve Johansson tarafından tanımlanmıştır (1,2). PCNL ve diğer noninvaziv tekniklerin kullanımının artması ile birlikte taş hastalığı tedavisinde açık cerrahi günümüzde %1-2 civarında uygulanmaktadır (3).

Günümüzde böbrek taşlarının tedavisinde ekstrakorporal shock wave litotripsi (ESWL), perkütan nefrolitotomi (PCNL), retrograd intrarenal cerrahi (RIRS), bunların kombine kullanımları ve laparoskopik teknikler kullanılmaktadır. Tedavi seçimindeki amaç en fazla miktardaki taşın hastaya en az zarar vererek temizlenmesidir. Bu nedenle büyük boyutlu taşların hızlı eliminasyonu, komplikasyonların kabul edilebilir düzeyde olması, hastanede kalış süresinin kısa olması, daha hızlı iyileşme olması, iş gücü kaybının az olması, operasyon sonrası hasta konforunun artması nedeniyle güncel pratikte özellikle $>2 \text{ cm}^2$, ESWL dirençli,

*Hakkari Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Hakkari

**İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İzmir

***İzmir Katip Çelebi Üniversitesini Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Yazışma Adresi: Op. Dr. Burak Özçift

Hakkari Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, 30000, Hakkari, Türkiye

Tel: 0438 211 60 67, 0505 906 04 59

E-mail: burakozcift@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 04.09.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 15.04.2013

kompleks, geyik boynuzu ve bazı anomalili böbrek taşlarının tedavisinde ilk seçenek olarak PCNL önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda bu yöntemin başarısının %95'lerin üzerinde olduğu bildirilmektedir (4,5).

Bu çalışmamızda kliniğimizde perkütan yolla endoskopik böbrek taşı tedavisi yapılan vakalardaki başarı ve komplikasyon sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde Eylül 2005 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında PCNL uygulanmış 200 hasta (200 renal ünite) dahil edildi. Tüm hastalar operasyon öncesi ayrıntılı bir anamnez formu ile değerlendirildi. Genel dahili muayenesi yapıldı ve sistemik hastalık açısından sorgulandı.

Hastalar operasyon öncesinde hemogram, kan biyokimyası ve idrar kültürü ile değerlendirildi. İdrar kültüründe üreme olan hastalar yeterli süre antibiyoterapi uygulandıktan sonra idrar kültürü negatif olunca operasyona alındı. Aspirin ve diğer antikoagülan ilaç kullanan hastaların operasyonları ilaç kesimini takiben 7-10 gün ertelendi. Kanama diyatezi ya da komorbiditeleri olan hastalara gerekli tedaviler uygulandıktan sonra operasyon uygulandı.

Tüm hastalar operasyon öncesi direkt üriner sistem grafisi (DÜSG) ve intravenöz ürografi (IVP) ile değerlendirildi. Kreatinini 1,4 mg/dl üzerinde olanlar ise kontrastsız spiral bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirildi. Opak olmayan taşların, daha önce operasyon öyküsü ya da anomalisi olan vakaların değerlendirilmesinde de BT kullanıldı.

Taşlar böbrekteki yerleşimine göre basit taşlar (tek kaliks veya pelvis taşları) ve kompleks taşlar (koraliform, parsiyel koraliform, pelvis + kaliks taşları veya multipl kaliks taşları) olarak sınıflandırıldı. Taş yükü cetvel yardımıyla ölçüldü. Taşın en büyük eksen çapıyla bunu dik kesen en büyük eksen çapının birbiriyle çarpımı sonucu elde edilen değer taş yükü olarak kaydedildi. Multipl taşlarda ise taşlar tek tek ölçülüp elde edilen toplam değer taş yükü olarak kaydedildi.

Uygulanan PCNL Tekniği

Tüm hastalara preoperatif 1gr sefazolin antibiyotik profilaksisi yapıldı. Hastalar supin pozisyonda ürolojik masaya yatırılarak genel anestezi indüksiyonu sağlandı. Daha sonra hastalar litotomi pozisyonuna alındı. İpsilateral böbrek tarafına toplayıcı sistemin boşluklarının opaklaşması ve genişlemesi için 22 F (French)

sistoskop eşliğinde 6 F açık uçlu ureter kateteri yerleştirildi. Daha sonra üretral 16 F foley kateter takıldı ve ureter kateteri buna tespit edildi. Hastalar daha sonra prone pozisyonuna getirilerek basınca maruz kalan yerleri yastıkla desteklendi. Hastanın işleme maruz kalabilecek yerleri povidon iyot ile silindi. Hastanın üstü irrigasyon sıvısını toplayan yanda bir cebe sahip endoüroloji örtüsüyle örtüldü. C kollu skopi cihazı radyasyon kaynağı masanın altında olacak şekilde yerleştirildi.

Monitör ve kamera cerrahın karşısına ve göz hizasına yerleştirildi. Litotriptör tercihen cerrahın karşısına ya da arkasına yerleştirildi. C kollu skopi cihazı cerrahın karşısına yerleştirildi. C kollu skopi cihazının rahat hareket edebileceği ve skopide görüntü kirliliği yapmayacak özellikte olan bir ameliyat masası kullanıldı.

Sisteme Giriş

Üreter kateterinden radyopak madde verilerek skopi eşliğinde pelvikaliksiyel sistem opaklaştırıldı. 18 G perkütan giriş iğnesi (18G Percutaneous Access Needle, Boston Scientific) ile skopi eşliğinde en fazla taş alınabilecek en az kanama riski olan kalikse giriş yapıldı. İğnenin içinden idrar geldiği görüldükten sonra kılavuz tel iğne içinden sisteme gönderildi. Cilt 20 numara bistüri ile insize edildi. Rehber tel üzerinden trakt sırasıyla 6 F, 10 F co-aksiyel balon dilatatör (Nephromax, Boston Scientific) kılavuz telin üzerinden sisteme gönderildi ve uygun pozisyona gelindiğinde balon dilatatör, bir inflatör (Leveen™ Inflator, Boston Scientific) yardımı ile radyopak madde kullanılarak 15 atmosfer basınca kadar şişirildi. Şişirilmiş balon dilatatör üzerinden 30 F çalışma kılıfı (Amplatz sheat, Boston Scientific) böbreğe kadar ilerletildi ve pelvikaliksiyel sisteme girildi. Balon dilatatör indirilerek çalışma kılıfının içinden dışarı alındı. Amplatz dilatatör kullanılan olgularda kılavuz tel üzerinden trakt 28 F'e kadar sıralı amplatz dilatatörlerle dilate edildikten sonra 30 F çalışma kılıfı (Amplatz sheat, Boston Scientific) böbreğe kadar ilerletildi ve pelvikaliksiyel sisteme girildi.

Taşların Kırılması ve Alınması

Sisteme 25 F perkütan nefroskopi ile girilerek taşlar taş büyüklüğüne göre ya sadece forseps ile ya da pnömotik veya ultrasonik litotriptör ile kırılarak forseps ile çıkarıldı. Taşların tam temizlenebilmesi için gerektiğinde birden fazla giriş yapıldı. Operasyon esnasında ureter kateteri ilk fırsatta çalışma kılıfının içinden dışarı alınarak içerisinden kılavuz tel gönderildi. İşlem tamamlandıktan sonra re-entry malekot uçlu nefrostomi pelvise oturacak şekilde yerleştirildi.

Sistoskopiden malekot nefrostominin cilde tespiti bitene kadar geçen süre ameliyat süresi olarak değerlendirildi.

Hastanın transportu yatağına alınana kadar aynı sedyeye sağlandı. Hemorajisi olan hastaların nefrostomileri yatağa alınana kadar klempli tutuldu. İdrar renginin durumuna göre foley katateri ertesi gün sabah alındı. Hastaya kinolon grubu oral antibiyoterapi uygulandı. Taşları radyopak olan tüm hastalara ertesi gün DÜSG çekildi. İşlem sonrası 1. veya 2. gün nefrostomi klemplenerek (ateşi ve rezidüsü olmayan hastalarda) belirgin ağrı olmadığı takdirde nefrostomi tüpü çekildi. Ekstravazasyon, üreter taşı veya bunlardan şüphelenilen durumlarda antegrad nefrostografi çekildi ve opak maddenin mesaneye geçişi gözlenen hastaların nefrostomi tüpleri çıkartıldı. Üretere migrate taşları olan hastalara double j stent uygulandı.

Operasyon sonrası hastalar 3. ayda IVP ile değerlendirildi. Operasyon sonucu başarılı ve başarısız olarak ikiye ayrıldı. Tamamen taşlarından arındırılmış (SF) ya da klinik olarak önemsiz (CIRF) (asemptomatik, 4 mm'den küçük, nonobstrüktif ve enfeksiyona yol açmayan) taşlara sahip hastalar başarılı olarak kabul edildi. Tüm veriler ortalama \pm standart sapma olarak sunuldu.

Bulgular

Kliniğimizde 2005 - 2011 yılları arasında uygulanan 200 PCNL olgusu (200 renal ünite) çalışmaya dahil edildi. Vakaların genel özelliklerine baktığımızda, 123 (%61.5) erkek, 77 bayan (%38.5), ortalama yaş 47.03 ± 13.24 yıl (15-73), median yaş 49, 95 hastada (%47.5) sağ taraf, 105 hastada (%52.5) sol taraf böbrek taşına müdahale edildiği görüldü. Operasyon öncesinde hastaların %47'sinde grade 2 ya da grade 3 hidronefroz tespit edildi. 183 hastaya tek, 16 hastaya çift, 1 hastaya 3 çalışma kanalı oluşturuldu. 128 hastaya (%64) balon dilatatör, 72 hastaya (%36) amplatz dilatatör kullanılarak giriş yapıldı. Ortalama 1.09 ± 0.30 adet giriş yapıldı. Hastaların 192'sinde subkostal giriş uygun görülürken, 8'inde interkostal giriş yapıldı. Olguların 159'una (%79.5) alt kaliks girişi, 23'üne (%11.5) orta kaliks girişi, 6'sına (%3) üst kaliks girişi, 12'sine (%6) multipl kaliks girişleri yapıldı. Operasyon süresi ortalama 98.11 ± 44.61 dakika olarak hesaplandı. Nefrostomi tüpünü alma zamanı ortalama 2.06 ± 1.17 gündü (aralık: 0-7 gün, median: 2 gün). Hastalar ortalama 3.61 ± 2.93 gün (aralık: 1-32 gün, median: 3 gün) hastanede kaldı.

Hastaların ortalama taş yükü 7.36 ± 6.31 cm² (0.9 - 60 cm²) bulundu. Hastaların taş boyutları

<4, 4-10 ve >10 cm²'nin üzeri olarak gruplandırıldığında sırasıyla 52, 102 ve 46 hasta saptandı. Hastaların 91'i basit taşlara, 109'u kompleks taşlara sahip olarak sınıflandırıldı. Toplam 4 (%2) hastanın taşı nonopak, 2 (%1) hastanın taşı semiopak ve 194 (%97) hastanın taşı radyopak olarak değerlendirildi.

Hastaların klinik özellikleri Tablo 1'de, taşla ait özellikler ise Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 1. PCNL uygulanan hastaların klinik özellikleri

Yaş ort. (median yaş 49)	47.03 ± 13.24 yıl		
	n	%	
Cinsiyet	Erkek	123	61.5
	Kadın	77	38.5
Böbrek	Sol	105	52.5
	Sağ	95	47.5
Kreatinin ort. (0.95 \pm 0.31)	<1.4	190	95.0
Kreatinin	>1.4	10	5.0

Başarıya ait veriler

PCNL uyguladığımız 200 böbrek taşı vakasının 158'inde (%79) postoperatif birinci günde çekilen direkt grafilerde başarı (CIRF + SF) elde edildi. Olguların 24'üne (%12) uygulanan ek tedavi sonrası postoperatif 3. ayda bu oran %83'e yükseldi. Grade 2 ya da grade 3 hidronefrozu olan hastalardaki başarı oranı hidronefrozu olmayan hastalara göre daha düşük olarak bulundu (%79.8 vs %85.8).

Olguların postoperatif 1. gün ve 3. ay taştan tam arınma (SF), klinik olarak önemsiz (CIRF) ve başarısızlık oranları tablo 3'te verilmektedir.

Operasyon sonrası 3. ay basit böbrek taşlarındaki taşsızlık oranı %82.4 iken, kompleks böbrek taşlarında bu oran %59.6 olarak bulundu (Tablo 3). Kompleks taşlarda elde edilen başarı oranı %75.2, basit taşlarda başarı oranı %92.3'tü. Taş boyutu 4 cm²'nin altında olanların %94.2'sinde, 4-10 cm² arasında olanların %84.3'ünde başarı elde edilirken 10 cm²'den büyük taşlarda bu oran %67.4'tü. En yüksek başarısızlık oranı ise komplet koraliform taşlarda gözlemlendi (%40.9). Taşların ortalama boyutları ve lokalizasyonlarına göre elde edilen başarı oranları ayrıntılarıyla tablo 4'te verilmektedir.

PCNL operasyonu sonrası rezidü taşı olan hastaların 24'üne ek tedavi uygulandı (%12). Bu amaçla 16 olgu ESWL, 4 olgu üreterorenoskopi, 2 olgu PCNL, 2 olgu ise double j katater tıbbi ile tedavi edildi. Ek tedavi sonrası işlemin başarısı %79'dan %83'e yükseldi. Ek tedaviler ile ilgili ayrıntılı bulgular tablo 4'te özetlenmektedir.

Tablo 2. PCNL uygulanan hastaların taş özellikleri

		n	%
Opasite	Opak	194	97,0
	Nonopak	4	2,0
	Semiopak	2	1,0
Taş Yüğü Ort. (7.36±6.31 Cm2) Taş Yüğü	<4cm2	52	26,0
	4-10cm2	102	51,0
	>10cm2	46	23,0
Taş Yerleşimi	Basit Taş	91	45,5
	Kompleks Taş	109	54,5
Basit Taş Yeri (n=91)	Izole Pelvis	45	22,5
	Izole Alt Kalix	41	20,5
	Izole Üst Pol	3	1,5
	Izole Orta Pol	2	1,0
Kompleks Taş Yeri (n=109)	Koraliform	22	11,0
	Pelvis+Alt Kalix	31	15,5
	Pelvis+Multipl Kalix	6	3,0
	Multipl Kalix	18	9,0
	Parsiyel Koraliform	27	13,5
	Pelvis+Orta Kalix	2	1,0
Akses	Subkostal	192	96,0
	İnterkostal	8	4,0

Tablo 3. PCNL yapılan hastalarda başarı ve ek tedavi oranları

		n	%
1. Gün Sonuç	Stone Free	129	64.5
	CIRF	29	14.5
	Rezidü	39	19.5
	Taşa Ulaşılamadı	3	1.5
1. Gün Başarı	Başarılı	158	79.0
	Başarısız	42	21.0
Ek Tedavi	Var	24	12.0
	ESWL	16	8.0
Ek Tedavi Tipi	URS	4	2.0
	PNL	2	1.0
	DJS	2	1.0
3. Ay Sonuç	Stone Free	140	70.0
	CIRF	26	13.0
	Rezidü	34	17.0
3. Ay Başarı	Başarılı	166	83.0
	Başarısız	34	17.0

Komplikasyon Oranları

Operasyon esnasındaki kan kaybı operasyon öncesi ve sonrasındaki hematokrit değerinin arasındaki fark ile değerlendirildi. Ortalama hematokrit değişimi 6.35 ± 2.61 olarak hesaplandı. Olguların 32'sinde (%16) transfüzyon gerektiren kanama görüldü. 14 hastada (%7) perioperatif major komplikasyon (clavien 3 ve yukarısı) meydana geldi. 1(%0.5) olguda operasyon esnasında kılavuz telin kılıfının kopup perirenal alanda kalması nedeniyle kılıf açık operasyonla çıkartılmak zorunda kaldı. Olguların 2'sinde (%1) postoperatif dönemde ateş 38.5°C 'yi aştı ve hastalar uygun antibiyoterapi ile tedavi edildi. Olguların 9'unda (%4.5) nefrostomi tüpü alındıktan sonra uzayan drenaj ve/veya ekstravazasyon nedeniyle double j katater tatbik edildi. Bu 9 double j kataterden 4'ü lokal anestezi, 5'i spinal anestezi ile tatbik edildi. 6 (%3) olguda postoperatif dönemde rezidü taşların üretere düşmesi nedeniyle üreterorenoskopi uygulandı ve/veya J-J katater tatbik edildi. 2 (%1) olguda hidrotoraks meydana geldi ve göğüs tüpü tatbik edildi. 2(%1) hastada pleural effüzyon ve 1(%0.5) hastada pnömoni meydana geldi. Pleural effüzyon meydana gelen hastalara tanı amaçlı sıvı ponksiyonu yapıldı. Pnömoni meydana gelen

Tablo 4. Post-operatif 3. ayda taşların lokalizasyonlarına göre başarı oranları ve ortalama büyüklükleri

		Taş Yüğü		Stone Free		CIRF		Rezidü	
		Ort.	Std.Hata	n	%	n	%	n	%
Basit Taşlar (n=91)	İzole pelvis	5.34	3.04	39	86.7%	5	11.1%	1	2.2%
	İzole alt kalix	4.69	2.64	32	78.0%	4	9.8%	5	12.2%
	İzole üst pol	2.83	1.26	2	66.7%	0	.0%	1	33.3%
	İzole orta pol	4.50	4.95	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
	Toplam	4.95	2.86	75	82.4	9	9.9	7	7.7
Kompleks Taşlar (n=109)	Koraliform	16.63	10.76	10	45.5%	3	13.6%	9	40.9%
	Pelvis+alt kalix	6.80	5.25	25	80.6%	3	9.7%	3	9.7%
	Pelvis+multipl kalix	12.97	8.56	2	33.3%	2	33.3%	2	33.3%
	Multipl kalix	10.26	4.61	10	55.6%	4	22.2%	4	22.2%
	Parsiyel koraliform	5.10	2.91	15	55.6%	3	11.1%	9	33.3%
	Pelvis+orta kalix	8.60	6.22	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
	Pelvis+üst kalix	9.67	3.21	1	33.3%	2	66.7%	0	.0%
	Toplam	9.38	7.59	65	59.6	17	15.6	27	24.8

hasta uygun antibiyoterapi ile tedavi edildi. Plevral effüzyon ve hidrotoraks meydana gelen hastalara üst kaliks grubundan girişim yapılmış olması dikkat çekiciydi. 3 hastada (%1.5) alt pol yerleşimli semptomatik divertikül içi taş nedeni ile yapılan girişimde perkütan giriş iğnesi ile kalikese girişim yapılmasına karşın topalayıcı sisteme kılavuz tel yerleştirilemedi. Bu şekilde yapılacak dilatasyon işlemi ve devamındaki girişimlerin güvenli olmayacağı düşünülerek dilatasyon işlemine başlamadan girişime son verildi. PCNL operasyonu esnasında ve sonrasında ölüm vakası gerçekleşmedi. PCNL yapılan olgularda görülen komplikasyonlar tablo 5'te özetlenmektedir.

Tablo 5. PCNL operasyonunda gelişen komplikasyonlar

Komplikasyon (n=58)	Taşa Ulaşılamadı	3	1,5
	Açık Operasyon	1	,5
	Üreter Taşı	6	3,0
	Ekstravazasyon/ Uzamış İslatma	9	4,5
	Hidrotoraks	2	1,0
	Plevral Effüzyon/ Pnömoni	3	1,5
	Kanama	32	16,0
	Enfeksiyon	2	1,0

Tartışma

Tedavi başarısı, maliyetinin az olması, hastanede kalış süresinin kısalığı, eski iş gücüne daha erken dönülmesi, cerrahi kesinin kısalığı ve

skar dokusunun neredeyse hiç kalmaması gibi avantajları ile PCNL günümüzde tüm böbrek taşlarının tedavisinde uygulanabilir bir seçenek haline gelmiştir (6,7). Düzeltilemeyen kanama diyatezi, gebelik, aktif üriner enfeksiyon varlığında veya hastaya pozisyon vermeyi kısıtlayacak düzeyde ortopedik anomalisi olan hastalara PCNL işleminin uygulanması kontrendikedir.

Açık taş tedavisinde operasyon başarısı taşsızlık ile eşdeğer olarak görülürken endoskopik yöntemlerin uygulamaya girmesiyle rezidü taşların bu yöntemlerle tedavi edilmesi bu tanımlamaya yeni bir boyut getirmiştir. Klinik olarak önem taşımayan yani üriner sistemde obstrüksiyona, ağrıya ve enfeksiyona neden olmayan küçük boyutlu taşların operasyonun başarısına gölge düşürür mü sorusu sorgulanmış ve günümüzde klinik olarak öneme sahip olmayan taş kavramı (CIRF) ortaya atılmıştır. Bu kavramda taş boyutu 4 mm ile sınırlandırılmış ve bu boyutun altında kalan taşların operasyon başarısına etkisi olmadığına karar verilmiştir. Çünkü bu boyuttaki taşların %85'inin klinik semptom veren ağrıya neden olmadan düşeceği saptanmıştır (8,9).

PCNL operasyonunun başarısı yayınlanmış geniş serilerde %72-98 arasında değişmektedir (10-12). Ülkemizde yapılan ilk PCNL çalışmalarında taşın arınma oranı Müslümanoğlu ve ark. (13) tarafından %60, Ünsal ve ark. (14) tarafından %77 olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda da PCNL uygulanan 200 hastanın takibinde %83 başarı oranı elde edildi. Hastaların

%70'inde tam taşsızlık elde edilirken, %13'ünde tedavi sonrası klinik önemi olmayan rezidüel fragman saptandı.

European Association of Urology (EAU) kılavuzunda da belirtildiği gibi koraliform taşlarda ilk seçenek PCNL'dir. Ancak yapılan çalışmalarda olduğu gibi bizim çalışmamızda da başarı oranı basit taşlara oranla daha düşüktür (10-14). Çalışmamızda toplam 109 kompleks taş sahibi hastada %59.6 taşsızlık oranı elde edilirken CIRF oranı %15.6 olarak saptandı. Tam taşsızlık açısından değerlendirildiğinde en düşük başarı komplet koraliform taşlarda elde edildi. Günümüzde kompleks taşlarda başarı oranları PCNL sonrası uygulanan ek tedavilerle anlamlı düzeylerde artmakla beraber, bu taşların tedavisinde açık cerrahinin yeri giderek azalmaktadır. Kompleks taşlarda büyük taşların eşlik ettiği hidronefrotik sistemlerde giriş kolay olabilmekle beraber, taşlar diğer kalikslere kaçabildiğinden başarısızlık oranı artmaktadır (15). Çalışmamızda grade 2 ya da grade 3 hidronefrozu olan hastalardaki başarı oranı hidronefrozu olmayan hastalardan daha düşük olarak bulundu (%79.8 vs %85.8).

PCNL sonrası ek tedavi gereksinimi literatürde %10 civarındadır (16). Bizim çalışmamızda bu oran %12 olarak bulundu. Çalışmamızda PCNL sonrası ek tedavi gereksiniminin kompleks taşlarda belirgin olarak arttığı görüldü. Taş boyutu 4 cm²'nin altında olanlarda ek tedavi gereksinimi %9.6 iken, 10 cm²'nin üzerindeki taşlarda bu oran %17.4'e yükselmektedir. Basit taşların %6.6'sında ek tedavi gerekirken, kompleks taşların %16.5'inde ek tedavi gerekmektedir. Ek tedavi gereksinimi doğan hastaların %66.6'sına ESWL, %16.6'sına URS, %8.3'üne PCNL, %8.3'üne double j katater tatbiki uygulandı.

PCNL yüksek başarı oranları ile dikkat çeken bir tedavi alternatifi olmakla beraber, bu operasyon esnasında veya sonrasında ciddi komplikasyonların gelişebileceği, hatta bunların hayatı tehdit edecek boyutlara ulaşabileceği unutulmamalıdır. Bu konudaki geniş serilerde major komplikasyon oranı %3.2 ile %6.8 arasında bildirilmektedir (17-19). Çalışmamızda bu oran %7 olarak bulunmuştur.

Kanama, PCNL operasyonlarında görülen önemli bir morbiditedir. Kessaris ve ark. (20) PCNL sonrası embolizasyon gerektiren kanama oranını %0.8 olarak bildirmektedir. Stoller ve ark. (21) PCNL operasyonları esnasında, cerrahın hesapladığı kan kaybının aslında gerçek kaybın altında olduğunu belirtmektedir (21). PCNL esnasında görülen kanama, böbrek damarlarının yaralanmasına bağlıdır. Ciddi kanamalar iğnenin

girişi, traktın dilatasyonu, nefroskopi yapılırken veya postoperatif dönemde görülebilir. PCNL minimal invaziv bir prosedür olmasından dolayı PCNL traktından kanamaların kontrolü çoğu kez mümkün olamamaktadır. Optimal bir perkütan giriş, PCNL'ye bağlı kanamaları önlemede anahtar rolü üstlenmektedir. İğneyle ilk giriş, hedeflenen kaliksin forniksine en kısa mesafeden ve düz bir doğrultuda yapılmalıdır. Böbreğe iğneyle ilk giriş ürolog veya radyolog tarafından skopi veya ultrasonografi eşliğinde yapılabilir. Lamm ve ark. (22) radyologlarla karşılaştırıldığında ürologların yaptıkları girişlerde daha az kan transfüzyonuna ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

PCNL uygulanan hastalarda görülen komplikasyonlardan biri olan transfüzyon gerektiren kanama oranı çeşitli çalışmalarda %14 - 23 arasında bildirilmiştir (23-25). Çalışmamızda literatüre uygun olarak 32 (%16) hastada perioperatif transfüzyon gerektiren kanama gerçekleşti. Embolizasyon gerektiren bir kanama gerçekleşmedi.

Kompleks veya koraliform taşlarda genellikle taş boyutu da fazladır. Kukreja ve ark. (23) yaptıkları çalışmada taş boyutunun kan kaybını anlamlı derecede etkilemediğini fakat transfüzyon oranını arttırdığını göstermektedir. Bizim çalışmamızda kompleks taşı olan hastalarda transfüzyon ihtiyacı belirgin olarak fazla bulundu (%17.4). Bu da taş yükünün fazlalığı nedeniyle operasyon süresinin uzamasına, multipl girişlerin yaptığı hasara ve üst pol girişlerine bağlanabilir.

Özellikle üst kaliks taşlarına yaklaşımda sıklıkla tercih edilen yöntem olan interkostal yaklaşımda sık rastlanılan bir komplikasyon olan hidro/pnömotoraks çeşitli çalışmalarda %0.7-1.7 arasında bildirilmektedir (13,26,27). Bizim çalışmamızda sadece 2 (%1) olguda hidrotoraks meydana geldi ve göğüs tüpü tatbik edildi.

PCNL milimetrelerin başarıyı ve komplikasyonları etkilediği bir ameliyattır. Böyle bir işlemde üriner traktın hasarlanma riski de vardır. Clayman ve ark. (28) yayınladıkları serilerinde PCNL sonrası %26 oranında ekstrevasiyon görüldüğünü bildirmektedir. Bu çalışmada oluşturulan çalışma kanalı etrafından meydana gelen ekstrevasiyonun önemli olmadığı, esas olarak pelvik laserasyonların, ureter avülsiyonlarının ve ürinomaların sorgulanması gerekliliği vurgulanmaktadır (28). Lee ve ark. (19) serilerinde %0.9 oranında pelvik laserasyon, %0.2 ureteral avülsiyon görüldüğünü, %1 hastada taşın retroperitona kaçtığını ve %0.3 hastada da ürinoma formasyonu geliştiği bildirmektedir. Bu seride ureteral avülsiyon ve pelvik laserasyonlar cerrahi olarak tedavi

edilirken, ürinomalar ve retroperitona kaçan taşlar için konservatif tedavi yapıldığı belirtilmektedir. Segura ve ark. (17) 1985 yılında, 1 (%0.1) vakada üreter parçalanması, 1 (%0.1) vakada da üreter perforasyonu sonrası retroperitona taş kaçtığını bildirmektedir (17). Aynı seride 2 vakada (%0.2) dilatasyon esnasında parankimal laserasyon geliştiği ve açık operasyona geçildiği belirtilmektedir. Bizim çalışmamızda toplam 9 (%4.5) hastada ekstrasvazyon/uzamış ıslatma saptandı ve vakalara double j stent tatbik edildi. Pelvik laserasyon ya da üreter avülsiyonu meydana gelmedi. Sadece 1(%0.5) olguda operasyon esnasında kılavuz telin kılıfının kopup perirenal alanda kalması nedeniyle kılıf açık operasyonla çıkartılmak zorunda kalındı. Bizim çalışmamızda komplikasyon verileri incelendiğinde operasyon esnasında ve sonrasında ölüm vakası gerçekleşmedi.

Sonuç

Sonuç olarak PCNL işlemi cerrahi deneyim gerektiren, yeterli donanım ve deneyim varlığında, taş tedavisinde güvenle uygulanabilen, sonuçları en az açık cerrahi kadar başarılı olan ve günümüzde uygun tüm hastalarda taş tedavisinde tercih sebebi olan etkin ve minimal invaziv yöntemdir. Ancak komplikasyonların da gelişebileceği göz ardı edilmemelidir. PCNL işlemi hastanede kalış süresinin kısalığı, postoperatif iş gücü kaybının açık operasyona göre çok daha az olması nedeniyle daha avantajlı görünmektedir. Uygun cerrahi donanım varlığında ürologların literatüre yakın sonuçlarla PCNL operasyonunu uygulayabileceği görülmektedir.

Our percutaneous nephrolithotomy experiences in the traetment of kidney stones: 200 cases

Abstract

Aim: Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) surgery has become the gold standard treatment for many kidney stones. In this study, we evaluated the success and complication rates of PCNL in the first 200 patients.

Materials and Methods: Between September 2005 and May 2011, the records of 200 renal stone patients who underwent PCNL were reviewed retrospectively in Urology Clinic of the İzmir Atatürk Training and Researching Hospital. Patient related factors such as age, stone size and localization were noted. Number and localization of access, blood transfusion requirement, success rate, lenght of hospitalization, intraoperative and postoperative complications and

additional therapy requirements were reviewed. Patients were evaluated with direct urinary tract X-ray on postoperative first day and with intravenous pyelography at postoperative third month.

Results: 123 men (61.5%), 77 women (38.5%), 47.5% right side, 52.5% left side, mean stone burden $7.36 \pm 6.31 \text{ cm}^2$ were determined in patients who underwent PCNL. Before the PCNL procedures 94 patients (47%) had grade 2 or grade 3 hydronephrosis. 91 patients had simple stones and 109 patients had complex stones. 79% (158 renal unit) success rate (CIRF + Stone free) was achieved at postoperative 1st day. After additional therapy was applied 24 patients (12%), this rate was increased 83% at postoperative 3rd month. Complications occured in 29% of patients who underwent PCNL. Required blood transfusions in 32 patients (16%). None of patients had died during the operation. Hydrothorax occured in 2 cases and drainage was achieved by chest tube.

Conclusion: PCNL which needs surgical experience, can be considered as an effective and safe treatment option for renal stones with high success rates, short duration of hospitalization, and acceptable complication rates. It was seen that the urologists could perform PCNL operation with similar results to the literature, if they have adequate surgical equipment.

Key words: Kidney stones, percutaneous nephrolithotomy, treatment

Kaynaklar

1. Akıncı M, Esen T, Tellaloğlu S. Urinary stone disease in Turkey: an updated epidemiological study. Eur Urol 1991; 20(3):200-203.
2. Fernström I, Johannson B. Percutaneous pyelolithotomy: A new extraction technique. Scand J Urol Nephrol 1976; 10(3): 257-259.
3. Matlaga BR, Assimos DG. Changing indications of open stone surgery. Urology 2002; 59(4): 490-493.
4. Tiselius HG, Ackermann D, Alken P, Buck C, Conort P, Galluci M. EAU Guidelines on urolithiasis. Eur Urol 2001; 40(4):362-371.
5. Preminger GM, Clayman RV, Curry T, Redman HC, Peters PC. Outpatient percutaneous nephrolithotomy. J Urol 1986; 136(2):355-357.
6. Şafak M, Soygür T, Göğüş Ç. Perkütan endopiyelotomi deneyimimiz. Türk Üroloji Dergisi 2002; 28(2):201-205.
7. Tefekli A, Tok A, Altunrende F, Barut M, Berberoğlu Y, Müslümanoğlu A. Üriner sistem taş hastalarında yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları. Türk Üroloji Dergisi 2005; 31(1):113-118.
8. Segura JW, Preminger GM, Assimos DG, Dretler SP, Kahn RI, Lingeman JE, et al. Nephrolithiasis clinical guidelines panel summary report on the management of ureteral calculi. J Urol 1994; 151(6):1648-1651.

9. Lange EK. Percutaneous nephrostolithotomy and lithotripsy. A multi institutional survey of complications. *Radiology* 1987; 162(1): 25-30.
10. Hasun R, Ryan PC, Marberger M. Percutaneous coagulum nephrolithotripsy: a new approach. *Br J Urol.* 1985; 57(6): 605-609.
11. Goldwasser B, John L, Carson C, Dunnick NR. Factors effecting the success rate of percutaneous nephrolithotripsy and the incidence of retained fragments. *J Urol* 1986; 136(2):358-360.
12. Michaels EK, Fowler JE Jr, Manino M. Bacteriuria following ESWL of infected stones. *J Urol* 1988; 140(2):254-256.
13. Müslümanoğlu AY, Tefekli AH, Taş A, Çakır T, Sarılar Ö. Öğrenme eğrisinde ilk 100 perkütan nefrolitotomi olgusunun analizi. *Türk Üroloji Dergisi* 2004; 30(3):339-347.
14. Ünsal A, Çimentepe E, Sağlam R. İlk 50 perkütan nefrolitotomi deneyimimiz. *Türk Üroloji Dergisi* 2002; 28(4):422-427.
15. Denstedt JD. Complications of ureteroscopy, Minimally invasive therapy in Urology. Precongress Meeting, Atlanta, 2000.
16. Segura JW. Percutaneous Nephrolithotomy: Technique, indications, and complications; 1993 AUA Guidelines 12: 154.
17. Segura JW, Patterson DE, LeRoy AJ, Williams HJ, Barrett DM, Benson RC, et al. Percutaneous removal of kidney stones: review of 1,000 cases. *J Urol* 1985; 134(6):1077- 1081.
18. Wolf SJ, Clayman RV. Percutaneous nephrolithotomy: what is its role in 1997? *Urol Clin North Am* 1997; 24(1):43-58.
19. Lee WJ, Smith AD, Cubelli V, Badlani GH, Lewin B, Vernace F, et al. Complications of percutaneous nephrolithotomy. *AJR Am J Roentgenol* 1987; 148(1):177.
20. Kessarid D, Bellman G, Pardalidis N, Smith AG. Management of hemorrhage after percutaneous renal surgery. *J Urol* 1995; 153(3):604-608.
21. Stoller ML, Wolf JS Jr, St Lezin MA. Estimated blood loss and transfusion rates associated with percutaneous nephrolithotomy. *J Urol* 1994; 152(6):1977-1981.
22. Lam HS, Lingeman JE, Baccon M, Newman DM, Mosbaugh PG, Steele RE, et al. Staghorn calculi: Analysis of treatment resultsbetween percutaneous nephrostolithotomy and extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy with reference to surface area. *J Urol* 1992; 147(5):1219-1225.
23. Kukreja R, Desai M, Patel S, Bapat S, Desai M. Factors affecting blood loss during percutaneous nephrolithotomy: Prospective study. *J Endourol* 2004; 18(8):715-722.
24. Clayman RV, Mcdougall EM, Nakada SY. Endourology of the upper urinary tract: percutaneous renal and ureteral procedures. In: Wals PC, Retik AB, Vaughan EJ, Wein AJ, eds. *Campbell's urology*. Philadelphia: WB Saunders; 1998. p. 2789-2874.
25. Turna B, Umul M, Altay B, Çal Ç, Nazlı O. Taş boyutunun perkütan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi. *Türk Üroloji Dergisi* 2006; 32(4):500-505.
26. Yalçın V, Önder U, Demirkesen O, Önal B, Kalkan M, Kural AR. Böbrek taşlarının tedavisinde perkütan nefrolitotomi. *Türk Üroloji Dergisi* 2002; 28(2):194-200.
27. Yalçın V, Önal B, Çitgez S, Çitçi Ş, Önder U, Öner A. Üst kaliks girişi yapılan perkütan nefrolitotomi olgularında istenmeyen yan etki oranları ve sonuçlar. *Türk Üroloji Dergisi* 2007; 33(2):191-195.
28. Clayman RV, Surya V, Miller RP, Castaneda-Zuniga WR, Smith AD, Hunter DH, et al. Percutaneous nephrolithotomy: extraction of renal and ureteral calculi from 100 patients. *J. Urol* 1984; 131(5):868-871.

Klinik Çalışma

Serviksin Prekanseröz Lezyonlarında Human Papilloma Virus (HPV) Tiplerinin Belirlenmesi

Hayriye Eren^{*}, Nail Özgüneş^{**}, Yasemin Bayram^{***}, Kadir Güzin^{****}, Mehmet Parlak^{*****}

Özet

Amaç: Çalışmada, hastanemizdeki prekanseröz servikal lezyonlardaki Human Papilloma Virus (HPV) tiplerinin belirlenmesi ve bunların çeşitli risk faktörleriyle olan ilişkilerinin irdelenmesi amaçlandı.

Yöntem: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne jinekolojik şikâyetlerle başvuran toplam 61 olgunun Pap smear testi yapıldı. Hastalardan alınan servikal örneklerde otomatize Auto-lipa cihazıyla (Gen ID) revers hibridizasyon yöntemi kullanılarak HPV tiplendirilmesi yapıldı. HPV DNA pozitifliği ile yaş, parite sayısı, cinsel aktivite süresi, sigara, oral kontraseptif kullanımı arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Smear testi normal olan olgularda HPV DNA pozitiflik oranı % 36 iken, high-grade-squamoz-intraepitelyal-lezyon (HSIL) tanısında % 87.5; low-grade-squamoz-intraepitelyal-lezyon (LSIL)'de % 50 ve önemi-saptanamayan-atipik-squamoz-hücreler (ASCUS)'ta % 11.1 olarak bulundu. HSIL tanısı konulan olgulardaki HPV pozitiflik oranı istatistiksel olarak oldukça anlamlı bir şekilde yüksek saptandı. En sık saptanan HPV tipleri 16 ve 18 oldu. HPV ile sigara kullanımı arasında pozitif bir ilişki saptanırken, cinsel aktivite süresinin artmasıyla HPV pozitifliğinin azaldığı tespit edildi. HPV DNA pozitif olguların yaş ortalamaları negatif olgulara göre daha düşük bulundu. Diğer faktörlerle HPV arasında ise istatistiksel olarak bir anlamlılık bulunmadı.

Sonuç: HPV'nin bazı tiplerinin serviksteki sitolojik değişikliklerden sorumlu olabileceği görüldü. Genel olarak HPV saptama oranının nispeten yüksek ve bunun genç yaşlarda daha fazla olduğu bulundu. Ayrıca sigara kullananlarda HPV DNA daha yüksek oranda saptandı.

Anahtar kelimeler: Servikal lezyon, human papilloma virus (HPV), risk faktörleri

Serviks kanseri, kadınlarda tüm yaşlarda meme ve akciğer kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülen bir kanser türüdür ve kadınlarda kansere bağlı ölümler içinde ikinci sırada yer almaktadır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar serviks kanseri için ana risk faktörünün Human Papilloma Virus (HPV) olduğunu göstermiştir (1, 2).

Dünyada yılda 493,000 kadının servikal kansere yakalandığı ve 273.505 kadının da bu hastalıktan öldüğü bildirilmektedir. Yapılan çalışmalarda Pap smear testinin servikal kansere bağlı ölüm insidansını azalttığı bildirilmiştir (3, 4).

HPV'nin 118 farklı tipi olmasına rağmen servikal kanserlerde en çok izole edilen tipler HPV 16 ve 18'dir. HPV tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 ve 82 yüksek riskli; tip 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 ve 81 ise düşük riskli olarak tanımlanmaktadır (5, 6). HPV kültürü yapılamadığından ve serolojik analizler de kullanışlı olmadığından, HPV enfeksiyonlarının tanısı moleküler yöntemlerle, HPV-DNA'nın saptanması ile olmaktadır (7). Serviks kanseri büyük ölçüde önenebilir bir hastalıktır. Özellikle tarama programları ile sıklıkla asemptomatik olan prekürsör lezyonlar tanımlanabilir ve bunlar etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Çalışmada hastanemizdeki prekanseröz servikal lezyonlardaki HPV tiplerinin belirlenmesi ve çeşitli risk faktörleriyle olan ilişkilerinin saptanarak ülkemiz verilerine katkı sağlamak amaçlandı.

*Seka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kocaeli

**Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

****Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul

*****Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Van

Yazışma Adresi: Uz. Dr. Mehmet PARLAK

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Van

Tel: 0 (432) 217 76 04 (25 65)

E-mail: mehmetparlak65@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.09.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 04.02.2013

Materyal ve Metod

Çalışma, Şubat 2007 - Mayıs 2007 tarihleri arasında Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne çeşitli jinekolojik şikayetlerle başvuran hastalar üzerinde yürütüldü. Bu amaçla 61 hastadan Pap smear ve HPV DNA için örnekler alındı. İntraepitelyal lezyon saptanmayanlar ile birlikte LSIL, HSIL ve ASCUS tanısı alanlardan elde edilen servikal sürüntü örneklerinde HPV DNA'nın varlığı araştırılarak HPV tiplerinin insidansı belirlenmeye çalışıldı. Sonuçlar değerlendirilirken sigara kullanımı, cinsel aktivitenin süresi, oral kontraseptif (OK) kullanımı, yaş, multiparite, cinsel partner sayısı gibi faktörler değerlendirildi.

Servikal fırça (cervical brush) ile alınan smear örnekleri lam üzerine yayılarak incelenmek üzere hastanemiz patoloji laboratuvarına gönderildi. Patoloji laboratuvarında Hematoksilen-Eozin boyası ile boyanıp Bethesda 2001 ve Pap class sistemi ile değerlendirildi. HPV DNA saptamak için kolposkopik muayene esnasında Female Swab Specimen Collection Kiti ile sürüntü örnekleri alınarak taşıyıcı besiyerini içeren tüpe yerleştirildi. Eküvyonun tüp dışında kalan kısmı kırıldıktan sonra kapağı kapatılıp 15-30 dakika içinde hastanemiz moleküler laboratuvarına gönderildi. Bu örneklerden İnvisorb (PSP) Spin SWAB Kiti kullanılarak üreticinin önerileri doğrultusunda DNA izolasyonu yapıldı. Receiver tüpte kalan ve saf DNA içeren filtrat için HPV genomunun E1 bölgesine karşı hazırlanmış biyotin işaretli primerler kullanılarak amplifikasyon işlemi uygulandı. Bu işlem sonunda her seferinde biotin işaretli primerler kullanılarak, otuz döngü sonucu elde edilen 145 bp'lik amplifikasyon ürünü (amplikon) elde edildi. HPV tiplendirilmesi otomatize Auto-lipa (Gen ID) cihazıyla yapıldı. Bu cihaz, HPV'nin yüksek ve düşük riskli genotiplerini belirleyen GEN ID kiti PCR ve sekans spesifik oligonükleotid problemlerini kullanarak revers hibridizasyon yöntemine göre çalışmaktadır.

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0 programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma, frekans) yanısıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin ikiden fazla gruplar arası karşılaştırmalarında One way Anova testi kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen parametrelerin ikiden fazla grup

arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi ve farklılığa neden çıkan grubun tespitinde Mann-Whitney U testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup karşılaştırmalarında student t testi, normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup karşılaştırmalarında ise Mann Whitney U testi kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi ve Fisher's Exact Ki-Kare testi kullanıldı. Sonuçlar, %95'lik güven aralığında, anlamlılık $p < 0.05$ düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular

Çalışmaya dâhil edilen 61 olgunun yaşları 22 ile 68 arasında değişmekte olup yaş ortalamaları 39.56 olarak belirlendi. Olguların smear incelemeleri sonucunda, 22'sinde (%36.1) lezyon görülmezken, 22'sine (%36.1) low-grade-squamous-intraepitelyal-lezyon (LSIL), 9'una (%14.8) önemi-saptanamayan-atipik-squamous-hücreler (ASCUS), 8'ine de (%13.1) high-grade-squamous-intraepitelyal-lezyon (HSIL) tanısı konuldu. HPV DNA, servikal örneklerin 27'sinde (%44.2) pozitif olarak saptandı. Lezyon saptanmayan 22 olgunun 8'inde (%36.4) HPV DNA pozitif bulundu. HPV DNA pozitiflik oranları Tablo 1'de verildi. Tanılara göre HPV pozitifliği dağılım oranları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır ($p < 0.01$). Bu sonuçlara göre; HSIL tanısında HPV pozitifliği oranı (%87.5); LSIL ve ASCUS tanısı konulan olgulardaki HPV pozitifliği oranından (sırasıyla %50 ve %11.1) istatistiksel olarak oldukça anlamlı şekilde yüksek bulundu ($p < 0.01$). Ayrıca LSIL tanısı konulan olgulardaki yüksek HPV pozitifliği oranı, ASCUS tanısı konulan olgulardaki HPV pozitifliği oranından istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p < 0.01$). Ayrıca, lezyon saptanmayan olgularda düşük riskli HPV tipleri daha fazla saptanırken; LSIL, ASCUS ve HSIL tanısı alanlarda düşük riskli HPV tipi saptanmadı. Çalışmada saptanan HPV genotipleri ve bunların tanılara göre dağılımı tablo 2'de verildi.

Tablo 1. Tanılara göre HPV sonuçlarının dağılımı

	HPV		p
	Pozitif n (%)	Negatif n (%)	
LSIL	11 (50)	11 (50)	$X^2: 9,925$; $p: 0,007^{**}$
ASCUS	1 (11,1)	8 (88,9)	
HSIL	7 (87,5)	1 (12,5)	

LSIL: low-grade-squamous intraepitelyal-lezyon; ASCUS: önemi-saptanamayan-atipik-squamous hücreler; HSIL: high-grade-squamous-intraepitelyal lezyon; X^2 : Ki-kare test; **: $p < 0,01$

Tablo 2. Tanılara göre HPV tiplerinin dağılımı

HPV Tipi	Lezyon Yok n (%)	LSIL n (%)	ASCUS n (%)	HSIL n (%)
HPV HR	-	3 (27,3)	1 (100)	-
HPV LR	4 (50)	-	-	-
HPV 16	-	1 (9,1)	-	2 (28,6)
HPV 18	-	-	-	3 (42,9)
HPV 30 tipleri	1 (12,5)	2 (18,2)	-	1 (14,3)
HPV 45	1 (12,5)	-	-	1 (14,3)
HPV 50 tipleri	2 (25)	5 (45,5)	-	-
Toplam	8 (100)	11 (100)	1 (100)	7 (100)

HPV: Human Papilloma Virus; LSIL: low-grade-squamoz-intraepitelyal-lezyon; ASCUS: önemi-saptanamayan-atipik-squamoz-hücreler; HSIL: high-grade-squamoz-intraepitelyal-lezyon; HR: yüksek risk; LR: düşük risk

Olguların parite sayıları; 1 ile 7 arasında (ort. 2.56), cinsel aktivite süreleri; 2 yıl ile 40 yıl arasında (ort. 15.8 yıl) bulundu. Olguların %39.3'ü kontraseptif kullanmakta iken sigara kullanım oranı %45.9 bulundu. Sigara kullanan olguların kullanım süreleri 5 ile 25 yıl arasında değişmekte olup ortalama 12.25 yıl olarak bulundu. HPV pozitifliği ile yaş, parite sayısı, sigara kullanma süresi, cinsel aktivite süresi sigara kullanımı ve kontraseptif kullanımı arasındaki istatistiksel değerlendirmeler tablo 3'te verildi. Buna göre; HPV pozitif ve negatif

olgular arasında yaş ortalaması, parite sayısı, sigara kullanma, kontraseptif kullanımı ve ilk koit yaşı açısından istatistik olarak anlamlı fark bulunmadı. HPV pozitif olguların cinsel aktivite süreleri, negatif olguların cinsel aktivite sürelerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kısa bulundu ($p<0.05$). Sigara kullanan olgulardaki HPV pozitiflik oranı (%67.9); sigara kullanmayan olgulardaki HPV pozitiflik oranından (%27.3) istatistik olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu ($p<0.01$).

Tablo 3. HPV pozitifliğinin çeşitli risk faktörleri ile değerlendirilmesi

	HPV		Test ist.; p
	(+) Ort±SS	(-) Ort±SS	
Yaş	36,89±9,92	41,83±11,34	t:-1,790; p:0,079
Parite Sayısı (Medyan)	2,62±0,97 (3)	2,50±1,32 (2)	Z:-0,669; p:0,503
Sigara Kullanma Süresi (yıl)	11,58±5,79	13,67±4,24	t:-0,961; p:0,345
Cinsel Aktivite Süresi	13,00±6,38	17,78±10,88	t:-2,044; p:0,046*
	n (%)	n (%)	
Sigara Kullanımı	Var	19 (67,9)	X ² :10,047; p:0,002**
	Yok	9 (27,3)	
Kontraseptif Kullanımı	Var	12 (50,0)	X ² :0,268; p:0,605
	Yok	16 (43,2)	

t: Student t testi, Z: Mann Whitney U test, X²: Ki-kare test, * $p<0,05$ ** $p<0,01$: Fisher's Exact Test, Ort±SS: Ortalama±Standart sapma

Tartışma

Çeşitli ülkelerde, hatta ülkemizin çeşitli bölgelerinde HPV DNA pozitiflik oranları farklılıklar göstermektedir. HPV DNA pozitifliği üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde; İran'da normal servikal sitoloji gösteren hastalarda yapılan bir çalışmada HPV DNA pozitiflik oranı %13 olarak bulunmuştur (8). Yurtdışında yapılan iki çalışmada tarama grubunun %23.6-27.2'sinde HPV pozitif olarak bildirilmiştir (9, 10). Ülkemizde yapılan bazı

çalışmalarda olguların %18.6 ve 20'sinde HPV saptanmıştır (7, 11). Çalışmamızda toplam HPV DNA pozitifliği %44.2 iken, papsmear testinde hücresel değişiklik saptanmayan olgularda HPV DNA pozitifliği %36.4 olarak bulundu. Bu oranların yüksekliği Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne çeşitli jinekolojik şikâyetlerle başvuran hastalar üzerinde yürütülmüş olması yanı sıra olgu sayısının nispeten az olmasına bağlı olabileceği düşünüldü. Ayrıca hücresel değişiklik saptanmayan olgulardaki HPV DNA pozitiflik yüzdesinin ASCUS tanısı alan

olgularından yüksek olması bu lezyonda HPV dışında başka nedenlerin de yol açabileceğini düşündürdü.

Yapılan çalışmalarda HSIL grubundaki HPV DNA pozitifliğinin LSIL ve/veya ASCUS grubundakilere göre yüksek olduğu bildirilmektedir. Abalı ve ark. (12) çalışmalarında HPV DNA pozitifliğini HSIL grubunda %100, LSIL grubunda %14.2 ve ASCUS grubunda %13.5 olarak belirlemişlerdir. Park ve ark. (13) ise çalışmalarında yüksek riskli HPV DNA pozitiflik oranını; normal servikal sitolojiye sahip kadınlarda %17.6, LSIL grubundaki kadınlarda %73.5, HSIL grubunda %92.2 ve invaziv servikal kanserli olgularda %95.2 olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda HSIL, LSIL ve ASCUS gibi patolojik smearlerdeki HPV DNA pozitifliği sırasıyla; %87.5, %50 ve %11.1 olarak bulundu. HSIL grubundaki HPV DNA pozitifliği, LSIL ve ASCUS grubundaki pozitiflikten istatistik olarak anlamlı yüksek olduğu bulundu.

HPV genotiplerinin araştırıldığı çalışmalar incelendiğinde; Ergünay ve ark. (14) 14 ASCUS, 3 ASC-H (Atypical squamous cells-HSIL dışlanmayan), 5 HSIL, ve 7 LSIL olgusunu dahil ettikleri çalışmalarında en sık karşılaştıkları HPV tipinin %50 ile HPV 16 olduğunu, HPV 18'in %10.7 ile ikinci, HPV 53'ün ise üçüncü sırada olduğunu bildirmişlerdir. Bell ve ark. (15) yüksek ve düşük riskli HPV tiplerini araştırdıkları, normal servikal sitolojiye sahip kadınlarda en sık rastlanılan HPV tipinin sırasıyla HPV 16, 73, 72, 59, 58,11 olduğunu, ASCUS'lu kadınlarda ise HPV 16, 45, 18 ve 59 olduğunu, LSIL grubunda HPV 59, 18, 39, 11 olduğunu, HSIL grubunda ise HPV 16, 39, 56 ve eşit oranda HPV 18, 31, 68, 82, 35, 6,11 olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda en sık saptanan HPV tipinin HPV 16 ve 18 olduğu bulundu. Ancak HPV DNA pozitif olgu sayılarımız HPV tipleri için ileri düzeyde bir irdeleme yapmaya yeterli görülmemiştir.

HPV pozitifliğinin yaşla ters orantılı olduğu, genel HPV saptama oranının, 30 yaş üstündeki kadınlara göre genç kadınlarda (18-25 yaş) daha fazla olup yaşla birlikte düştüğü bildirilmektedir (16). Bu yayına göre HPV prevalansının 20-24 yaş arasında en yüksek olduğu görülmüştür. Çalışma grubumuzda HPV DNA pozitifliğinin yaş ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Buna rağmen Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran ve sınırlı olgu üzerinde yürütülen çalışmada HPV DNA pozitif olguların yaş ortalamaları, HPV DNA negatif olgularımıza göre daha düşük bulundu.

Sigara içenlerde içmeyenlere göre yüksek saptanan onkojenik HPV oranının enfekte

kadınlarda servikal kanser ve servikal intra epitelyal neoplazi grade 3 (CIN III) prekürsör lezyon riskini artırdığı bildirilmektedir (17, 18). Çalışmamızda sigara kullanım süreleri ile HPV DNA pozitifliği arasında anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen, sigara kullanan olguların HPV DNA pozitifliği, sigara kullanmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulundu.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan araştırmalarda multiparite ve diğer risk faktörlerinin HPV enfeksiyonunun persiste etmesinden sorumlu olabileceği bildirilmiş ise de; HPV ile multiparitenin direkt ilişkisi gösterilememiş ve multiparitenin, serviks kanserini artırıcı etkisinin HPV üzerinden değil, doğum esnasındaki servikal travma ve gebelikteki hormonal durum veya beslenme alışkanlıkları ile ilgili olabileceğini ileri sürmüşlerdir (19). Çalışmamızda da bu verilerle uyumlu olarak gebelik sayısı ile HPV DNA pozitifliği arasında anlamlı bir ilişki gösterilemedi.

Oral kontraseptif kullanımının servikal kanser oluşturmada kolaylaştırıcı faktör olabileceği çeşitli çevrelerce ileri sürülmektedir (20, 21). Ancak sigara ve OK kullanımı ile HPV enfeksiyonu arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını bildiren çalışmalar bildirilmiştir (22, 23). Çalışmamızda da OK kullanan ve kullanmayan olguların HPV pozitifliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.

İlk koit yaşı ile HPV pozitifliği üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, erken koit yaşının HPV enfeksiyonu için risk faktörü olup olmadığı konusunda farklı sonuçlar bulunmuştur. Bauer ve ark. (24) çalışmalarında erken koit yaşının HPV saptama oranını arttıran faktörlerden biri olduğunu bildirmiştir. O'Keefe ve ark. (25) ise 16-19 yaşları arasında seksüel aktif kadınları dahil ettikleri çalışmalarında ilk koit yaşı ile HPV DNA arasında anlamlı bir ilişkiye ulaşmadıklarını bildirmişlerdir. Çalışmamızda evli olmayan dört kişi dışında, evlilik yaşı esas alınarak cinsel aktivite süresi hesaplanmış ve HPV enfeksiyonu ile cinsel ilişki süresi arasında ters orantı bulunmuştur. HPV DNA pozitif ve HPV DNA negatif olguların ilk koit yaşları incelendiğinde ise istatistiksel olarak bir anlamlılık bulunmadı.

Sonuç olarak; HPV'nin bazı tiplerinin serviksteki sitolojik değişikliklerden sorumlu olabileceği görülmüştür. Genel olarak HPV saptama oranının, çalışmanın jinekolojik şikayetlerle başvuran hastalar üzerinde yürütülmüş olması ve olgu sayısının az olması nedeni ile nispeten yüksek olduğu ve bu oranın genç yaşlarda daha fazla olduğu bulundu. Ayrıca sigara kullananlarda HPV DNA daha yüksek oranda saptandı.

Determination of human papilloma virus (HPV) types in precancerous cervical lesions

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to assess the relation between Human Papillomavirus (HPV) and various risk factors by determination of HPV types in precancerous cervical lesions in our hospital.

Methods: A Pap smear test was performed on a total of 61 patients who applied to the Obstetrics and Gynecology Clinic with some gynecological complaints. HPV typing was performed in cervical samples collected from the patients by reverse hybridization method using automated Auto-lipa system (Gen ID). The relation between HPV DNA positivity and the age, parity, sexual activity duration, smoking and oral contraceptive use was investigated.

Results: Whereas HPV DNA positivity rate of the cases with normal Pap test results was 36%, this was 87.5% in patients diagnosed with high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL), 50% in low-grade-squamous-intraepithelial-lesion (LSIL) and 11.1% in atypical-squamous-cells-of-undetermined-significance (ASCUS). HPV DNA positivity rate of the cases diagnosed with HSIL was found to be statistically significantly high. The most frequently identified types of HPV were 16 and 18. While a positive relation was determined between cigarette smoking and HPV positivity, it was found that an increase in the duration of sexual activity reduced HPV positivity. The average age of HPV DNA positive cases was found to be lower than that of HPV negative cases. No statistically significant evidence of a relation between other factors and HPV was found.

Conclusion: It was seen that some HPV types could be responsible for the cervical cytological changes. Generally, the detection rate of HPV was found to be relatively high and this was more pronounced in younger ages. Additionally, HPV DNA rate was found to be higher in smokers.

Key words: Cervical lesion, human papilloma virus (HPV), risk factors

Kaynaklar

1. Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM. GLOBO CAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide IARC CancerBase No 5, version 2.0. Lyon: France: IARC Press; 2004.
2. Akhan SE. Ülkemizde servikal kanser epidemiyolojisi ve HPV serotipleri. ANKEM Derg 2007; 21(2):96-98.
3. Ceyhan M. İnsan Papillomavirus Aşısının Uygulanmasında Ülkemizde Mevcut Problemler. ANKEM Derg 2007; 21(2):102-104.
4. Gökaslan H, Uyar EE. Pap smear ile servikal kanser taraması. Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3):105-110.
5. Touzé A, de Sanjosé S, Coursaget P, Almirall MR, Palacio V, Meijer CJ, et al. Prevalence of anti-human papillomavirus type 16, 18, 31, and 58 virus-like particles in women in the general population and in prostitutes. J Clin Microbiol 2001; 39(12):4344-4348.
6. Muñoz N, Bosch FX, de Sanjosé S, Herrero R, Castellsagué X, Shah KV, et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N Engl J Med 2003; 348(6):518-527.
7. Yetimalar H, Köksal A, İnceoğlu M, Kasap B. Premalign ve malign servikal lezyonlu hastalarda HPV enfeksiyonu. TJOD Derg 2009; 6(4):273-278.
8. Ghaffari SR, Sabokhar T, Mollahajian H, Dastan J, Ramezanzadeh F, Ensani F, et al. Prevalence of human papillomavirus genotypes in womwn with normal and abnormal cervical cytology in İran. Asian Pac J Cancer Prev 2006; 7(4):529-532.
9. Kulmala SM, Shabalova IP, Petrovitchev N, Syrjänen KJ, Gyllensten UB, Syrjänen SM. Prevalence of the most common high-risk HPV genotypes among women in three new independent states of the former Soviet Union. J Med Virol 2007; 79(6):771-781.
10. Kroupis C, Thomopoulou G, Papathomas TG, Vouglidis N, Lazaris AC. Population-based study of human papillomavirus infection and cervical neoplasia in Athens, Greece. Epidemiol Infect 2007; 135(6):943-950.
11. Inal MM, Köse S, Yildirim Y, Ozdemir Y, Töz E, Ertopçu K ve ark. The relationship between human papillomavirus infection and cervical intraepithelial neoplasia in Turkish women. Int J Gynecol Cancer 2007; 17(6):1266-1270.
12. Abalı R, Bozkurt S, Arıkan İ, Şahin A, Erdener O, Özkılıç T ve ark. Serviksin Prekanseröz Lezyonlarının Değerlendirilmesinde Sitoloji, Kolposkopi, Histoloji ve Human Papillomavirusün Yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2006; 20:38-45.
13. Park TC, Kim CJ, Koh YM, Lee KH, Yoon JH, Kim JH, et al. Human papillomavirus genotyping by the DNA chip in the cervical neoplasia. DNA Cell Biol 2004; 23(2):119-125
14. Ergünay K, Misirlioğlu M, Pinar F, Tuncer ZS, Tuncer S, Ustaçelebi S. Sitolojik Olarak Anomali Saptanan Serviks Örneklerinde İnsan Papilloma Virus DNA'sının Araştırılması ve Virusun Tiplendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2007; 41(2):219-226.
15. Bell MC, Schmidt-Grimminger D, Patrick S, Ryschon T, Linz L, Chauhan SC. There is a high prevalence of human papillomavirus infection in American Indian women of the Northern Plains. Gynecol Oncol 2007; 107(2):236-241.
16. Dunne EF, Unger ER, Sternberg M, McQuillan G, Swan DC, Patel SS, et al. Prevalence of HPV

- infection among females in the United States. *JAMA* 2007; 297(8):813-819.
17. Xi LF, Koutsky LA, Castle PE, Edelstein ZR, Meyers C, Ho J, et al. Relationship between cigarette smoking and human papilloma virus types 16 and 18 DNA load. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2009; 18(12):3490-3496.
 18. Nyári T, Cseh I, Woodward M, Szöllösi J, Bak M, Deák J. Screening for human papillomavirus infection in asymptomatic women in Hungary. *Hum Reprod* 2001; 16(10):2235-2237.
 19. Şentürk M. Uzun süre RİA kullanan olgularda servikal sitolojik ve kolposkopik değişiklikler. (Uzmanlık tezi) Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 2005.
 20. Bertram CC. Evidence for practice: oral contraception and risk of cervical cancer. *J Am Acad Nurse Pract* 2004; 16(10):455-461.
 21. Moreno V, Bosch FX, Muñoz N, Meijer CJ, Shah KV, Walboomers JM, et al. Effect of oral contraceptives on risk of cervical cancer in women with human papillomavirus infection: the IARC multicentric case-control study. *Lancet* 2002; 359(9312):1085-1092.
 22. Polat H, Yarkın F, Vardar MA, Serin MS, Köksal F. Servikal kanserli kadınlarda Human Papillomavirusu İnfeksiyonları ve Diğer risk Faktörlerinin Saptanması *İnfeksiyon Dergisi* 1996; 10(1):13-19.
 23. Centurioni MG, Puppo A, Merlo DF, Pasciuccio G, Cusimano ER, Siritto R, et al. Prevalence of human papillomavirus cervical infection in an Italian asymptomatic population. *BMC Infect Dis* 2005; 5:77.
 24. Bauer HM, Hildesheim A, Schiffman MH, Glass AG, Rush BB, Scott DR, et al. Determinants of genital human papillomavirus infection in low-risk women in Portland, Oregon. *Sex Transm Dis* 1993; 20(5):274-278.
 25. O'Keefe EJ, Gardner A, Currie MJ, Garland S, Tabrizi S, Bowden FJ. Prevalence of genital human papillomavirus DNA in a sample of senior school-aged women in the Australian Capital Territory. *Sex Health* 2006; 3(2):91-94.

Klinik Çalışma

Transrektal Prostat Biyopsisi Sonrası Akut Bakteriyel Prostatit Sıklığı ve Risk Faktörleri

Mehmet İnci^{*}, Mürsel Davarcı^{*}, Erhan Yengil^{**}, M. Murat Rifaioğlu^{*}, Fatih Rüştü Yalçinkaya^{*}, Onur Demirbaş^{*}, Vicdan Köksaldı Motor^{***}, Melek İnci^{****}

Özet

Amaç: Bu çalışmada amaç, transrektal prostat biyopsisi sonrası meydana gelen akut bakteriyel prostatit (ABP) sıklığını ve risk faktörlerini araştırmaktır.

Yöntem: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Bölümü'nde Şubat 2010-Nisan 2012 tarihleri arasında ultrasonografi eşliğinde transrektal prostat biyopsi yapılan 335 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, özgeçmişindeki kronik hastalıklar, prostat hacmi, biyopsideki kor sayısı, biyopsi endikasyonları, kaçınıcı kez biyopsi yapıldığı, ABP gelişenlerin idrar ve kan kültürü sonuçları kaydedildi.

Bulgular: Biyopsi sonrası ABP sıklığı %2.4 olarak bulundu. ABP gelişen 8 olgunun 6'sında (%75) idrar ve/veya kan kültüründe levofloksasine dirençli *Escherichia coli* ürettiği ve bunların 3'ünün (%50) geniş spektrumlu beta-laktamaz ürettiği belirlendi. İzolatlar sefalosporinlere ve aminoglikozitlere duyarlı olarak bulundu. ABP gelişen hastalarda anlamlı olarak daha yüksek oranda tekrar biyopsi yapıldığı belirlendi.

Sonuç: Transrektal prostat biyopsisi profilaksisinde florokinolonlar birçok olguda etkin antibiyotiklerdir. Birden fazla biyopsi uygulaması ABP gelişimini arttırabilir. ABP gelişen olgularda florokinolonlara yüksek oranda direnç görülebileceğinden, sefalosporinler ve aminoglikozitlerle tedavi daha etkin olabilir.

Anahtar kelimeler: Akut bakteriyel prostatit, prostat, transrektal biyopsi

Ultrason eşliğinde transrektal prostat biyopsisi, prostat kanserinin tanısında standart tanısal işlem olarak kabul edilir. Bu işlem genellikle güvenli olarak kabul edilmesine rağmen, nadiren komplikasyonlar ile karşılaşılır. Bunlar hematüri, hemospermi ve rektal kanama gibi minör komplikasyonların yanı sıra üriner sistem enfeksiyonu, akut bakteriyel prostatit (ABP), orşepididimit ve ürosepsis gibi klinik açıdan

önemli komplikasyonları içerir (1). Prostat biyopsisi sonrası enfeksiyonla ilişkili komplikasyonların %1.7-11.3 civarında olduğu bildirilmektedir (2, 3).

Prostat biyopsisi öncesi antibiyotik profilaksisinin enfektif komplikasyonları azalttığı kabul edilmektedir ve bu amaç için en fazla tavsiye edilen antibiyotikler florokinolonlardır (4-6). Bununla birlikte, dünyada florokinolonların yaygın ve yanlış kullanımına bağlı artan oranda direnç gelişimi gözlenmektedir (7). Transrektal prostat biyopsisi sonrası florokinolona dirençli enfeksiyonların geliştiğine dair raporlar mevcuttur (8-12).

Bu çalışmada transrektal prostat biyopsisi sonrası ortaya çıkan ABP sıklığının ve risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Bölümü'nde Şubat 2010-Nisan 2012 tarihleri arasında ultrasonografi eşliğinde transrektal prostat biyopsi yapılan 335 hasta retrospektif olarak incelendi. Biyopsi örnekleri bir otomatik biyopsi tabancası kullanılarak 18

*Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Hatay

**Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Hatay

***Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay

****Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCİ
Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Üroloji Anabilim Dalı, 31100-Hatay/TÜRKİYE
Tlf: 0 326 2291000/3396
Faks: 0 326 2455654
E-mail: mehmetinci@gmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 19.10.2012
Makalenin Kabul Tarihi: 23.10.2012

gauge iğne ile elde edildi. Tüm hastalara biyopsiden 1 gün önce başlamak koşuluyla 5 gün süreyle 500 mg levofloksasin tedavisi başlandı. Hastalara 1 gün öncesinde lavman yapmaları önerildi. Hastaların yaşı, özgeçmişindeki kronik hastalıklar, prostat hacimleri, prostat spesifik antijen (PSA) düzeyleri, biyopsideki kor sayıları, biyopsi endikasyonları, kaçınıcı kez biyopsi yapıldığı, akut bakteriyel prostatit gelişenlerin idrar ve kan kültürü sonuçları kaydedildi. ABP tanısı 38°C'den daha yüksek ateş, idrar sedimentinde lökosit görülmesi, idrar ve/veya kan kültüründe üreme saptanması ve dijital rektal muayenedeki klinik bulgularla konuldu (9). Daha sonra bu hastalar duyarlı bulunan antibiyotiklerle tedavi edilerek taburcu edildi. Çalışma Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulu tarafından onaylandı.

İstatistik Analiz: İstatistik değerlendirmeler için SPSS (ver:13) paket programı kullanıldı. Sürekli değişkenler normal dağılım yönünden Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Nominal değişkenler arası ilişkiler ki-kare testi ile, grupların karşılaştırması Mann-Whitney U testi ile incelendi. Tüm istatistik değerlendirmeler için $p < 0.05$ anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Bu çalışmada 335 hastaya prostat biyopsisi yapıldığı belirlendi. Prostat biyopsisi sonrası 8 olguda (%2.4) ABP geliştiği saptandı. Tüm hastaların yaş ortalaması 63.7 ± 12.07 olarak

belirlenirken, ABP gelişen ve gelişmeyen hastaların yaş ortalaması sırasıyla 65.5 ± 8.34 ve 63.6 ± 12.16 yıl olarak bulundu. ABP gelişenlerin hipertansiyon (HT) 3'ünde (%37.5), diabetes mellitus (DM) 2'sinde (%25), koroner arter hastalığı (KAH) 2'sinde (%25), gelişmeyenlerin ise HT 115'inde (%35.2), DM 87'sinde (%26.6), KAH 98'inde (%30) mevcuttu. APB gelişimi ile HT, DM ve KAH arasında anlamlı bir fark bulunmadı (sırasıyla $p=0.892$, $p=0.919$, $p=0.762$). ABP gelişenlerin 2'sinde (%25), gelişmeyenlerin 8'inde (%2.4) tekrar biyopsi yapıldığı belirlendi ve aralarındaki fark istatistik olarak anlamlı bulundu ($p=0.001$). PSA düzeyi ortalaması ABP gelişenlerde 5 ng/mL (4.3-60) gelişmeyenlerde 7 ng/mL (4.3-110) olarak bulundu. PSA düzeyi ile ABP gelişimi arasında ilişki bulunmadı ($p=0.35$). Ortalama prostat volümü ABP gelişenlerde 27 cm³ (24-120) olarak bulunurken, ABP gelişmeyenlerde 26 cm³ (20-110) olarak saptandı ve istatistik farklılık belirlenmedi ($p=0.69$). Biyopsi kor sayısı her iki grupta da 10 (8-12) olarak saptandı ve istatistik farklılık bulunmadı ($p=0.10$) (Tablo 1).

ABP saptanan 8 olgunun 6'sında (%75) idrar ve/veya kan kültürleri pozitif ve üreyen mikroorganizmalar *Escherichia coli* olarak tanımlandı. İzolatların hepsi levofloksasine dirençli bulunurken, sefalosporinlere ve aminoglikozitlere duyarlı olarak saptandı. Bu izolatların 3'ünde (%50) geniş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) pozitif olarak bulundu.

Tablo 1. Prostat biyopsisi sonrası akut bakteriyel prostatit gelişimi için araştırılan risk faktörleri

Araştırılan parametreler	Biyopsi yapılan hastalar		P değeri
	ABP gelişenler (n= 8)	ABP gelişmeyenler (n= 327)	
	mean±Sd (min- mak)	mean±Sd (min- mak)	
Yaş (yıl)	65.5±8.34 (52-78)	63.6±12.16 (22-82)	0.67 †
	n (%)	n (%)	
HT	3 (%37.5)	115 (%35.2)	0.892#
DM	2 (%25)	87 (%26.6)	0.919#
KAH	2 (%25)	98 (%30)	0.762#
Prostat biyopsisi 1 kez	6 (%75)	319 (%97.6)	
>1 kez	2 (%25)	8 (%2.4)	0.000#
	median (min-mak)	median (min- mak)	
PSA (ng/mL)	5 (4.3-60)	7 (4.3-110)	0.35 †
PV (cm ³)	27 (24-120)	26 (20-110)	0.69 †
Biyopsi kor sayısı	10 (8-12)	10 (8-12)	0.10 †

ABP: Akut bakteriyel prostatit, HT: hipertansiyon, DM: diabetes mellitus, KAH: koroner arter hastalığı, PSA: prostat spesifik antijen, PV: prostat volümü, #: Fisher's Exact Test †: Mann-Whitney U test

Tartışma

Florokinolonlar prostat dokusunda yüksek konsantrasyona ulaşmaları, oral uygulama kolaylıkları ve geniş etki spektrumları nedeniyle transrektal prostat biyopsisinin profilaksisinde en sık tercih edilen antibiyotiklerdir (13). Kim ve ark. (8) 878 hastaya uygulanan 923 transrektal prostat biyopsisini retrospektif olarak incelemişler ve hepsinde profilakside siprofloksasin kullanıldığını, biyopsi sonrası ABP oranının %2 olduğunu bildirmişlerdir. Transrektal prostat biyopsisi yapılan ve profilaksi için siprofloksasin kullanılan 1339 hastanın retrospektif incelendiği bir çalışmada ABP sıklığı %2.1 olarak bildirilmiştir (12). Shigehara ve ark. (9) çalışmasında levofloksasin kullanılarak 457 hastaya transrektal prostat biyopsisi uygulandığı ve biyopsi sonrası ABP gelişme oranının %1.3 olduğu belirlenmiştir. Levofloksasin profilaksisi alan ve transrektal prostat biyopsisi uygulanan 100 hastanın prospektif değerlendirildiği başka bir çalışmada 4 hastada ABP görüldüğü saptanmıştır (10). Bir diğer çalışmada ise profilaktik olarak florokinolon kullanılan ve transrektal prostat biyopsisi yapılan 107 hasta irdelenmiş ve ABP gelişme oranı %9.3 olarak bildirilmiştir (14). Bu çalışmada da daha önceki bir çok çalışma ile uyumlu olarak biyopsi yapılan olgularda profilaksi için levofloksasin kullanılmış ve ABP gelişme oranı %2.4 olarak bulunmuştur. Bu düşük oranlar florokinolonların profilaksi için etkin olduğunu düşündürmüştür.

Florokinolonlar ile yapılan profilaksi transrektal prostat biyopsisi yapılan birçok olguda efektif komplikasyonları önlemede etkin olmasına rağmen, literatürde biyopsi sonrası florokinolonlara dirençli enfeksiyonların da görülmeye başlandığı bildirilmektedir (8-12, 15). Shigehara ve ark. biyopsi sonrası akut prostatit gelişen hastaların idrar ve kan kültürlerinden soyutlanan *E. coli* izolatlarının tamamının levofloksasine dirençli olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca levofloksasin kullanımına bağlı olarak rektumda levofloksasine dirençli *E. coli* görülebileceğini vurgulamışlardır (9). Minamida ve ark. (10) ABP gelişen hastaların tamamında florokinolon dirençli *E. coli* bulunduğunu saptamışlardır. Kim ve ark. (8) prostat biyopsisini takiben ABP gelişen hastalarda en sık etken *E. coli* olmak üzere %72.2'sinde idrar ve/veya kan kültürlerinin pozitif olduğunu ve bunların da %96,3'ünün siprofloksasine dirençli bulunduğunu bildirmişlerdir. Mosharafa ve ark. (14) ABP gelişen 10 hastanın 8'inde kültürde üreme gördüklerini, 6'sının *E. coli*, 1'inin *Klebsiella pneumoniae* olarak tanımlandığını ve bunların da

%85.7'sinin florokinolonlara dirençli olduğunu belirtmişlerdir (14).

Ülkemizde yapılan Özden ve ark. nın (12) çalışmasında prostat biyopsisinden sonra akut prostatit gelişen hastaların %61'inde kültür pozitifliği bulunmuş olup, *E. coli* en sık (%82) patojen olarak saptanmış ve bunların da %93'ünün florokinolonlara dirençli olduğu, %43'ünün ise GSBL ürettiği belirlenmiştir. Aynı çalışmada artan florokinolon direncinin bu ilaçların geçmişte yaygın kullanılmasına bağlı olabileceğini bildirmişlerdir. Yurdumuzda yapılan ABP gelişen 13 hastanın retrospektif incelendiği bir başka çalışmada, 12 hastada etkenin *E. coli* olduğu, tüm izolatların florokinolon dirençli ve 4'ünün GSBL ürettiği saptanmıştır (11). Bizim çalışmamızda da yukarıdaki çalışmalara benzer olarak ABP gelişen ve kültür pozitif olan olguların tamamı *E. coli* olarak tanımlanmış ve levofloksasine dirençli bulunmuştur. Bu izolatların %50'sinin ise GSBL ürettiği belirlenmiştir.

Daha önce yapılan bazı çalışmalarda ilk yapılan biyopsiye kıyasla tekrar yapılan biyopsilerden sonra daha sık akut prostatit geliştiği bildirilmiştir (9, 12). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde tekrarlayan biyopsilerden sonra daha sık ABP geliştiği belirlenmiştir.

Araştırmalarda prostat büyüklüğünün ABP gelişimi ile ilişkisinde farklı sonuçlar mevcuttur. Chiang ve ark. (16) büyük prostata (>45 ml) sahip hastalarda prostat biyopsisi sonrası akut prostatit gelişme riskinin anlamlı oranda daha yüksek olduğunu bildirirken, Kim ve ark. prostat hacminin biyopsi sonrası akut prostatit gelişimi için anlamlı risk faktörü olmadığını belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise Kim ve ark.'nın çalışmasına benzer olarak ABP gelişen ve gelişmeyen hastalar arasında ortalama prostat hacimleri yönünden anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Çalışmamızda daha önceki bazı raporlarla uyumlu olarak HT ve DM'nin ABP gelişimi için anlamlı risk faktörleri olmadığı bulunmuştur (8, 16).

Minamida ve ark. (10) prostat biyopsisi sonrası ABP gelişen ve gelişmeyen hastalarda PSA düzeylerinde farklılık bulunamamışlardır. Benzer şekilde bizim çalışmamızda da prostat biyopsisi sonrası ABP gelişen ve gelişmeyen hastalarda PSA düzeylerinde farklılık bulunamamıştır.

Sonuç olarak; florokinolonlar transrektal prostat biyopsisi yapılan birçok olguda profilaksi açısından etkin antibiyotiklerdir. Birden fazla biyopsi uygulamasının ABP gelişimini arttırabileceği ve bu olgularda ampirik tedavide sefalosporinler ve aminoglikozitlerin kinolonlara

kıyasla daha etkin olabileceği hatırd tutulmalıdır.

Bizim çalışmamızın kısıtlılığı retrospektif olması ve biyopsi sonrası ABP görülme sıklığının düşük olması sebebiyle örnekleme sayısının sınırlı olmasıdır.

Frequency and risk factors of acute bacterial prostatitis after transrectal prostate biopsy

Abstract

Aim: It is aimed to investigate frequency and risk factors of acute bacterial prostatitis (ABP) after transrectal prostate biopsy.

Method: Three hundred and thirty five patients, who underwent ultrasound-guided transrectal prostate biopsy at Urology Department of Mustafa Kemal University, Medicine School, between February 2010-April 2012, were retrospectively evaluated. Age, history of chronic diseases, prostate volume, number of core in biopsy, indications of biopsy, number of previous biopsies and results of urine and blood culture test in patients with ABP were recorded.

Findings: Frequency of ABP was found as 2.4% after biopsy. It was found that there was levofloxacin-resistant *Escherichia coli* growth in urine and/or blood culture tests in 6 (75%) of the 8 cases in which ABP was developed after biopsy. It was detected that, of these, 3 (50%) produced broad spectrum beta-lactamases. Isolates were found to be susceptible to cephalosporins and aminoglycosides. It was found that number of repeated biopsies was significantly higher in patients with ABP.

Conclusion: In many cases, fluoroquinolones are effective antibiotics in the prophylaxis of transrectal biopsy. Repeated biopsies may increase development of ABP. Cephalosporins and aminoglycosides may be more effective in the treatment, as higher rates of resistance to fluoroquinolones may be encountered in patients with ABP.

Key words: Acute bacterial prostatitis, prostatitis, transrectal biopsy

Kaynaklar

1. Tal R, Livne PM, Lask DM, Baniel J. Empirical management of urinary tract infections complicating transrectal ultrasound guided prostate biopsy. J Urol 2003; 169(5):1762-1765.
2. Djavan B, Waldert M, Zlotta A, Dobronski P, Seitz C, Remzi M, et al. Safety and morbidity of first and repeat transrectal ultrasound guided prostate needle biopsies: results of a prospective European prostate cancer detection study. J Urol 2001; 166(3):856-860.
3. Rodríguez LV, Terris MK. Risks and complications of transrectal ultrasound guided prostate needle biopsy: a prospective study and review of the literature. J Urol 1998; 160(6 Pt 1):2115-2120.
4. Sieber PR, Rommel FM, Agusta VE, Breslin JA, Huffnagle HW, Harpster LE. Antibiotic prophylaxis in ultrasound guided transrectal prostate biopsy. J Urol 1997; 157(6):2199-2200.
5. European Association of Urology. Prostate cancer. In: European Association of Urology Guidelines. Arnhem, the Netherlands; 2010.
6. Best Practice Policy Statement on Urologic Surgery Antimicrobial Prophylaxis. Available at: <http://www.auanet.org/content/guidelinesand-quality-care/clinical-guidelines.cfm>. Accessed January 17, 2011.
7. Gilad J, Borer A, Maimon N, Riesenber K, Klein M, Schlaeffer F. Failure of ciprofloxacin prophylaxis for ultrasound guided transrectal prostatic biopsy in the era of multiresistant enterobacteriaceae. J Urol 1999; 161(1):222.
8. Kim SJ, Kim SI, Ahn HS, Choi JB, Kim YS, Kim SJ. Risk factors for acute prostatitis after transrectal biopsy of the prostate. Korean J Urol 2010; 51(6):426-430.
9. Shigehara K, Miyagi T, Nakashima T, Shimamura M. Acute bacterial prostatitis after transrectal prostate needle biopsy: clinical analysis. J Infect Chemother 2008; 14(1):40-43.
10. Minamida S, Satoh T, Tabata K, Kimura M, Tsumura H, Kurosaka S, et al. Prevalence of fluoroquinolone-resistant *Escherichia coli* before and incidence of acute bacterial prostatitis after prostate biopsy. Urology 2011; 78(6):1235-1239.
11. Ekici S, Cengiz M, Turan G, Alış EE. Fluoroquinolone-resistant acute prostatitis requiring hospitalization after transrectal prostate biopsy: effect of previous fluoroquinolone use as prophylaxis or long-term treatment. Int Urol Nephrol 2012; 44(1):19-27.
12. Ozden E, Bostanci Y, Yakupoglu KY, Akdeniz E, Yilmaz AF, Tulek N, et al. Incidence of acute prostatitis caused by extended-spectrum beta-lactamase-producing *Escherichia coli* after transrectal prostate biopsy. Urology 2009; 74(1):119-123.
13. Cormio L, Berardi B, Callea A, Fiorentino N, Sblendorio D, Zizzi V, et al. Antimicrobial prophylaxis for transrectal prostatic biopsy: a prospective study of ciprofloxacin vs piperacillin/tazobactam. BJU Int 2002; 90(7):700-702.
14. Mosharafa AA, Torkey MH, El Said WM, Meshref A. Rising incidence of acute prostatitis following prostate biopsy: fluoroquinolone resistance and exposure is a significant risk factor. Urology 2011; 78(3):511-514.

15. Feliciano J, Teper E, Ferrandino M, Macchia RJ, Blank W, Grunberger I, et al. The incidence of fluoroquinolone resistant infections after prostate biopsy--are fluoroquinolones still effective prophylaxis? J Urol 2008; 179(3):952-955.
16. Chiang IN, Chang SJ, Pu YS, Huang KH, Yu HJ, Huang CY. Major complications and associated risk factors of transrectal ultrasound guided prostate needle biopsy: a retrospective study of 1875 cases in Taiwan. J Formos Med Assoc 2007; 106(11):929-934.

Olgu Sunumu

Akut Batın Kliniği ile Seyreden Brusella: İki Olgu Sunumu

Avni Kaya*, Muhammed Akıl*, Hayrettin Temel*, Mesut Okur*, Murat Doğan*, Erdal Peker*, Abdurrahman Üner*, Salim Bilici**

Özet

Bruselloz, Türkiye’de halen morbiditesi yüksek zoonotik bir infeksiyon hastalığıdır. Gastrointestinal tutulum sık olmasına rağmen akut batın tablosu nadir görülmektedir. Karın ağrısı ve ateş şikayetleriyle başvuran her iki olgumuzda akut batın düşündürülen rebound, defans ve hassasiyet mevcuttu. Birinci olguda hepatosplenomegali varken, her iki olgunun aspartat aminotransferaz değeri yüksek idi. Birinci olgumuzda Wright tüp aglütinasyonu 1/1280 iken ikinci olgumuzda kan kültüründe *Brucella melitensis* üredi ve Wright tüp aglütinasyonu 1/320 idi. Olgulara spesifik antibiyoterapiye başlandı. Her iki olgu da komplikasyonsuz iyileşti. Bu olgular; Türkiye gibi endemik görülen ülkeler de multisistemik tutulum gösteren brusellozun özellikle çocuklarda nadir görülen akut batın tablosunu taklit etmesi sonucu yanlış tanı konulmasına ve gereksiz tedaviler yapılmasına yol açabileceğinin hatırlatılması amacıyla sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Akut batın, bruselloz, çocuk, karın ağrısı

Brucella; küçük kokobasil şeklinde gram negatif, hareketsiz ve sporsuz bir bakteridir. *Brucella* enfekte hayvanlardan insanlara solunum yolu ile gastrointestinal sistem yolu ile çatlamış deri veya mukozalardan temas yolu ile ve enfekte ürünlerin oral yoldan alınması sonucu bulaşabilmektedir. En sık iyi kaynatılmamış, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmesiyle bulaşmaktadır (1). Süt ve süt ürünleriyle bulaşma bir çalışmada %58 oranında bulaşmada rol oynayan en önemli risk faktörü olarak bildirilmiştir (2). *Brucella melitensis* insanlarda en sık hastalık yapan cinsidir (1). *Brucella* çok çeşitli klinik tablolara yol açabilmektedir. Bu da yanlış tanı ve tedaviye yol açabilmektedir.

Bu yazı 21-25 Ekim 2009 tarihinde Muğla Marmaris’te yapılan 53. Milli Pediatri kongresinde poster özeti olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Van

Yazışma Adresi: Dr. Erdal Peker

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 65200 Van

Gsm: 0 532 7116054

E-mail: pekererdal@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 15.02.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 16.03.2010

Olgu Sunumu

Olgu 1; Dokuz yaşında erkek hasta, kusma, karın ağrısı, ateş, şikayetleri ile getirildi. Hikayesinden şikayetlerinin 4 gün önce başladığı öğrenildi. Her beslenmeden sonra olan fişkırrı tarzda kusma ve aralıklı ateş tariflenmekteydi. Özgeçmiş ve soygeçmiş normaldi. Fizik muayenesinde genel durum iyi, bilinci açıktı. Kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi muayenesi normaldi. Batın muayenesinde karaciğer kot altı 3 cm ele geliyordu. Traube kapalı dalak 1 cm palpabl idi. Özellikle sağ alt kadranda olan yaygın hassasiyeti, rebound ve defans mevcuttu. Spontan gaz ve gayta çıkışı vardı. Bilateral kostavertebral açı hassasiyeti mevcuttu. Ense sertliği yoktu. Tam idrar tetkiki normaldi. Hemogramında beyaz küre sayısı 4000/mm³ hemoglobin 11.2 g/dL ve trombosit sayısı 170.000/mm³ idi. Aspartat aminotransferaz 98 U/L, serum sodyum değeri 126 mmol/ L geldi. Diğer karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. C-reaktif protein 22 mg/dL, sedimantasyon 3 mm/saat idi. Protrombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı normal idi. Radyolojik incelemelerde ayakta direk batın grafisi normaldi. Acil batın ultrasonografisinde hepatosplenomegali tespit edildi. Olgu akut batın ön tanısıyla çocuk cerrahi servisine yatırıldı ve sodyum defisiti düzeltilti.

Sonraki gün brucella tüp aglütinasyonu 1/1280 geldi. Olguya bruselloz için trimetoprim/sulfametaksazol ve rifampisin tedavisi başlandı. Takiplerde akut batın bulguları kaybolan olgu opere edilmeden taburcu edildi. Geriye dönük anamnezinde ailesinin köyde oturduğu ve çiftçilikle uğraştığı, ailenin büyükbaş ve küçükbaş hayvanları olduğu öğrenildi. Kullandıkları sütü genelde kaynatmadıklarını ama ara sıra kaynatmadıklarını ifade ettiler.

Olgu 2; Yedi yaşında erkek hasta karın ağrısı, ateş şikayetleri ile başvurdu. Hikayesinden şikayetlerinin 3 gün önce başladığı öğrenildi. Karın ağrısının ataklar halinde olduğu öğrenildi. Aralıklı ateş tariflenmekteydi. Özgeçmiş ve soygeçmiş normaldi. Fizik muayenesinde genel durum iyi, bilinci açıktı. Batın muayenesinde özellikle göbek çevresinde yaygın hassasiyeti mevcuttu. Rebound ve defans mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Tam idrar tetkiki normaldi. Hemogramında beyaz küre sayısı 17000/mm³ hemoglobin 12.1 g/dL ve trombosit sayısı 536.000/mm³ idi. Alanin aminotransferaz 93 U/L, aspartat transaminaz 53 U/L ve serum sodyum değeri 129 mmol/L geldi. C-reaktif protein 175 mg/dL, sedimentasyon 35 mm/saat idi. Fibrinojen 323 mg/dL geldi. Protrombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı normal idi. Radyolojik incelemelerde ayakta direk batın grafisi normaldi. Acil batın ultrasonografisinde özellik yoktu. Olgu akut batın ön tanısıyla çocuk cerrahi servisine yatırıldı. Sonraki gün brucella tüp aglütinasyonu 1/320 geldi. Kan kültüründe *Brucella melitensis* üredi. Olguya bruselloz için trimetoprim/sulfametaksazol ve rifampisin tedavisi başlandı. Takiplerde akut batın bulguları kaybolan olgu opere edilmeden taburcu edildi. Olgunun geriye dönük anamnezinde ailesinin köyde oturduğu ve çiftçilikle uğraştığı öğrenildi. Ailenin küçükbaş hayvanları vardı. Kullandıkları sütü kaynatmadıklarını ifade ettiler.

Tartışma

Bruselloz dünyadan tam olarak eradike edilememiş olup dünyada her yıl 500.000 yeni bruselloz olgusu gelişmektedir (3). Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2005 yılına gelindiğinde 14644’e (20.32/100000) ulaşmıştır (4). Bruselloz olgularının çok çeşitli semptom ve bulgularla seyrettiği ve birçok hastalıkla karışabildiği bilinmektedir (5, 6). Bruselloz olgularının en önemli semptomları ateş, artralji/artrit ve hepatosplenomegali olup bunlara karın ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, zayıflama, ve gece terlemesi eşlik edebilir. Her iki olgumuzda

ateş, karın ağrısı, rebound ve defans mevcuttu. Birinci olgumuzda ayrıca hepatosplenomegali mevcuttu.

Brusellozlu hastaların %32’sinde gastrointestinal sistem tutulumu (karaciğer, safra kesesi, ince ve kalın bağırsak, periton ve pankreas) vardır ve karın ağrısı bulantı, kusma, ishal ve konstipasyon gibi semptomlarla kendini gösterir. Literatürde bruselloza bağlı kolesistit, peritonit, pankreatit, mezenter lenfadenit sonucu akut batın gelişen olgular bildirilmiştir (7). Badur ve ark. mezenterik lenfadenit sonucu akut batın tablosu gelişen bruselloz olgusu bildirmişlerdir (6). Fernandez ve ark. (8) ateş, göbekten başlayan ve sağ alt kadrana lokalize olan karın ağrısı nedeniyle apendektomi yapılan 15 yaşında bir brusellozlu olgu sunmuşlardır. Gül ve ark. (9) yaptıkları çalışmada 140 brusellozlu hastada %59 ateş, %81 gece terlemesi, %76 halsizlik, %64 başağrısı, %61 bel ağrısı, %60 kas ağrısı, %14 karın ağrısı, %39 bel, eklem ve kas ağrısı hepatomegali, %34 splenomegali, %32 hepatit, %2 kusma, %1-2 ishal, %10 trombositopeni, %14 anemi (hg<12g/dL), %82 sedimentasyon yüksekliği, %32 alanintransaminaz (> 50), %1.4 kan kültüründe brusella üremesi tespit etmişlerdir. Bizim hastalarımızda brusellozun sık görülen semptomları olan halsizlik, gece terlemesi, baş, bel, eklem ve kas ağrısı ve titreme yok idi. Birinci olgumuzda hepatosplenomegali vardı ve alanintransaminaz 98 U/L idi. İkinci olgumuzda C-reaktif protein 175 mg/dL, sedimentasyon 35 mm/saat ve alanintransaminaz 93 U/L idi. Brusellanın klinik seyri akut subakut ve kronik olabilir. Vakalarımızda semptomlar akut başlangıçlı idi. Her iki olgumuzda batın muayenesinde akut batın düşündürücü hassasiyet, rebound ve defans mevcuttu. Ayakta direk batın grafilerinde patolojik bir bulgu saptanmadı. Batın ultrasonografilerinde ilk olguda hepatosplenomegali varken ikinci olguda ultrasonografik bulguları normaldi. Olgular akut batın ön tanısıyla çocuk cerrahi servisine yatırıldı. Bölgemizin bruselloz için endemik bir bölge olması nedeniyle gönderilen brucella tüp aglütinasyonu testinde yüksek titrede pozitiflik saptandı. Özer ve ark. yaptığı çalışmada Süt ve süt ürünleriyle bulaşma %58 oranında bulaşmada rol oynayan en önemli risk faktörü olarak bildirilmiştir (2). Hastaların geriye dönük anamnezlerinde ailesinin köyde oturduğu ve çiftçilikle uğraşması, ailenin küçükbaş hayvanları olması, kullandıkları sütü kaynatmadıklarını öğrenildi. Hastalara bruselloza yönelik non spesifik tedavi başlandı. Birinci olgunun kan kültüründe üremesi olmadı. İkinci olgunun kan kültüründe brusella spp. üredi. Yöremizde

bruselloz olgularının sık görülmesi ve benzer semptomlar oluşturması bu hastalığın düşünülmesine yol açtı (7, 10). Olgulara trimetoprim/sulfametaksazol ve rifampisin tedavileri verildi. Altı hafta tedavi sonrası bakılan kontrollerde her iki hastada klinik iyileşme olduğu ve akut faz reaktan seviyelerinde düşme olduğu görüldü.

Sonuç olarak, özellikle hayvancılığın yaygın olduğu ülkelerde, brusellozun çeşitli klinik tablolarda gelebileceği, akut batın gibi morbidite ve mortalitesi bulunan bir kliniğe yol açabileceğinin hatırlatılması amaçlanmıştır. Akut batın tablosuyla gelen hastalarda brusellozun da hatırlanması gereksiz tedavi ve operasyonları engelleyebilir.

Brucella proceeding with the manifestation of acute abdomen: presentation of two cases

Abstract

Brucellosis is a zoonotic infectious disease having still high mortality in Turkey. Despite the fact that the gastrointestinal system involvement is frequent, the manifestation of acute abdomen is rarely seen. Rebound, defense and sensitivity, which make one think of acute abdomen, were present in both cases, who presented with the complaints of abdominal pain and fever. While the aspartate aminotransferase level was high in both cases, one of the cases had hepatosplenomegaly. In the first case, Wright tube agglutination was measured as 1/1280 positive. In the second case, Wright tube agglutination was 1/320 positive, and Brucella Melitensis proliferated in blood cultivation. Specific antibiotherapy (rifampicine and doxycycline) was begun in both cases. Both recovered without any complications. These cases have been presented with the purpose of reminding that in countries like Turkey in which it is endemically seen, brucellosis with multisystemic involvement which is rarely seen especially in children, can cause a false diagnosis and

unnecessary treatment due to its mimicking acute abdomen.

Key words: *Acute abdomen, brucella, child, abdominal pain*

Kaynaklar

1. Demirtürk N, Demirdal T, Erben N, Demir S, Asci Z, Kilit TP, et al. Brucellosis: a retrospective evaluation of 99 cases and review of brucellosis treatment. Trop Doct 2008; 38(1):59-62.
2. Ozer S, Oltan N, Genşer S. Bruselloz: 33 Olgunun Degerlendirilmesi. Klimik Derg 1998; 11:82-84.
3. Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, Christou L, Tsianos EV. The new global map of human brucellosis. Lancet Infect Dis 2006; 6(2):91-99.
4. Sağlık Bakanlığı verileri (www.saglik.gov.tr İstatistikler/Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 2005).
5. Tsolia M, Drakonaki S, Messaritaki A, Farmakakis T, Kostaki M, Tsapra H, et al. Clinical features, complications and treatment outcome of childhood brucellosis in central Greece. J Infect 2002; 44(4):257-262.
6. Badur H, Çolpan A, Erbay A, Akıncı E, Eren S. akut batın tablosunu taklit eden bruselloz olgusu. Klinik Dergisi 2003; 16:41-42.
7. Cesur S, Çapar Y, Demir P, et al. Brusellozlu 104 olgunun retrospektif olarak incelenmesi. İnfeksiyon Dergisi 2004; 18:169-173.
8. Fernández MD, García JL, García FD, Fernández MT. Brucella acute abdomen mimicking appendicitis. Am J Med 2000; 108(7):599-600.
9. Gül HC, Coşkun Ö, Turhan V, et al. Bruselloz: 140 Olgunun Geriye Dönük Olarak İrdelenmesi. Kor Hek 2007; 6:249-252
10. Arat ME, Karsen H, Akdeniz H. Akut batın tablosunu taklit eden bir bruselloz olgusu. Tıp Araştırmaları Dergisi 2005; 3:44-45.

Olgu Sunumu

Hodgkin Hastalığında Otoimmün Hemolitik Anemi ve Evans Sendromu: İki Olgu Sunumu

Cengiz Demir*, Murat Atmaca**, Eyüp Taşdemir*, Mustafa Yılmaz*, İmdat Dilek***

Özet

Hodgkin lenfomaya eşlik eden coombs pozitif otoimmün hemolitik anemi ilk olarak 1967 yılında tanımlanmıştır. Hodgkin lenfoma otoimmün hemolitik anemi ve trombositopeni birlikteliği nadirdir. Otoimmün hemolitik anemi Hodgkin lenfomadan önce, tanı sırasında veya tanıdan yıllar sonra ortaya çıkabilir. Burada 16 yaşında, servikal lenfadenopati ve hemolitik kriz ile başvuran ve otoimmün hemolitik anemi tanısı alan ve 34 yaşında 2 yıl önce noduler sklerozan tip hodgkin lenfoma tanısı ile tedavi edilen ve kliniğimize trombositopeni ve hemolitik anemi ile yatırılıp evans sendromu tanısı konulan iki kadın olgu sunuldu. Birinci olgu immünsüpresif ve splenektomi tedavilerine dirençliydi. Olguda hemolitik anemi nedeni ile splenektomi yapıldıktan sonra portal ven trombozu gelişti. Hodgkin lenfoma tanısı sonrası uygulanan kemoterapi ile hastanın hemolitik anemisi düzeldi. İkinci olgu immünsüpresif tedaviye cevap verdi. Lenfoma nüksü açısından değerlendirilen hastada nüks saptanmadı.

Sonuç olarak; bu olgular bize nadir de olsa otoimmün hemolitik anemi ve trombositopeninin hodgkin lenfoma ile birlikte veya hastalık remisyona girdikten sonra görülebileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Otoimmün hemolitik anemi, trombositopeni, hodgkin lenfoma

Farklı hastalık gruplarında eritrositlere karşı gelişen oto antikorlar immün hemolitik anemi ve trombositopeniye yol açabilmektedir. Buna karşın olguların çoğu (%50-70) idyopatiktir (1). Kollajen vasküler hastalıklar, Epstein-Barr virüsü, Hepatit C virüsü gibi infeksiyonlar, hematolojik ve hematolojik olmayan maligniteler otoimmün hemolitik anemiye eşlik eden veya patogenezinde rolü olan nedenler arasındadır (2, 3). Bu hastalıkların başında non-Hodgkin lenfoma ve kronik lenfositer lösemi gibi lenfoproliferatif hastalıklar gelmektedir (4). Hodgkin lenfomada otoimmün hemolitik anemi

nadirdir ve erişkinlerde çocuklardan sık görülmektedir (4-6). Otoimmün hemolitik anemi Hodgkin lenfomadan önce, tanıyla birlikte eşzamanlı veya tanıdan yıllar sonra ortaya çıkabilir. Splenektomi sonrası venöz trombozlar da görülebilmektedir (7). Burada 16 yaşında, servikal lenfadenopati ve hemolitik kriz ile başvuran ve otoimmün hemolitik anemi tanısı alan ve 34 yaşında 2 yıl önce noduler sklerozan tip hodgkin lenfoma tanısı ile tedavi edilen ve kliniğimize trombositopeni ve hemolitik anemi ile yatırılıp evans sendromu tanısı konulan iki kadın olgu sunuldu.

Olgu Sunumu

Olgu 1; On altı yaşında kadın hasta. Acil servisimize yaklaşık iki haftadır devam eden halsizlik, yorgunluk, vücudunda ve gözlerinde sararma ve gece terlemesi şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenede sklera ve cilt ikterik idi. Boyunda sağ servikal bölgede 2x3 cm boyutunda lenfadenopati (LAP) vardı. Kardiyak muayenede kalpte en iyi aort odağında duyulan 3/6 sistolik ejeksiyon üfürümü mevcuttu. Batın muayenesinde dalak kot altında 3 cm ele gelmekteydi. Yapılan laboratuvar tetkikleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Periferik kan incelemesinde eritrositler normokrom, makrositer gözlemlendi. Retikülositozu mevcuttu. Direk ve indirek

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Hematoloji BD. Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Endokrinoloji BD. Van

***Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara

Yazışma Adresi: Dr. Cengiz Demir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD. Hematoloji BD.

Maraş Cad. 65200 Van, Türkiye

Tel: 0 432 2164706

Fax: 0 432 2167519

E-mail: drcengizdemir@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 12.03.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 23.04.2010

Coombs testleri negatif bulundu. Osmotik fragilitte ve enzim eksikliklerine yönelik yapılan tetkikler normaldi. Anti nükleer antikor ve hepatit markerleri negatifti. Boyundaki LAP'dan yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu reaktif hiperplazi olarak geldi. Coombs negatif hemolitik anemi düşünülerek 1mg/kg/gün prednizolon tedavisi başlandı. Tedavi ile cevap alındı. Steroid dozu azaltıldığında hastalığı nüks etti. Hemolitik krizler nedeni ile 5 kez servise yatırıldı. Son yapılan eksizyonel LAP biyopsi sonucu kronik lenfadenit olarak geldi. Hastaya ileri tetkik için gönderildiği hastanede hemolitik anemi nedeniyle splenektomi yapıldı. Dalak histopatolojisinin normal bulunduğu öğrenildi. Hastaya splenektomiden sonra steroid tedavisi başlanmıştı. Bir ay sonra tekrar sarılık, halsizlik, ateş, karın ve bel ağrısı şikâyetleri ile servismize yatırıldı. Batın muayenesinde yaygın hassasiyeti bulunan hastanın ayakta direkt batın grafisinde hava sıvı seviyeleri mevcuttu. Abdomen ultrasonografisinde pelvik bölgede sıvı dışında patoloji saptanmadı. Çekilen batın tomografisinde vena mezenterika süperiordan splenik vene ve karaciğer hilusuna uzanım gösteren, akıma izin veren trombüs saptandı (Resim 1). Heparin ve warfarin tedavisi başlandı. Olgunun protein C, protein S, antitrombin III ve aktive protein C rezistansı normal sınırlardaydı. Paroksizmal noktürnal hemoglobinüri açısından bakılan CD55 ve CD59 düzeyleri de normal idi.

Resim 1. Vena mezenterika süperiordan splenik vene ve karaciğer hilusuna uzanım gösteren, akıma izin veren trombüs.

Taburcu sonrası hasta tekrar hemolitik kriz ile başvurdu. Tekrar edilen direkt Coombs testi pozitif olarak saptandı. Steroid tedavisi yeniden başlandı ve üç ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Sonrasında tedaviye 200 mg/gün dozunda

siklosporin eklendi. On beş gün sonra yaygın karın hassasiyeti ve sarılıkta artış olması üzerine yapılan tetkiklerde direkt bilirübin 20 mg/dl olarak saptandı. Batın ultrasonografisinde kolelitiazis saptandı. Siklosporin tedavisi kesildi. Boyunda yeni gelişen lenf bezlerinden biri tanı amaçlı çıkarıldı. Olguya Hodgkin lenfoma (miks sellüler tip) tanısı konularak 6 kür ABVD (Dokсорubisin, Bleomisin, Vinblastin, Dakarbazin) tedavisi verildi. Tam remisyona giren hasta 2,5 yıldır hastaliksız ve semptomsuz olarak izlenmektedir.

Olgu 2; Otuz dört yaşında kadın hasta iki yıl önce gece terlemesi, ateş, boyun sol tarafında şişlik, nefes darlığı şikâyetleri ile başvurduğu merkezde, boyundan alınan lenf bezi biyopsisinden noduler sklerozan tip Hodgkin lenfoma tanısı konmuş. Tedavi olarak altı kür ABVD + radyoterapi uygulanmış. Hastanın son iki aydır nefes darlığı ve gözlerinde sararma şikâyetlerinin olması üzerine kliniğimize başvurdu. Başvuru esnasında Ateş 37 °C, Kan basıncı: 100/70 mmHg, nabız 108/dakika, skleralar ve cilt ikterik bulundu. Yapılan laboratuvar tetkikleri Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Olguların Laboratuvar Bulguları

Laboratuvar parametreleri	Olgu 1	Olgu 2
Lökosit	6x10 ⁹ /L	11x10 ⁹ /L
Hemoglobin	3.2 g/dL	7.5g/dL
Trombosit	340x10 ⁹ /L	32x10 ⁹ /L
Total bilirübin	5.1 mg/dL	8.8 mg/dL
İndirekt bilirübin	4.3 mg/dL	7.6 mg/dL
Laktik dehidrogenaz	868 U/L	980 U/L
Retikülosit	%12	% 8

Hepatit markerleri negatif olarak bulundu. Periferik kan incelemesinde polikromazi, bol sferositler, anizositoz-poikilositoz ve normoblastlar görüldü. Her alanda ikili-üçlü trombositler vardı. Direkt ve indirekt Coombs testleri pozitif idi. Batın ultrasonografisinde dalak 140 mm ve karaciğer boyutları normal olarak ölçüldü. Otoimmün hemolitik anemi ve trombositopenin birlikte olmasından dolayı Evans sendromu tanısı kondu ve 1mg/kg/gün steroid başlandı. Daha önce Hodgkin lenfoma tanısı alan hastada nüks düşünülerek çekilen batın ve toraks tomografilerinde patolojik bir bulguya rastlanmadı. Steroid tedavisine cevap veren hastanın hemoglobin ve trombosit sayısı birinci ayın sonunda normal değerlere yükseldi. İki ay sonra doz azaltılarak kesildi. Beş aydır takip edilen hastanın hemoglobin ve trombosit sayısı normal değerlerde seyretmektedir.

Tartışma

Lenfoproliferatif hastalıklar ve otoimmün hastalıkların birlikteliği bilinmektedir. Varoczyve arkadaşları 940 malign lenfomalı olguda yaptıkları epidemiyolojik çalışmada, olguların %16 kadarında otoimmün hastalık tespit etmişlerdir. Bu çalışmadaki 519 Hodgkin hastasının ise sadece birinde otoimmün hemolitik anemi saptamışlardır (8). Malignitelere eşlik eden otoimmün hemolitik aneminin mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Tümör ilişkili antijenlerin indüklediği antikörlerin eritrositlerle çapraz reaksiyonu, immün komplekslerin eritrositler tarafından absorpsiyonu, B hücreli lenfomalarda tümörün kendisinin otoantikör üretmesi olası mekanizmalar olarak ileri sürülmektedir (9,10). Hodgkin lenfomada tanı sırasında olguların %40 kadarında anemi tespit edilmiştir (11). İleri evre hastalıkta anemi daha çok görülmektedir. Anemi, olguların çoğunda kronik hastalığa bağlıdır. Hodgkin lenfoma ile birlikte Coombs pozitif otoimmün hemolitik anemi nadir vaka sunumları şeklindedir (12, 13). Literatürde immün hemolitik anemi ile beraber immün trombositopeni (Evans sendromu) ve lökopeninin Hodgkin lenfomaya eşlik ettiği vakalar da bildirilmiştir (8, 14, 15, 16). Birinci olgumuzda sadece otoimmün hemolitik anemi, ikinci olguda ise otoimmün hemolitik anemi ve trombositopeni (Evans sendromu) birlikte idi. Otoimmün hemolitik anemi Hodgkin lenfomadan önce, tanıyla birlikte veya tanıdan yıllar sonra ortaya çıkabilir (14). Hodgkin lenfomada otoimmün hemolitik aneminin prognozu olumsuz etkilemediği, ancak relaps için haberci olabileceği bildirilmektedir. Birinci olgumuzda otoimmün hemolitik anemi ve hodgkin lenfoma birlikte idi. İkinci olguda ise otoimmün hemolitik anemi hodgkin lenfoma tedavisinden sonra, hasta remisyonda iken ortaya çıkmıştı.

Hodgkin lenfomaya eşlik eden otoimmün hemolitik anemili olgular steroid tedavisine ek olarak uygulanan kemoterapi ile remisyon rahatlıkla sağlanır (8, 14). Hodgkin lenfoma ile eş zamanlı otoimmün hemolitik anemi durumunda kemoterapisiz tedavi yaklaşımı sonuçsuz kalabilir. Birinci olgumuzda hodgkin lenfoma teşhis edilinceye kadar geçen sürede uygulanan kortikosteroid, splenektomi ve siklosporin tedavilerine cevap alınamadı. Hastanın hemolitik anemisi Hodgkin lenfomanın tedavisi sonrasında düzeldi. İkinci hastamızda ise hemolitik anemi ve trombositopeni sadece steroid tedavisi ile düzeldi ve hasta halen remisyonda.

Değişik nedenlere bağlı olarak yapılan splenektomi sonrası olguların %1 kadarında ciddi

bir komplikasyon olan portal ven trombozu gelişmektedir (9). Bu hastalara uzun süreli izlem ve düşük molekül ağırlıklı heparin ile splenektomi öncesi kısa süreli tromboprolifaksi önerilmektedir (17). Splenektomi sonrası abdominal semptomları olan hastalarda venöz trombozlar akla gelmelidir. Olgumuzda da şiddetli karın ağrısı sonrası çekilen batın tomografisinde mezenter, splenik ve portal vende trombüs saptandı. Antikoagulan ve kemoterapi sonrasında trombüsler tamamen kayboldu.

Sonuç olarak; bu olgular bize nadir de olsa otoimmün hemolitik anemi ve trombositopeninin hodgkin lenfoma ile birlikte veya hastalık remisyona girdikten sonra görülebileceğini göstermektedir.

Autoimmune hemolytic anemia and evans syndrome in hodgkin's disease: Report of two cases

Abstract

Coombs positive autoimmune hemolytic anemia, accompanied to Hodgkin's lymphoma, was firstly defined in 1967. Hodgkin's disease along with autoimmune hemolytic anemia is rare. Autoimmune hemolytic anemia may appear before Hodgkin's disease, during the diagnosis, or years after the diagnosis. Here, two women cases, one of 16-year-old applying with cervical lymphadenopathy and hemolytic crisis and receiving autoimmune hemolytic anemia diagnosis and the other 34-year-old, two years ago treated with diagnosis of nodular sclerosing type of Hodgkin's lymphoma with thrombocytopenia and hemolytic anemia (Evans syndrome) were presented. The first case was resistant to the immunosuppressive treatment and splenectomy. Because of the hemolytic anemia, portal vein thrombosis developed after the splenectomy. After the diagnosis of Hodgkin's disease, hemolytic anemia of the patient improved after chemotherapy. The second case responded to the immunosuppressive treatment. The patient was evaluated for lymphoma recurrence and no recurrence was determined. In conclusion; these cases show that during the diagnosis or after the remission of Hodgkin's lymphoma, autoimmune hemolytic anemia and thrombocytopenia can be seen.

Key words: Autoimmune hemolytic anemia, thrombocytopenia, hodgkin's lymphoma

Kaynaklar

1. Dömen RE. An overview of immune hemolytic anemias. Cleve Clin J Med 1998; 65(2):89-99.
2. Neff AT Autoimmune hemolytic anemias. In: Greer JP, Foerster J, Lukens JN, Rodgers GM, Paraskevas F, Glader B, editors. Wintrob's

- Clinical Hematology. 11th ed. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins; 2004. p.1157-1182.
3. Cunningham MJ, Silberstein LE Autoimmune Hemolytic Anemia. In: Hoffman R, Benz EJ, Shattil S, Furie B, Cohen HJ, Silberstein LE, McGlave P, editors. Hematology Basic Principle and Practice. 4th ed. Philadelphia, Elsevier Churchill Livingstone; 2005. p.693-707.
 4. Sierra RD. Coombs-positive hemolytic anemia in Hodgkin's disease: case presentation and review of the literature. *Mil Med* 1991; 156(12):691-692.
 5. Sokol RJ, Booker DJ, Stamps R. Erythrocyte autoantibodies, autoimmune haemolysis, and carcinoma. *J Clin Pathol* 1994; 47(4):340-343.
 6. Brady-West DC, Thame J, West W. Autoimmune haemolytic anaemia, immune thrombocytopenia, and leucopenia. An unusual presentation of Hodgkin's disease. *West Indian Med J* 1997; 46(3):95-96.
 7. Negaard HF, Iversen PO, Østenstad B, Iversen N, Holme PA, Sandset PM. Hypercoagulability in patients with haematological neoplasia: no apparent nitiation by tissue factor. *Thromb Haemost* 2008; 99(6):1040-1048.
 8. Váróczy L, Gergely L, Zeher M, Szegedi G, Illés A. Malignant lymphoma-associated autoimmune diseases--a descriptive epidemiological study. *Rheumatol Int* 2002; 22(6):233-237.
 9. Olson MM, Ilada PB, Apelgren KN. Portal vein thrombosis. *Surg Endosc* 2003; 17(8):1322.
 10. Ehrenfeld M, Abu-Shakra M, Buskila D, Shoenfeld Y. The dual association between lymphoma and autoimmunity. *Blood Cells Mol Dis* 2001; 27(4):750-756.
 11. Kaplan HS. Hodgkin's disease, 2nd ed. Cambridge: Harvard University Press; 1980.
 12. Bowdler AJ, Glick IW. Autoimmune hemolytic anemia as the herald state of Hodgkin's disease. *Ann Intern Med* 1966; 65(4):761-767.
 13. Eisner E, Ley AB, Mayer K. Coombs'-positive hemolytic anemia in Hodgkin's disease. *Ann Intern Med* 1967; 66(2):258-273.
 14. Chu JY. Autoimmune hemolytic anemia in childhood Hodgkin's disease. *Am J Pediatr Hematol Oncol* 1982; 4(2):125-128.
 15. Ertem M, Uysal Z, Yavuz G, Gözdaşoğlu S. Immune thrombocytopenia and hemolytic anemia as a presenting manifestation of Hodgkin disease. *Pediatr Hematol Oncol* 2000; 17(2):181-185.
 16. Brady-West DC, Thame J, West W. Autoimmune haemolytic anaemia, immune thrombocytopenia, and leucopenia. An unusual presentation of Hodgkin's disease. *West Indian Med J* 1997; 46(3):95-96.
 17. Bergqvist D. Venous thromboembolism in cancer patients: expanding horizons. *Semin Thromb Hemost* 2002; (3):19-23.

Olgu Sunumu

Vulvar Fibroepithelial Stromal Polyp in the Early Pregnancy

Ebru Zülfikaroğlu^{*}, Sevtap Kılıç^{*}, Selen Taflan^{*}, İrfan Tarhan^{*}, Serap Akbay^{**},
Leyla Mollamahmutoglu^{*}

Abstract

Aim: Fibroepithelial stromal polyps of vulvovaginal region are uncommon tumors and their clinical features may overlap with those of malignant neoplasms. They have a wide range of morphologic appearances so a biopsy is often necessary to make a definitive diagnosis.

Case: We present a case of a 38-year-old woman with 9 weeks of pregnancy who developed a 15- cm polypoid lesion localized in the left labium. Total surgical resection of the lesion was performed. Histologically, in a hypercellular focal myxoid stroma, typically there were mesenchymal stellate cells, spindle- shaped cells and multinucleated giant cells. The clinical and immunohistochemical findings of this case suggest a fibroepithelial stromal polyp of the vulva. Her pregnancy progressed normally, and she underwent an uncomplicated vaginal delivery. The patient showed no evidence of recurrence one year after the resection.

Conclusion: This vulvar lesion has been evaluated as an example of giant fibroepithelial stromal polyp in association with pregnancy.

Key words: Giant fibroepithelial stromal polyp, vulva, pregnancy

Introduction

Fibroepithelial stromal polyp (FEP) of the lower female genital tract are benign solitary or occasionally multiple lesions that are characterized by polypoid proliferation of stroma with overlying squamous epithelium (1, 2). These lesions present more commonly in the vulva, generally in middle aged women. They display a wide range of morphologic appearances and mostly the size of lesions is 1x2 cm but rarely it can reach an extremely large size up to 15- 20 cm³. Although there is a tendency for local recurrence after incomplete excision, and their

clinical features may overlap with those of malignant neoplasms, they behave in a benign fashion (4).

FEP may be associated with congenital lymphedema, psoriasis, Cowden disease, Crohn disease, Nonne- Mitoy- Meiges syndrome or pregnancy (5-8). They represent a hyperplastic proliferation of subepithelial myxoid stroma of the lower female genital tract to not defined factors (9).

We present a case of an extremely large, sessile vulval FEP of a young woman with 9 weeks of pregnancy.

Case Report

A 38-year-old woman was referred to outpatient gynecology clinic with a 15 cm mass originating from her left labium majus and extending to the inguinal area (Fig. 1). It was noticed 5 months ago and increased in size rapidly in 2 months. She had no remarkable medical history but her laboratory data showed that she had a pregnancy of 9 weeks. Only in 5 months, the diameter of this solid mass enlarged to 15x 10x 6 cm. No ulcerations or nodules were noted. Total surgical resection of the mass was performed.

^{*}Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Women Health Teaching and Research Hospital, 06100-Ankara, Turkey

^{**}Department of Pathology, Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Women Health Teaching and Research Hospital, 06100-Ankara, Turkey

Correspondence: Ebru Zulfikaroglu, MD
7. Cadde 70 A /14 06490-Bahcelievler Ankara-Turkey
Tel: +90- 312 2158652
Fax: +90- 312 3124931
E-mail: zebru33@hotmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 23.03.2010
Makalenin Kabul Tarihi: 11.11.2010

Fig. 1. Macroscopic appearance of the large, polypoid lesion.

The histopathologic examination revealed a FEP of the vulva. Histologically, in a hypercellular focal myxoid stroma, typically there are mesenchymal stellate cells, spindle shaped cells and multinucleated giant cells (Fig. 2, 3). Immunohistochemical studies showed that the lesion was negative for S-100, muscle specific actin, desmin and cytokeratine and was immunoreactive for desmin. Her pregnancy progressed normally, and she underwent an uncomplicated vaginal delivery. The patient showed no evidence of recurrence one year after the resection.

Fig. 2. A markedly hypercellular myxoid stroma is the basic histologic finding of FEPs.

Discussion

FEPs of the female genital tract are benign lesions but they are often misdiagnosed as malignant. They present at any age but they occur generally in the reproductive age of the woman. The polyps are sessile or pediculated and have a hypercellular stroma and may exhibit increased mitoses and bizarre cytomorphology. In

approximately 15 % of cases reported, these lesions occur during pregnancy and are more commonly multiple. After delivery, spontaneous regression may occur (7).

The mesenchymal neoplasms of the vulvovaginal region are fibroepithelial stromal polyp, cellular angiofibroma, angiofibroma, angiofibroma, angiofibroma, embryonal rbdomyosarcoma, aggressive angiofibroma (10). In our case, the unusually large size of the lesion and the rapid growth raised the possibility of a locally aggressive tumor with malignancy. To exclude the possibility of an aggressive angiofibroma is the main differential diagnostic problem and because of their diverse biological behavior, a correct microscopic diagnosis should be done. However, this case differs from aggressive angiofibroma by being macroscopically in a polypoid appearance and histologically having superficial dermis involvement.

Fig. 3. Stellate and multinucleate stromal cells are characteristics of FEPs.

In the presented case, hormonal changes associated with pregnancy may be a risk factor for FEP. Patient had a history of the lesion originating 5 months ago but it grew rapidly in the last 3 months since she had a 9 weeks of gestation, there may be a potential role of hormonal influence in the pathogenesis of FEP.

Recently, Orosz et al. described an unusual polypoid mass in a 16- year old girl with congenital lymphedema (11). FEPs are extremely uncommon before the menarche and after menopause. In this case, hormonal changes associated with puberty may have been a predisposing factor similar to our case. Other evidences that hormonal changes may play a role in the formation of FEPs are the presence of estrogen and progesterone receptors in the

stromal cells of FEPs, occurrence of these lesions in pregnancy, spontaneous regression after delivery and also in post-menopausal patients its association with hormone replacement therapy (12). According to Maenpaa et al, these lesions tend to exhibit greater cellular pleomorphism and atypia and recurrence may be seen more common when occurred in pregnancy (13). However, in our case, the patient showed no evidence of recurrence one year after the resection.

Although polygonal and multinucleate stromal cells are characteristics of FEPs, they can also be seen in normal vulva, vagina and cervix suggesting that these polyps may represent a proliferation of cells normally found in this region. FEPs represent a hyperplastic process involving the subepithelial myxoid stroma of the lower female genital tract rather than a true neoplasm. In summary, FEPs of the vulvovaginal region are benign lesions that have a wide range of morphologic appearances and may be misinterpreted as malignant. In the present case, pregnancy may have been a predisposing factor for the development of this FEP.

Gebeliğin erken döneminde vulvar fibroepitelyal polip olgusu

Özet

Vulvovajinal bölgenin fibroepitelyal stromal polipleri sık karşılaşılan tümörler olmasa da klinik özellikleriyle malign tümörlerle karıştırılabilir. Çok farklı morfolojik görüntüleri nedeniyle sıklıkla kesin tanı için biopsi gereklidir. Otuz sekiz yaşında, 9 haftalık gebeliği olan hastada sol labiumda lokalize 15 cm polipoid kitle izlenmiştir. Kitleye total cerrahi eksizyon uygulanmıştır. Histolojik olarak, hiperselüler miksoid stroma içinde tipik mezenkimal stellat, iğ şekilli çok çekirdekli dev hücreler gözlenmiştir. Olguda, klinik ve immunohisto kimyasal bulgular, vulvar bölgenin fibroepitelyal stromal polipi ile uyumlu bulunmuştur. Hastanın gebeliği sorunsuz ilerlemiş, komplikasyonsuz normal doğum gerçekleştirilmiştir. Rezeksiyondan bir yıl sonra hastada nüks izlenmemiştir. Vulvada izlenen bu lezyon, gebelikle birlikte görülebilen dev fibroepitelyal stromal polip olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Dev fibroepitelyal stromal polip, vulva, gebelik

References

1. Nucci MR, Fletcher CD. Vulvovaginal soft tissue tumours: update and review. *Histopathology* 2000; 36(2):97-108.
2. Nielsen GP, Young RH. Mesenchymal tumors and tumor-like lesions of the female genital tract: a selective review with emphasis on recently described entities. *Int J Gynecol Pathol* 2001; 20(2):105-127.
3. Nucci MR, Young RH, Fletcher CD. Cellular pseudosarcomatous fibroepithelial stromal polyps of the lower female genital tract: an underrecognized lesion often misdiagnosed as sarcoma. *Am J Surg Pathol* 2000; 24(2):231-240.
4. al-Nafussi AI, Rebello G, Hughes D, Blessing K. Benign vaginal polyp: a histological, histochemical and immunohistochemical study of 20 polyps with comparison to normal vaginal subepithelial layer. *Histopathology* 1992; 20(2):145-150.
5. Lee HR, Moon YS, Yeom CH, Kim KW, Chun JY, Kim HK, et al. Cowden's disease--a report on the first case in Korea and literature review. *J Korean Med Sci* 1997; 12(6):570-575.
6. Papiez JS, Hassenein A, Wilkinson E, Meynen CA. Recurrent atypical myxoid fibroepithelial polyp associated with vulvar Crohn's disease. *Int J Gynecol Pathol* 2001; 20(3):271-276.
7. Pearl ML, Crombleholme WR, Green JR, Bottles K. Fibroepithelial polyps of the vagina in pregnancy. *Am J Perinatol* 1991; 8(4):236-238.
8. Tobon H, McIntyre-Seltman K, Rubino M. 'Polyposis vaginalis' of pregnancy. *Arch Pathol Lab Med* 1989; 113(12):1391-1393.
9. Mucitelli DR, Charles EZ, Kraus FT. Vulvovaginal polyps. Histologic appearance, ultrastructure, immunocytochemical characteristics, and clinicopathologic correlations. *Int J Gynecol Pathol* 1990; 9(1):20-40.
10. Laskin WB, Fetsch JF, Tavassoli FA. Superficial cervicovaginal myofibroblastoma: fourteen cases of a distinctive mesenchymal tumor arising from the specialized subepithelial stroma of the lower female genital tract. *Hum Pathol* 2001; 32(7):715-725.
11. Orosz Z, Lehoczky O, Szoke J, Pulay T. Recurrent giant fibroepithelial stromal polyp of the vulva associated with congenital lymphedema. *Gynecol Oncol* 2005; 98(1):168-171.
12. Sharma S, Albertazzi P, Richmond I. Vaginal polyps and hormones--is there a link? A case series. *Maturitas* 2006; 53(3):351-355.
13. Mäenpää J, Söderström KO, Salmi T, Ekblad U. Large atypical polyps of the vagina during pregnancy with concomitant human papilloma virus infection. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1988; 27(1):65-69.

Olgu Sunumu

İleal Mesane Replasmanında Yeni Bir Modifikasyon: Meckel Divertikülünün Mesane Boynu Olarak Kullanımı

Mehmet Kalkan, Coşkun Şahin

Özet

Kas invaziv mesane kanseri olan 63 yaşındaki bir erkek hastaya radikal sistektomi ve ileal mesane planlandı. Operasyon sırasında ince bağırsakta ileo-çekal bileşkeden 50 cm uzaklıkta Meckel divertikülü görüldü. Modifiye Studer tarzında yeni mesane yapılan olguda, yeni mesanenin üretraya anastomozu Meckel divertikülü kullanılarak gerçekleştirildi. Anastomozu oldukça kolaylaştırdığı görülen bu anomalinin idrar kontinansına da katkısı olabileceği düşünüldü.

Anahtar kelimeler: Meckel divertikülü, üriner diversiyon, bağırsak anomalisi

Radikal sistektomi sonrası oluşturulacak rezervuarlarda sırası ile ince bağırsaklar kalın bağırsaklar ve mide kullanılmaktadır (1). Gastrointestinal sistemin doğumsal anomalileri seyrek değildir ve çoğu kez operatörün önüne bir engel olarak çıkabilmektedir. Üriner diversiyon cerrahisi ile ilgilenen ürologların değişik bağırsak malformasyonlarında değişik teknikleri uygulayabilme becerisinin olması gerektiği aşikardır (2). Meckel divertikülü en sık görülen ince bağırsak anomalilerinden biridir (3). Olgumuzda görülen bu anomalinin ameliyatın seyrini nasıl kolaylaştırdığı tartışıldı.

Olgu Sunumu

63 yaşında erkek hasta, başka bir merkezde önerilen diversiyon şeklini kabul etmediğinden kliniğimize başvurdu. Daha önce transüretal mesane tümörü rezeksiyonu geçirmiş olan hastanın patolojik tanısı "Transizyonel hücreli karsinom, Grade III ve kas invazyonu mevcut" olarak bildirilmişti. Sistoskopide üretra ve mesane boynu, intravenöz ürografide üst üriner

sistem normaldi. Hastaya Radikal sistoprostatektomi yapıldı. Diversiyon için ileal mesane substitüsyonu planlanmıştı. Operasyon sırasında ileoçekal bileşkeden 50 cm uzaklıkta Meckel divertikülü olduğu görüldü (Resim 1).

Resim 1. İleal mesane için iskeletize edilmiş ince bağırsak segmentinde Meckel divertikülünün konumu (MD: Meckel divertikülü).

Meckel divertikülü bağırsağın antimezenterik tarafından 4 cm boyunda ve 2 cm eninde idi. Anatomik şekli, büyüklüğü ve lokalizasyonu açısından üretral anastomozu çok uygun ideal bir mesane boynu yapısındaydı. İntraabdominal mesafede üretral boy elde etmek suretiyle

Sema Hastanesi Üroloji Kliniği, Maltepe/İstanbul
Yazışma Adresi: Doç. Dr. Coşkun ŞAHİN
 Acıbadem mah. Çeçen sok. Almondhill Konutları
 B19 blok d.23 Acıbadem, Üsküdar/İstanbul
 Tel: 05322544136
 Faks no: 02164577829
 E-mail: drcoskunsahin@yahoo.com
 Makalenin Geliş Tarihi: 14.06.2010
 Makalenin Kabul Tarihi: 26.07.2012

kontinansa da katkısının olabileceği düşünüldü. Meckel divertikülü lüminal yüzden de incelendi ve ileumun mukozal yüzünden farklı bulunmadı. Kör ucundan enine kesilerek elde edilen açıklık, üretraya anastomoz yapılacak şekilde hazırlandı. İleal mesane, modifiye Studer konfigürasyonunda oluşturuldu Üretero-ileal anastomozlar Wallace tekniği ile yapıldıktan sonra yeni mesane Meckel divertikülünün distal ucunda hazırlanan açıklık yardımıyla üretraya ağızlaştırıldı (Resim 2-3). Operasyon süresi 320 dakika olarak gerçekleşti. Hasta, postoperatif birinci aydan sonra gündüz tam kontinan olup gece de bir kez uyanmak kaydı ile kuru kalabilmektedir.

Resim 2. Yeni mesane kapatılmış ve Meckel divertikülü aracılığıyla üretral anastomoz için hazırlanmış.

Resim 3. Yeni mesane Meckel divertikülü aracılığıyla üretraya anastomoz edilmiş. Doğal görünümde mesane boynu ve intraabdominal basıncın etkili olabileceği üretral uzunluk görülmekte.

Tartışma

Meckel divertikülü ince bağırsakların en sık görülen doğumsal anomalisidir. Otopsilerde % 1-2 oranında görüldüğü ve erkeklerin iki kat daha fazla etkilendiği bildirilmektedir. Genellikle ileo-çekal bileşkeden 45 ile 90 cm uzaklıkta ve bağırsağın antimezenterik kenarında yerleşir. Bağırsağın tüm tabakalarını içeren gerçek bir divertiküldür. Boyu 1 ile 12 cm arasında değişebilmektedir (4). Olgumuzda Meckel divertikülü yaklaşık 5 cm boyunda antimezenterik tarafta yerleşimli ve ileo-çekal bileşkeden 50 cm uzaklıkta idi. Yaklaşık 60 cm.'lik ince bağırsak segmentinin Studer tarzında ortotopik meane için kullanılması ile, Meckel divertikülü de, ince bağırsak segmentinin en distalinde ve uretral anastomoz yönünde kaldı. Kontinan diversiyonlarda; rezervuarın en az yüzey ile en fazla hacimi elde edebilecek konfigürasyonda oluşturulması gerekir. Böyle bir rezervuarın iç basıncı da düşük kalacaktır. Bu, kontinans için gerekli bir şarttır. Ancak her zaman yeterli olmamaktadır. Bazen buna rağmen, başta gece kontinansı olmak üzere, kontinans sağlanamamaktadır. Rezervuar içi basınca karşı üretral direncin oluşturulmasında intraabdominal mesafedeki üretral boyun önemi bilinmektedir (5). Olgumuzda Meckel divertikülünün uretral anastomozda kullanımı ile üretral boyun uzatılmış olacağı ve karın içi basıncının üretraya yansması ile kontinansın daha erken sağlanacağı düşünüldü. Üretral anastomoz için konulan dikişlerin daha kolay oturtulabilmesi nedeniyle daha güvenli bir anastomoz yapıldı. Toplam operasyon süresi 320 dakika olarak gerçekleşti. Postoperatif yirminci günde sondası çekildi. Rezidüel idrar bırakmadan otuzuncu günden sonra tam bir gündüz kontinansı sağlandı. Hastada zaman zaman taze küçük pıhtı şeklinde çamaşırı kirleten kanamalar oldu. Bu durum, Meckel divertikülünde ektopik olarak bulunması muhtemel asit yapan paryetal hücrelerle ilişkilendirildi. H2 reseptör blokörleri ile düzeldiği gözlemlendi. Hasta gündüz kontinansını kateterin çekildiği günden 10 gün sonra kazandı. Halen postoperatif üçüncü ayda gece bir kez kalkmak kaydı ile gece de idrarını tutabilmektedir.

Her zaman karşımıza engel olarak çıkan bağırsak anomalilerinin bazen cerrahi planları değiştirebildiği, nadiren de kolaylaştırdığı düşünüldü. Meckel divertikülünün idrar kontinansına gerçek bir katkısının olup olmadığı konusunda kesin karar verebilmek için ürodinamik incelemelere ve daha çok sayıda deneyime ihtiyaç olduğu görüşündeyiz.

A new modification in ileal bladder substitution: Using of the meckel diverticula as native bladder neck

Abstract

Radical Cystectomy and Ileal bladder substitution were planned in a 63 years old patient with invasive bladder carcinoma. During the operation, Meckel diverticula was seen in location of 50 cm proximal to ileocecal valve in small intestine. Meckel diverticula was used for ileo-urethral anastomosis as native bladder neck by Studer method. The usage of Meckel diverticula for anastomosis between urethra and urinary bladder is found not only easy to perform but also could help decrease urinary incontinence.

Key words: Meckel diverticula, urinary diversion, intestinal anomaly

Kaynaklar

1. Adams MC, Mitchell ME, Rink RC. Gastrocystoplasty: an alternative solution to the problem of urological reconstruction in the severely compromised patient. J Urol 1988; 140(5 Pt 2):1152-1156.
2. Önel Y, İşeri C, Albayrak S, Erden D, Şahin C. İleal neobladder. Üriner diversiyonlar içindeki yeri, endikasyonları ve 5 vakada aldığımız sonuçlar. Türk Üroloji Dergisi 1993; 19:67-71.
3. Matsagas MI, Fatouros M, Koulouras B, Giannoukas AD. Incidence, complications, and management of Meckel's diverticulum. Arch Surg 1995; 130(2):143-146.
4. Sabiston DC. Textbook of surgery: The Biological basis of modern surgical practice: W.B. Saunders Company 1997; 946-950.
5. Marshall FF, Mostwin JL, Radebaugh LC, Walsh PC, Brendler CB. Ileocolic neobladder post-cystectomy: continence and potency. J Urol 1991; 145(3):502-504.

Olgu Sunumu

Use of Recombinant Factor VIIa for Femoral Surgery in a Patient with Factor VII Deficiency: A Case Report

Cengiz Demir^{*}, Murat Atmaca^{**}, Eyup Taşdemir^{**}, Ramazan Esen^{*}, İmdat Dilek^{***}, Mehmet Fatih Özbay^{**}

Abstract

First identified in 1951, congenital deficiency of factor VII (FVII) is an autosomal recessive hemorrhagic diathesis leading to hemorrhagic disorder related to level of factor. Its half-life has been reported as 2.5 to 3 hours. Today, hemorrhage control is achieved with factor VII in the individuals with deficiency of FVII. Here we present a case with congenital FVII deficiency who was hospitalized with diagnosis of supracondylar femoral fracture. As long-term response was obtained following single dose of rFVIIa in the challenge test performed to the patient, we achieved post-traumatic and perioperative control of hemorrhage at replacement dose of 25 µg/kg/6 hours.

Key words: Factor VII deficiency, femoral surgery, rFVIIa

Introduction

Congenital coagulation disorders are usually due to decreased or defective production of one of the coagulation factors. Von Willebrand disease, hemophilia A and hemophilia B are the most common hereditary hemorrhagic diatheses. Deficiencies of the other coagulation factors are seen rarer, show autosomal recessive inheritance and named rare bleeding disorders (RBD) (1, 2).

Although it is a rare condition, deficiency of factor VII (FVII) is the most common in RBD. After first identification in 1951, about 200 cases of true FVII deficiency have been reported so far (3). Its prevalence is equal in men and women and is about 1:500.000 (4).

For the patients with deficiency of FVII, risk of hemorrhagic complication varies depending on the level of the factor. Treatment of FVII deficiency is based on replacement of the plasma derived FVII or recombinant FVIIa (rFVIIa) (5). We present here a patient with congenital deficiency of FVII who presented with distal femoral fracture and in whom we used (rFVIIa) in order to prevent post-traumatic and peri-operative hemorrhagic complications.

Case Report

A 21 year-old male was admitted to the emergency service room of our hospital with complaint of fall. The patient had been diagnosed as having deficiency of FVII eight years ago. His history revealed that he had developed spontaneous hemorrhage of knee for 7 times and of wrist joint for one time and 3 uncontrollable hemorrhage of gum and that he had had septoplasty operation under local anesthesia. His family history was normal. On his physical examination, he had swelling and tenderness on his left knee and supracondylar area. Other system examinations were normal. His laboratory findings in the emergency service room were as follows; prothrombin time (PT): 44.6 second, international normalized ratio (INR):4.53, activated partial thromboplastin time (aPTT):34.3 second, hemoglobin (Hb): 13.7 g/dL; platelets

^{*}Department of Hematology, Medical Faculty, Yuzuncu Yil University Van/TURKEY

^{**}Department of Internal Medicine, Medical Faculty, Yuzuncu Yil University Van/TURKEY

^{***}Department of Hematology, Ataturk Training and Research Hospital, Ankara/TURKEY

Correspondence: Dr. Cengiz Demir
Department of Hematology, Medical Faculty,
Yuzuncu Yil University, 65200 Van / TURKEY
Tel:+90 432 2164706
Fax:+90 432 2164705
E-mail: drcengizdemir@hotmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 19.10.2010
Makalenin Kabul Tarihi: 09.11.2010

Table 1. Coagulation Profile Following Single Dose of Recombinant Factor VIIa

	Hour 0	Minute 30	Hour 2	Hour 4	Hour 6	Hour 8
INR	5,86	0,87	0,77	0,77	0,78	0,78
PT	54,7	12	10,8	10,8	10,9	10,9
Factor VII Level (%)	3	507	139	131	109	65

Abbreviations: PT, prothrombin time; INR, international normalized ratio.

(PLT): $240 \times 10^6/L$. Left supracondylar femoral fracture was detected on the plain radiography. The patient was hospitalized in the orthopedics ward. He was given rFVIIa at dose of $25 \mu\text{g} / \text{kg}$ once every 8 hours. Control PT and INR values following administration of rFVIIa were 12.8 second and 0.94, respectively. In the patient with continuing complaints of pain and local swelling, rFVIIa was continued at dose of $25 \mu\text{g} / \text{kg}$ given once every 8 hours on the second day of hospitalization. PT and INR values following administration of rFVIIa were 12 second and 0.87, respectively. The patient underwent a "challenge test" on the third day of admission. He was given a single dose of rFVIIa at a dose of $25 \mu\text{g} / \text{kg}$ in the morning and levels of PT, INR and FVII were monitored by 2-hour intervals (Table 1). We observed that the FVII level was maintained at hemostatic level until the 8th hour following a single dose of rFVIIa at a dose of $25 \mu\text{g} / \text{kg}$. However, in spite of the possibility of any surgical complication, operation was considered with a dose of $25 \mu\text{g} / \text{kg}$ that would be given once every 6 hours. The patient was operated in

the morning of the fourth day of hospitalization. Before the operation, he was given rFVIIa at a dose of $25 \mu\text{g} / \text{kg}$.

Thereafter on the day of operation and on the post-operative second day, he was given rFVIIa at a dose of $25 \mu\text{g} / \text{kg}$ once every 6 hours; once every 8 hours on the post-operative third day; and once every 12 hours on the post-operative fourth and fifth days. Developing no postoperative hemorrhagic complication, deep vein thrombosis and wound site infection, the patient was discharged on the post-operative sixth day with recommendation for taking rFVIIa at a dose of $25 \mu\text{g} / \text{kg}$ once every 12 hours for the next 4 days.

Discussion

Deficiency of FVII is a hemorrhagic disorder with a rare autosomal recessive hereditary pattern. In such patients, risk of hemorrhagic complication is related with level of FVII. Spontaneous ecchymosis, menorrhage, oral cavity bleedings, hemarthrosis and postoperative hemorrhages develop when activity of FVII is below 1% (6, 7). The patients with factor level between 1% and 5% are affected moderately and those with factor level above 5% are affected mildly (8). In the patient presented here, level of FVII was below 1% and he had developed spontaneous bleeding of joints and gum. Previously used options for treatment of FVII deficiency or bleeding prophylaxis were fresh frozen plasma and concentrates of vitamin K-dependent prothrombin complexes. But they had potential complications such as volume overload associated with fresh frozen plasma and thrombotic events associated with prothrombin complexes (5). Today, FVII deficiency is mostly treated with rFVIIa preparations first approved

Table 2. Timetable for Logarithmic Decrease Between the Factor Level and Time

for the patients developing inhibitors against factor VIII and factor IX, in hemophilia A and hemophilia B. FVII is the coagulation protein with shortest known half-life. Its half-life is 2.5 to 3 hours. There are, however, different reports in the literature that give its in vivo half-life as 4 hours, less than 4 hours, and as 5.3 hours (9-11). In the patient presented here, the factor level was monitored by 2-hour intervals following a single dose of rFVIIa of 25 µg/kg that we administered one day before the operation. It was observed that the level of the factor peaked at 30th minute and it maintained at a level to provide hemostasis until hour 8 (Table 2).

Case reports have been reported on the use of rFVIIa in orthopedic operations such as synovectomy and total hip arthroplasty (12, 13). In a study by Gopalan et al. in 2007, a patient with deficiency of FVII who underwent total hip surgery was given rFVIIa with continuous infusion every 5 hours at dose of 38 µg/ kg for the first day and at dose of 25 µg/ kg /6 hours for the next 5 days (14). We achieved hemorrhage control in our patient at a lower dose and with intermittent treatment. In conclusion, there is no predetermined standard procedure for the replacement treatment that will be administered during major surgery in patients with deficiency of FVII. We believe that in such patients, challenge test has a major role in determining the amount of the factor required for hemostasis and that rFVIIa at a dose of 25 µg/ kg /6 hours provides hemostasis during perioperative period in orthopedic surgery.

Factor VII eksikliği olan hastada femoral cerrahide rekombinant faktör VIIa kullanımı: Bir olgu sunumu

Özet

İlk olarak 1951 yılında tanımlanmış olan konjenital faktör VII eksikliği, faktör düzeyi ile ilişkili olarak hemostaz bozukluklarına neden olan, otozomal resesif bir kanama diatezidir. Faktör VII'nin yarılanma ömrü 2.5-3 saat olarak bildirilmektedir. Kanama kontrolü günümüzde faktör VII replasmanı ile sağlanmaktadır. Burada suprakondiler femur fraktürü tanısıyla yatırılan, konjenital faktör VII eksikliği tanılı bir olgu sunuldu. Hastaya yaptığımız challenge testi'nde tek doz sonrası rekombinant FVIIa'ya aldığımız uzun süreli cevap nedeni ile 25 µg/kg/6 saat dozunda replasman ile post travmatik ve perioperatif kanama kontrolü sağladık.

Anahtar kelimeler: Faktör eksikliği, femoral cerrahi, rFVIIa

References

1. Mansouritorgabeh H, Rezaieyazdi Z, Pourfathollah AA, Rezai J, Esamaili H. Haemorrhagic symptoms in patients with combined factors V and VIII deficiency in north-eastern Iran. *Haemophilia* 2004; 10(3):271-275.
2. Thompson AR. Congenital bleeding disorders from other coagulation protein deficiencies. In: Young NS, Gerson SL, High KA, editors. *Clinical Hematology*. Philadelphia 2006. pp. 855-866.
3. Boltin D, Boguslavski V, Goor Y, Elkayam O. Primary factor VII deficiency. *Isr Med Assoc J* 2008; 10(6):475-476.
4. Perry DJ. Factor VII Deficiency. *Br J Haematol* 2002; 118(3):689-700.
5. Mariani G, Mannucci PM, Mazzucconi MG, Capitanio A. Treatment of congenital factor VII deficiency with a new concentrate. *Thromb Haemost* 1978; 39(3):675-682.
6. Ragni MV, Lewis JH, Spero JA, Hasiba U. Factor VII deficiency. *Am J Hematol* 1981; 10(1):79-88.
7. Triplett DA, Brandt JT, Batard MA, Dixon JL, Fair DS. Hereditary factor VII deficiency: heterogeneity defined by combined functional and immunochemical analysis. *Blood* 1985; 66(6):1284-1287.
8. Bauer KA. Treatment of factor VII deficiency with recombinant factor VIIa. *Haemostasis* 1996; (1):155-158.
9. Dike GW, Griffiths D, Bidwell E, Snape TJ, Rizza CR. A factor VII concentrate for therapeutic use. *Br J Haematol* 1980; 45(1):107-118.
10. Kuzel T, Green D, Stulberg SD, Baron J. Arthropathy and surgery in congenital factor VII deficiency. *Am J Med* 1988; 84(4):771-774.
11. Rivard GE, Kovac I, Kunschak M, Thöne P. Clinical study of recovery and half-life of vapor-heated factor VII concentrate. *Transfusion* 1994; 34(11):975-979.
12. Ingerslev J, Knudsen L, Hvid I, Tange MR, Fredberg U, Sneppen O. Use of recombinant factor VIIa in surgery in factor-VII-deficient patients. *Haemophilia* 1997; 3(3):215-218.
13. Niikura T, Nishikawa T, Saegusa Y, Fujishiro T, Yoshiya S, Kurosaka M. Total hip arthroplasty in severe congenital factor VII deficiency: successful use of recombinant activated factor VII for hemostasis. *J Arthroplasty* 2005; 20(3):396-400.
14. Gopalan PK, Clohisy JC, Cashen AF, Eby CS. Use of recombinant factor VIIa for hip surgery in a patient with factor-VII deficiency. A case report. *J Bone Joint Surg Am* 2007; 89(2):389-391.

Olgu Sunumu

A Case of Homocystinuria Presenting with Unilateral Cataract, Systemic Hypertension and Purpura Fulminans

Cahide Yılmaz^{*}, Ahmet Sami Güven^{**}, Nebi Yılmaz^{***}, Avni Kaya^{***}, Hüseyin Çaksen^{****}, Yaşar Cesur^{****}, Abdurrahman Üner^{****}

Abstract

In homocystinuria, clinical involvement may include the skeleton, brain, orbita, and vascular system. We report a 7-year-old male who initially presented with fever, edema on feet and legs, and bruising on the hands, and was followed-up with the diagnosis of homocystinuria. On account of the case we would like to emphasize homocystinuria should be considered in cases of cataract, systemic hypertension and purpura fulminans.

Key words: Homocystinuria, unusual presentation, child

Introduction

Deterioration in the metabolism of methionine which is an essential amino acid that contains sulfur leads to homocystinuria (1). The disease inherited is autosomal recessively (2). Skeleton, brain, ophthalmologic and vascular system involvement can be seen in clinical course (1,2). Among neurological symptoms, convulsion, spasticity, and psychiatric disorders may be observed (1,3). In this article, a 7-years-old-male with homocystinuria is presented because of unusual presentation. On account of the case we would like to emphasize homocystinuria should be considered in cases of cataract, systemic hypertension and purpura fulminans.

Case Report

A 7-years-old male was referred to our clinic due to the complaints of fever, bruising on the hands, and legs and edema on feet. The child was healthy until the age of three, but after then sometimes headache, vomiting, dyspnea, fatigue, edema on the feet, and palpitations occurred. For month, some of the symptoms became severe and fever was also observed. Two days before admission to our clinic edema and bruising on the hands and legs and pain were noted. The personal history indicated that a cataract of the left eye developed 6 months ago. The family history displayed a 2nd degree relationship between the parents.

On physical examination, body weight and height were 21 kg (25-50 percentile), 114 cm (10-25 percentile), respectively. Body temperature was 36.4 °C; pulse rate 120/min; respiratory rate 48/min; blood pressure measured from the right lower extremity 280/200 mmHg, from the left lower extremity 290/200 mmHg, from the right upper extremity 220/200 mmHg, and from the left upper extremity 200/180 mmHg. His general condition was good. A cataract was noted on the left eye. The patient was also suffering from tachypnea. Kyphosis and inspiratory rales were present on thorax examination. He had tachycardia, and 3/6 degree systolic ejection murmur. The liver was palpable 4 cm. Prebital and back of the feet an edema were present. Cyanosis was noted on the hand and feet nail

^{*}Department of Pediatric Neurology, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey

^{**}Department of Pediatrics, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey

^{***}Department of Neurosurgery, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey

^{****}Department of Pediatrics, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey

Correspondence: Dr. Avni KAYA

YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, Van/Turkey

Vali Mithat Bey mah. Sıhke cad. Beyaz Elmas sitesi B blok no: 8 Van/Turkey

E-mail: avnikaya@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 29.11.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 24.02.2011

beds, scattered purpura on the back of the hand and feet. Non-marked necrotic wound, sized of 1x1.5 cm, were present on the second finger pulp of the both feet.

On laboratory investigation, hemoglobin was 14.6 g/dL; leukocyte count 12700/mm³; thrombocytes 327.000/mm³; sedimentation rate 31 mm/hr; prothrombin time 16.1 sec; active partial thromboplastin time 36.5 sec; fibrinogen 448 mg/dL; D-Dimer 0.45 ug/dL; protein-C 74% (N: %70-130), and protein S 77% (N: 60-140). Routine biochemical parameters were normal. Urinary blood amino acids and Tandem-MASS spectroscopy for metabolic screening were normal. Plasma lactic acid and pyruvate levels were 7.8 mg/dL (5.7-22 mg/dL) and 0.5 mg/dL (0.3-1 mg/dL), respectively. Serum aldosteron concentration was 155 pg/mL (20-240 pg/ml) and serum homocystine level was 13.5 umol/L (N: <12 umol/L). Staphylococcus epidermis was cultured from blood culture.

Anti-streptolysin-O 252 IU/mL, C-reactive protein 4.9 mg/L, antinuclear antibodies, Anti-deoxyribonucleas DNA, p-antinuclear cytoplasmic antibodies, c-antinuclear cytoplasmic antibodies were negative. Serum C₃ and C₄ levels 174.1 mg/dL (N: 88-177) and 28.2 mg/dL (N: 15-45), respectively. In telecardiograph, pulmonary artery segment was bulging and cardiomegaly was determined. Brain *magnetic resonance imaging* displayed cerebral focal atrophy and cerebral focal ischemic focuses (on the right centrum semiovale and on the right frontal lobe) were determined (Figure 1).

Cardiomegaly and left ventricle hypertrophy were determined in the thorax *magnetic resonance imaging* and dilatation was monitored on the ascending aorta and pulmonary artery. Thorax computerized tomography revealed a narrowing of the thoracic aorta. Renal angiography was normal. Echocardiography displayed pulmonary hypertension, right and left ventricle hypertrophy, advanced mitral failure, mild degree tricuspid failure and massive pulmonary failure. Cardiac catheterization was normal. Histopathological examination of liver showed increased connective tissue at the portal areas, chronic inflamed cells at portal areas, and vacuolization compatible with glycogenesis in the nucleuses of some hepatocytes.

The patient was hospitalized with the diagnoses of hypertension, congestive cardiac failure, purpura fulminans and congenital cardiac disease. Additional to the administration of dual antibiotics, fluid restriction was ordered. Because of high blood pressure, captopril and nifedipin were initiated.

Fig. 1. Modified signal compatible with a few number of ischemia at the right centrum semiovale focal displayed in T2-weighted *magnetic resonance imaging*.

Despite triple antihypertensive drugs hypertension was continued. Thus sodium nitroprussid was administered, which successfully controlled blood pressure. On the other hand, heparine was initiated for purpura fulminans.

During follow-up, blood pressure was controlled and exanthemas decreased. Hepatomegaly was improved. However, a necrotic area occurred at the tip of the second foot finger. Based on the clinical and laboratory findings, the patient was diagnosed with homocystinuria. The patient was given a methionine-restricted diet, but a diet consisting from a rich content of cysteine, plus pyridoxine (vitamin B₆) and folic acid was initiated.

Discussion

The most frequent cause of homocystinuria is cystionin B-synthetase deficiency (2). The infant appears normal during labor, and clinical findings may be non-specific at the infancy, however, development and growth retardation may be present. The diagnosis is mainly determined after 3 years of age by seeing ocular lens sublocation (ectopia lentis) (2,3). By a certain period, miscellaneous variations may develop in patients, who involve the eye, circulating system, central nervous system and bones. Several ophthalmologic problems such as ectopia lentis, cataract, severe myopia and iridodonesis, glaucoma, retinal separation and eye problems related to optic atrophy may be occurred (1,2,4,5). The complaints of our case were

compatible with the literature and started at age 3. The patient suffered from a cataract at the left eye, which spontaneously developed when the patient was approximately 6.5 years old; however, other ophthalmologic conditions that are seen in homocystinuria were absent.

Patients with homocystinuria can be more tented to thrombo-embolic events. Both large and small veins may be involved, and specially brain vessels are effected and the condition can be seen at any age (6). As a result of secondarily increased thrombocyte adhesion at high homocystine levels and modifications that formed in the vessel wall due to high levels of homocystine, optic atrophy, core pulmonale and severe hypertension which are severe sequels of thrombo-embolism can be observed (1,2,7). A Marphan syndrome-like appearance, arachnodactyly, scoliosis, pectus excavatum or carinatum, genu valgum, skeletal abnormalities such as high palate and especially spinal osteoporosis is frequent and are the main radiological finding for homocystinuria (1,8). In line of the literature, our case had core pulmonale, hypertension, purpura fulminans and kyphosis supports the diagnosis of homocystinuria. The diagnosis of homocystinuria can be determined by detecting methionine level in the plasma or urine and/or an increase in homocystine. Cysteine is totally absent in the plasma or may have decreased. For a definite diagnosis, enzyme assay in lymphocytes that are stimulated by phytohemagglutinin or in fibroblasts, which were cultivated must be present in the liver biopsy sample (1). In our case no any enzyme assay in the liver biopsy or lymphocytes were performed, however, plasma homocystine level was found high and then the patient was diagnosed with homocystinuria.

Patients who responded well to a high dose vitamin B₆ (200-1000 mg/day) treatment regime will dramatically improve (1,9). In some patients, folate deficiency may be the number one responsible factor, whereas in addition folic acid (1-5 mg/day) should be administered to patients who failed to respond to the vitamin B₆ therapy. Furthermore, a diet comprising from a metionin-restricted but rich from cysteine diet can be given. Betain (trimethylglycine, for children 200-250 mg/kg/day, for adults 6-9 g/day) may be benefit by providing the formation of metionin from homocystine (1,10).

Consequently, on account of the case we would like to emphasize homocystinuria should be considered in cases of cataract, systemic hypertension and purpura fulminans.

Tek taraflı katarakt, sistemik hipertansiyon ve purpura fulminans ile seyreden bir homosistinüri olgusu

Özet

Homosistinüri kliniğinde iskelet, beyin, göz ve vasküler sistem tutulumu görülebilir. Biz ateş, el ve ayaklarda ödem, ellerde morarma şikayetleri getirilen ve takiplerde homosistinüri tanısı alan 7 yaşında erkek olgu sunduk. Bu vaka dolayısı ile katarakt, sistemik hipertansiyon ve purpura fulminanslı hastalarda homosistinürinin düşünülmesi gerektiğini vurgulamak isteriz.

Anahtar kelimeler: Homosistinüri, olağandışı tutulum, çocuk

References

1. Rezvani I, Rosenblatt DS. Metabolic disease, Methionine. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Textbook of Pediatrics (18thed). Philadelphia: WB Saunders 2007, pp 536-539.
2. Coşkun T. Sosyal pediatri. Katkı Pediatri Dergisi 2003; 25:572-573.
3. Rais L, Wafi M, Lahbil D, Iraki M, Fekkak J, Hamdani M, et al. [Ocular and systemic complications of homocystinuria: a report of five cases].[Article in French] J Fr Ophtalmol 2003; 26(10):1045-1050.
4. Sulochana KN, Amirthalakshmi S, Vasanthi SB, Tamilselvi R, Ramakrishnan S. Homocystinuria with congenital/developmental cataract. Indian J Pediatr 2000; 67(10):725-728.
5. Gupte SD, Jain IS, Kumar J. Acquired cataract in homocystinuria. Indian J Ophthalmol 1971; 19(2):49-51.
6. Silva GS, Almeida CM, Félix EP, Fukujima MM, Ferraz HB, Gabbai AA. [Cerebral venous thrombosis and homocystinuria: case report]. [Article in Portuguese] Arq Neuropsiquiatr 2001; 59(3-B):815-816.
7. Tamburrini O, Bartolomeo-De Iuri A, Andria G, Strisciuglio P, Del Giudice E, Palescandolo P, et al. [Bone changes in homocystinuria in childhood].[Article in Italian] Radiol Med 1984; 70(12):937-942.
8. McCully KS. Homocysteine, vitamins, and prevention of vascular disease. Mil Med 2004; 169(4):325-329.
9. Sakamoto A, Ono H, Mizoguchi N, Sakura N. Betaine and homocysteine concentrations in infant formulae and breast milk. Pediatr Int 2001; 43(6):637-640.
10. Sakamoto A, Nishimura Y, Ono H, Sakura N. Betaine and homocysteine concentrations in foods. Pediatr Int 2002; 44:409-413.

Olgu Sunumu

Laryngeal Myxoma Resembling a Laryngeal Polyp: Case Report

Mehmet Fatih Garca^{*}, Hakan Cankaya^{*}, Mahfuz Turan^{**}, Mustafa Kosem^{***}

Abstract

Laryngeal myxoma is an extremely rare benign tumor of mesenchymal cell origin. The tumor is frequently misdiagnosed as a vocal polyp because its appearance resembles vocal polyp on laryngeal examination. Definite diagnosis of laryngeal myxoma is obtained by biopsy. A 61-year-old man presented with a laryngeal myxoma arising from the left vocal cord. Laryngeal myxoma can be confused with laryngeal polyp clinically and must be considered in the differential diagnosis of laryngeal masses.

Key words: Benign laryngeal mass, diagnosis, laryngeal myxoma, pathology

Introduction

Myxoma is a benign tumor appearing on the bone, in the soft tissue, and in the internal organs, particularly the heart. The term myxoma was first described by Virchow in 1871 as a tumor resembling the mucinous part of the umbilical cord histologically (1). Many myxomas that rarely appear on the head and the neck regions are seen on the maxilla and the mandible and they are of odontogenic origin.

The case that has been discussed in this study presented to our clinic with the complaint of dysphonia, for which the diagnosis of laryngeal myxoma was made.

Case Report

A 61-year-old male patient presented to our clinic with the complaint of dysphonia that had been present for 3 years. The patient did not have a history of any intubations or laryngeal trauma. The patient's profession could not explain any features about any diseases of the voice. The patient had been smoking one pack of cigarettes per day for 40 years, but did not consume alcohol. On examination of the ear, nose, and

throat, there was a pediculated polypoid lesion on the mid 1/3 region of the right vocal cord of approximately 0.5x0.5 cm in diameter. Under general anesthesia, the polypoid lesion was excised completely from the pediculated region by suspension direct laryngoscopy, leaving behind no residual tissue. The result of the histopathological examination of the specimen was reported as laryngeal myxoma. Microscopically, the tumor was covered by squamous epithelium and comprised cytologically bland spindles and occasional satellite cells arranged randomly within a pale-staining basophilic myxoid matrix (Figure 1). The basophilic matrix stained positive for Alcian-blue. The immunoperoxidase staining performed on the paraffin sections of the tumor using the standard technique were negative for CD34, S-100 protein, desmin, and muscle-specific actin.

Fig. 1. FIG 1 Photomicrograph of laryngeal myxoma showing bland neoplastic spindle cells arranged haphazardly in a pale-staining myxoid matrix. Neoplastic spindle cells are covered with non-neoplastic squamous epithelium (upper left corner) (H-E X 100).

^{*}Yuzuncu Yil University, Department of Otorhinolaryngology, Van, TURKEY

^{**}Lokman Hekim Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Van, TURKEY

^{***}Yuzuncu Yil University School of Medicine, Department Pathology, Van, TURKEY

Corresponding Address: M. Fatih Garca, MD.

Yuzuncu Yil Universitesi, Tıp Fakültesi, Arastirma Hastanesi, KBB A.D. Maras Cad. 65100, Van, TURKEY
Phone: 00 90 530 327 74 96

E-mail: fatihgarca@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 26.07.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 31.10.2012

The patient's complaint of dysphonia completely improved postoperatively. The patient remains under control by laryngoscopic examination periodically every three months.

Discussion

Benign vocal cord mass lesions are encountered as cases of dysphonia that should usually be surgically intervened. Benign vocal cord masses include lesions like vocal polyps, vocal cysts, vocal nodules and Reinke edema (2).

Myxomas occur mostly in the subcutaneous soft tissue, intramuscular tissue or in the cardiac chambers. When they occur in the head and neck regions, they mainly involve the maxilla and the mandible, subcutaneous tissue and the parotid gland (3). Myxomas most frequently occur in the third or fourth decades of life, although individuals of all ages can be affected. In the literature, all the patients were male except for one case (3).

The larynx is an unusual location for soft tissue myxomas. Within the larynx, the vocal cords (3-6), the aryepiglottic folds (7, 8) and the epiglottis (9) have been described as locations. Common clinical presentations of laryngeal myxomas include hoarseness, dysphagia and airway obstruction related to tumor size and localization. A large myxoma may require tracheotomy due to airway obstruction and difficulty in breathing (3, 4).

The laryngoscope and radiological instruments can be useful in the diagnosis, but the definite diagnosis is made by biopsy. The tumor shows a densely myxoid homogenous transparent and gelatinous appearance. The histological appearance comprises loosely dispersed satellite to spindle-shaped cells, with long, interlaced cytoplasmic processes lying in an abundant, poorly vascularized mucopolysaccharide-rich stroma and a variable meshwork of reticulin and collagen (4).

The main diagnosis within the differential diagnoses is myxoid degeneration of laryngeal polyps. In laryngeal polyps, there are always two features which are different from myxomas: 1) significant number of blood vessels, and 2) a connective tissue that expresses a cell reaction. New bleeding and hemosiderin-laden macrophages are also frequently observed (10). In our case, the endoscopic laryngeal image of the lesion was consistent with a laryngeal polyp. Low-grade myxoid liposarcoma and chondrosarcomas must be included in the differential diagnosis. Immunohistochemical

staining with S -100 protein is consistently negative for myxoma, but positive for lipoblast and chondroblasts (3).

The treatment of myxoma is simple excision of the visible part of the tumor, since it is not capsulated. Finally, laryngeal myxomas are benign mesenchymal tumors that can clinically be confused with laryngeal polyp and must be considered in the differential diagnosis of laryngeal masses.

Laringeal polipe benzer laringeal mixoma olgusu

Özet

Laringeal mixoma mezenkimal hüceden kaynaklanan oldukça nadir benign tümördür. Bu tümör laringeal muayenede vokal kord poliplerine benzer görünümünden dolayı sıklıkla vokal kord polibi olarak yanlış tanı alırlar. Laringeal mixomada kesin tanı biyopsi ile elde edilir. Sol vokal kord kaynaklı laringeal mixomalı 61 yaşında bir hasta sunuldu. Laringeal mixoma klinik olarak laringeal polip ile karışabilir ve laringeal kitlelerin ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Benign laringeal kitle, tanı, laringeal miksoma, patoloji

References

1. Nakamura A, Iguchi H, Kusuki M, Yamane H, Matsuda M, Osako S. Laryngeal myxoma. Acta Otolaryngol 2008; 128(1):110-112.
2. Thomas G, Mathews SS, Chrysolite SB, Rupa V. Outcome analysis of benign vocal cord lesions by videostroboscopy, acoustic analysis and voice handicap index. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 59:336-340.
3. Idrees MT, Hessler R, Terris D, Mixson C, Wang BY. Unusual polypoid laryngeal myxoma. Mt Sinai J Med 2005; 72(4):282-284.
4. Kim KM, Kim SC, Jeong HJ, Kie JH. Myxoma. Life-threatening Benign Nonepithelial Tumor of the Larynx. Yonsei Medical Journal 1997; 38(3):187-189.
5. Hadley J, Gardiner Q, Dilkes M, Boyle M. Myxoma of the larynx: a case report and a review of the literature. J Laryngol Otol 1994; 108(9):811-812.
6. Tsunoda K, Nosaka K, Housui M, Murano E, Ishikawa M, Imamura Y. A rare case of laryngeal myxoma. J Laryngol Otol 1997; 111(3):271-273.
7. Baruah P, Jha DN, Karak AK, Kumar R. Laryngeal myxoma. J Laryngol Otol 2001; 115(3):231-232.

Laryngeal myxoma

8. Sena T, Brady MS, Huvos AG, Spiro RH. Laryngeal myxoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 117(4):430-432.
9. Chen KT, Ballecer RA. Laryngeal myxoma. Am J Otolaryngol 1986; 7(1):58-59.
10. Song YS, Jang SH, Min KW, Na W, Jang SM, Jun YJ, et al. Myxoma of the larynx presenting as a nodule. The Korean Journal of Pathology 2008; 42(5):306-307.

Derleme

Yaşlılarda Baş Ağrısı ve Yönetimi

Ülkü Görgülü Polat

Özet

Baş ağrılarının prevalansı yaşla birlikte azalmasına rağmen, yaşlı nüfusunda yaygın olarak görülen bir şikayettir. Primer baş ağrılarının prevalansı (migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı vb.) yaşla birlikte azalırken, sekonder baş ağrılarının (dev hücreli arterit, fazla miktarda ilaç kullanımı, lezyonel ilaç kullanımı vb.) prevalansı artmaktadır. Baş ağrısı yaşlı hastalarda yaşamı potansiyel olarak tehdit edebilen önemli bir belirti olabilir. Baş ağrısının yönetimi multidisipliner ekip yaklaşımını gerektirir. Çünkü yaşlı hastalarda kobormid durumlar özellikle depresyon, anksiyete ve bilişsel bozukluk, çoklu ilaç kullanımı ile ilgili ilaç etkileşimleri sık görülmektedir. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin bu durumlara dikkat etmeleri ve nörolojik değerlendirmeyi içeren tam bir değerlendirme yapmaları gereklidir. Bu makale de en sık görülen primer baş ağrıları, sekonder baş ağrıları ve baş ağrısının yönetimi incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Yaşlı, baş ağrısı, baş ağrısının yönetimi

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusu hızla artmaktadır. Nüfusu hızla artan yaşlı popülasyonunda ağrı yaygın görülen ve yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Yaşlılarda en sık görülen ağrı tiplerinden biri baş ağrısıdır. Baş ağrısı, genel toplumda da en sık görülen semptomlardan biridir (1, 2).

Baş ağrıları, Uluslararası Baş Ağrısı Derneğinin (IHS -International Headache Society) sınıflama sisteminde primer baş ağrısı bozuklukları ve sekonder baş ağrısı bozuklukları olarak ele alınmaktadır. Sekonder baş ağrısı bozukluklarında baş ağrısı beyin tümörü, inme veya metabolik bozukluk gibi bir başka hastalığa bağlıdır ve IHS kriterleri bu grup baş ağrılarını etiyolojik nedenlerine dayanarak sınıflamaktadır. Primer baş ağrısında ise altta yatan saptanabilir başka bir neden yoktur ve IHS kriterleri baş ağrılarını belirtilerine göre sınıflamaktadır (3). Baş ağrısının prevalansı yaşla birlikte değişmektedir. Ülkemizde baş ağrısı nedeni ile doktora başvuru oranı % 38.9 olup, cinsiyete göre doktora başvuru oranının ise kadınlarda % 46.1, erkeklerde % 30.1 olduğu bildirilmiştir (4).

Farklı çalışmalar, yaşla birlikte baş ağrısı prevalansının azaldığını göstermektedir. Baş ağrısının; genç yetişkinlerde (21-34 yaş) prevalansı kadınlarda %92, erkeklerde % 74, 55-74 yaşlarında kadınlarda % 66, erkeklerde % 53, 75 yaş üzerinde ise kadınlarda % 55, erkeklerde % 22 olduğu belirtilmektedir (5, 6).

Baş ağrısının yaşlı kadınlarda 10., yaşlı erkeklerde ise 14. en sık görülen semptom olduğu bildirilmektedir (6). Prencipe ve ark.'ları çalışmalarında; kadınlarda (% 62.1), erkeklerden (% 36.6) daha fazla baş ağrısının görüldüğünü, yaşla birlikte baş ağrısının prevalansının azaldığını (65-74 yaş grubunda % 56.7, 75-84 yaş grubunda % 45.2 ve 86-96 yaş grubunda % 26.1) bildirmişlerdir (7).

Migren, gerilim tipi ve küme baş ağrısı gibi primer baş ağrılarının prevalansının yaşla birlikte azalırken, sekonder baş ağrılarının ise prevalansının arttığı belirtilmektedir. (5, 6). Pascual ve ark.'larının yaptığı çalışmada; baş ağrısı şikayeti ile nöroloji polikliniğine başvuran 65 yaş ve üzerindeki bireylerin % 63'ünün kadın olduğu ve en fazla gerilim tipi baş ağrısı (% 43), idyopatik trigeminal nevralsi (% 19) ve sekonder baş ağrısı (%15) (serebrovasküler hastalık, temporal arterit, intrakraniyal tümör gibi) tanısı aldığı belirtilmektedir (8). Karaali ve ark.'larının çalışmalarında ise; 50-83 yaş grubundaki bireylerin % 43'ünde migren, % 35'inde gerilim tipi baş ağrısı, % 7'sinde günlük süregelen baş ağrısı, % 5.5'inde sekonder baş ağrısı ve % 6.8'inde sınıflandırılmayan baş ağrısı saptanmıştır (9). Yıldız ve ark.'larının

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

Yazışma Adresi: Arş.Gör.Dr. Ülkü GÖRGÜLÜ

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Beşevler/Ankara

E-mail: ulku_gorgulu@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 18.10.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 22.09.2011

çalışmalarında da benzer şekilde 50 yaş üzerindeki hastaların % 79'unun migren, % 17'sinin gerilim tipi, % 8,3'ünün servikojenik baş ağrısı tanısı aldığı belirtilmektedir (10).

Yaşlılarda Görülen Primer ve Sekonder Baş Ağrıları

Primer Baş ağrıları

- Migren
- Gerilim tipi baş ağrısı
- Küme baş ağrısı
- Hipnik baş ağrısı (5, 11).

Sekonder Baş Ağrıları

İnflamatuar/Enfeksiyonel/Yapısal Nedenli Baş ağrıları:

- Dev hücreli arterite bağlı baş ağrısı
- Serobrovasküler hastalığa (İskemik ve hemorajik inme) bağlı baş ağrısı
- Malign hipertansiyona bağlı baş ağrısı
- İntrakranial kitle lezyona (tümör, subdural hematoma) bağlı baş ağrısı
- İntrakranial enfeksiyona (menenjit ve ensefalit) bağlı baş ağrısı
- Servikal spondilozise bağlı baş ağrısı
- Ateş/enfeksiyona bağlı baş ağrısı

Metabolik/Sistemik:

- İlaçlara bağlı baş ağrısı (rebound sendromunu içeren baş ağrıları)
- Hipoksi/ Hiperkapniye bağlı baş ağrısı (kronik solunum hastalıkları, uyku apnesi)
- Anemi, polistemi
- Elektrolit dengesizlikleri (hipokalsemi, hiponatremi)
- Depresyon
- Kronik renal bozukluk (5, 12).

Primer Baş Ağrıları

Baş ağrılarının yaklaşık % 90 kadarını oluşturan primer baş ağrıları herhangi bir sistemik hastalık ya da patoloji ile ilişkili olmaksızın kendilerine özgü bir klinik tablo içinde görülen baş ağrılarıdır. Bu grup baş ağrıları içinde migren, gerilim tipi ve küme baş ağrısı sıklıkla görülebilmektedir (13). Primer baş ağrılarının yaşlılarda görülen baş ağrılarının % 52 ile % 81'ini oluşturduğu bildirilmektedir (14). Kronik hastalıkların baş ağrısı ile birlikte görülmesi sonucu epizodik baş ağrıların kronik baş ağrısına dönüşmesi ile primer baş ağrısını daha da kötüleştirir (11). Bu nedenle kronik hastalıkların en fazla görüldüğü yaşlı bireylerde primer baş ağrısı ile baş etmek ve primer baş ağrısını yönetmek zordur.

Yaşlılarda Primer Baş Ağrılarının Başlıca Nedenleri

Migren

Amerikan Migren çalışma grubunun yaptığı bir araştırmada 65 yaş üstü migren prevalansının kadınlarda % 7, erkeklerde % 3,5 olarak saptanmıştır (15, 16). Yapılan bir çalışmada ise 65-69 yaşlarındaki kadınlarda % 6,8, 70-74 yaşındaki kadınlarda % 3,4, 80 yaş ve üzerindeki kadınlarda ise % 5 olduğu bildirilmektedir (17). Migren bazı hastalarda ilk kez 50 yaşın üzerinde ortaya çıkabilir (18). Migrenli yaşlı hastalarda yapılan bir çalışmada beyin değişiklikleri olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle migrenli yaşlı hastaların, sekonder baş ağrısı yönünden değerlendirilmeleri de gereklidir (19).

Migreni olan yaşlı bireylerin % 2-3 kadarında genç ya da yetişkinlerdekine tam benzer klinik özellikleri içeren migren atakları görülmektedir (19). Migren sıklıkla genç ya da yetişkin dönemde ilk kez başlamasına ve yaşla birlikte görülme sıklığı azalmasına rağmen, migrenli hastaların yaklaşık % 33'ünde tekrarlayan ataklar olmaktadır ve yaşla birlikte ataklarının görülme sıklığı azalmaktadır (5). Migrenin tekrarlamasının bir yıllık prevalansı yaşlı kadınlar için % 6,4, yaşlı erkekler için ise % 2,3'dür (20). Yaşlı bireylerde migren ataklarının özellikleri, genç bireylerdekine benzer olup; tek ya da çift taraflı zonklayıcı baş ağrısı bulantı, kusma, fotofobi, fonofobiyi içermektedir. Aurasız migren yaşlılarda daha fazla görülür. Yaşlılarda migren aurası baş ağrısı ile beraber ya da baş ağrısız olabilir. Yaşlılarda baş ağrısız aura "yaşamın sonunda migrenin eşlik etmesi" (late-life migraine accompaniment) ya da "migren eşdeğerleri" (migraine equivalents) olarak tanımlanmaktadır (5). Bu tanı Fisher tarafından 30 yıl önce tanımlanmış olup, geçici iskemik ataklardan (TIA) ayrımı sağlamada halen geçerli olan bir tanıdır. Auralı migreni olan vakaların % 75'inden fazlasında migrenle ilgili şikayetler görülür ve bu şikayetlerin kısa süren semptom belirtileri olan vaskülit, karotit stenozu, embolizm, vasküler göz hastalığı, arteriyovenöz malformasyonlar ve parsiyel epilepsiden ayrımının yapılması gereklidir (11).

Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Gerilim tipi baş ağrısı (GBA) 65 yaş ve üstü yaşlı bireylerde en sık görülen bir baş ağrısı tipidir (21). GBA genelde 20-40 yaşlarında ortaya çıkar, sıklık ve şiddetine göre de değişkenlik gösterir. Batıda yapılan çalışmalar bu ağrı sıklığının toplumda epizodik tipte % 60'lara kadar çıktığını, hatta aştığını, süregen tipte ise %

3'ü aşmadığını göstermektedir (4). Ülkemizde yapılan prevalans çalışmalarında, GBA sıklığının % 31.7 olduğu ve cinsiyete göre farklılık göstermediği belirlenmiştir (3). Ayrıca bölgeler arasında farklar olmasına rağmen GBA prevalans oranları; epizodik tipi için % 20-30, süregen tipi için % 3.1 olarak bulunurken; % 3.1 lik bir toplum kesiminde de günlük süregen baş ağrısı ile karşılaşmıştır (4).

Yaşlılarda GBA prevalansının % 25 ile % 61 arasında değiştiği belirtilmektedir (2). GBA yaşamın dördüncü ve beşinci on yılında prevalansı pik yapmakla birlikte, yaşlıların önemli oranında epizodik ya da kronik gerilim tipi baş ağrısı şeklinde devam etmektedir (22).

GBA özelliksiz, hafif, çift taraflı ya da yaygın orta derecede değişen baş ağrısı olarak bilinmektedir. Yaşlılarda sık görülen yapısal ve metabolik intrakranial hastalıklar ya da depresyon ile kolaylıkla karıştırılabilir (23). Sıkıştırıcı baş ağrısı, en sık gerilim tipi baş ağrısında ifade edilir. Hastalar gerilim tipi baş ağrılarını sıklıkla bant gibi veya mengene gibi olarak tanımlarlar. Kronik gerilim tipi baş ağrısı kalıcı donuk ve doluluk hissi ile giden bir ağrıdır. Bu nedenle, baş ağrısı tanımlayan bir hastada daha önceden tanı konmuş bir primer baş ağrısı olsa bile, yeni tanımladığı baş ağrısı hakkında, bu baş ağrısı özelliklerinin önceki ağrısıyla uyumlu olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tekrar bilgi almak ve hastayı muayene etmek gerekir (3).

Küme Baş Ağrıları

Yaşlılarda küme baş ağrıları nadir görülmektedir ve sıklıkla genç yetişkinlik döneminde görülen ve devam eden şekilde görülmektedir. Yaşlılarda 60-70 yaşından sonra görülen küme baş ağrıları ise daha önceden görülmeyen yeni başlayan şekilde olabilir (5, 11). Küme baş ağrılarının ortalama görülme yaşı 28 yaşdır ve erkeklerde kadınlardan daha fazla görülmektedir (5). Kronik küme baş ağrıları yaşlılarda geç dönemde görülür ve sıklıkla psödodemens, şiddetli ajitasyon beraberinde görülebilir. Semptomatik küme baş ağrılarında ise beraberinde glokom, üveit, sinüzit, karotis disseksiyonu, kavernoöz sinüs anevrizması, oksipital arteriovenöz malformasyon, servikal meningioma, sfenoid kanat menigiomu, hipofizal adenom, Tolosa-Hunt sendromu, trigeminal nevralsi, rinofaringioma görülebilir (11).

Hipnik Baş Ağrısı

Bu baş ağrısı tipi çok seyrek görülmekte ve sıklıkla 60 yaş ve üstünde görülen bir ağrı tipidir (11, 23). Ağrı genellikle çift taraflı ve zonklayıcı karakterdedir. Ağrıya herhangi bir otonom bulgu

eşlik etmemektedir. Genellikle 15 ile 60 dakika sürmektedir. Bazen gecede birkaç kez tekrarlayabilir. Genellikle uykuda hızlı göz küresi hareketlerinin görüldüğü (REM) dönemde ortaya çıkmakta ve kişiyi uyandırmaktadır. Kadınlarda 2.5/1 gibi bir oranda daha sık görülmektedir. Şimdiye kadar bildirilmiş olguların çoğu ileri yaştadır (11, 24).

Sekonder Baş Ağrıları

Sekonder baş ağrıları, baş ağrılarının yaklaşık % 10 kadarını oluşturmakta olup merkezi sinir sistemini ya da diğer sistemleri ilgilendiren bir hastalığın başlangıcı ya da seyri sırasında ortaya çıkan baş ağrılarıdır (13). Sekonder baş ağrılarının genel popülasyonda baş ağrılarının % 10'unu, yaşlılarda ise 1/3'ünü oluşturduğu belirtilmektedir. Sekonder baş ağrısının 65 yaş üstünde yalnızca % 10-20 oranında görüldüğü belirtilmektedir (10).

Sekonder baş ağrısı olan yaşlılarda tıbbi problemler, somatik ya da psikolojik semptomlar sıklıkla görülmektedir. Yaşlılarda baş ağrısı sıklıkla nörolojik bir soruna bağlı gelişebileceğinden, nörolojik yönden değerlendirmelerinin yapılması önemlidir (intrakranial lezyon, serebrovasküler hastalıklar, subdural hematoma vb.) (12).

Yaşlılarda Sekonder Baş Ağrılarının Başlıca Nedenleri

Dev Hücreli Arterite Bağlı Baş Ağrısı

Dev hücreli arterit, orta yaşlarda ve yaşlı bireylerde görülebilen, büyük ve orta boyutlardaki arterleri tutan sistemik inflamatuvar granümatöz bir süreçtir. Baş ağrısı çok sık görülen bir semptomdur. Daha çok 70 yaşından sonra görülür ve 50 yaşından sonra görülmesi nadirdir. Dev hücreli arterit gelişen bireylerde baş ağrısı çok sık görülen bir semptomdur. Bu hastalarda baş ağrısının ayırıcı bir özelliği yoktur, durma ya da eğilme ile çarpıntı olmasına rağmen şiddeti azalır artabilir. Dev hücreli arteriti olan hastaların yarısından fazlasında polimiyalji romatika, yorgunluk görülebilir ve hastaların % 20-40'ında baş ağrısı başlangıç semptomu olarak görülebilir. Bu hastalarda çift görme, kısmi ya da kalıcı körlük, görme kaybı gibi ciddi semptomlar da görülebilir (5, 23).

İntrakranial Kitle Lezyonu

Intrakranial lezyonlara bağlı baş ağrısı insidansı yaşla birlikte artmakta olup, yaşlı bireylerde genç bireylerden daha fazla görülür (23). Beyin tümörüne bağlı baş ağrısı semptomunun ayırımını yapmak güçtür ve hastaların yalnızca % 1'inde beyin tümörüne bağlı baş ağrısı

görülebilir. Çünkü beyin tümörü olan hastaların çoğunluğunda klasik kardinal belirtiler görülmez (şiddetli baş ağrısı, kusmayla ilişkili olarak sabahları kötüleşme vb.). Bulantı ve kusmayla ilişkili şiddetli baş ağrısının görüldüğü klasik beyin tümörleri hastaların yalnızca % 17'sinde görülmektedir. Beyin tümörü olan hastaların yaklaşık % 10'unda migren tipi baş ağrısı görülür (5). Beyin tümörü olan hastaların çoğunluğu genç yaşlarda migren öyküsüne sahiptirler. Beyin tümörünün belirti ve bulguları var olan baş ağrısının sıklığını artırabilir ve özelliğini değiştirebilir. Bu nedenle yaşlı hastalarda baş ağrısının değerlendirilmesinde dikkatli bir nörolojik muayenenin yanı sıra, baş ağrısının sıklığı, şiddeti, süresi, daha önce alışılmış baş ağrısından farklı özelliklerinin olup olmadığının değerlendirilmesi gereklidir (23).

Serebrovasküler Olay (SVO) ile İlişkili Baş Ağrısı

İskemik ya da hemorajik SVO, hipertansiyonun ve subdural hematomla ilişkili SVO, yaşlılarda baş ağrısına neden olabilir. Subdural hematomla ilişkili baş ağrısı yaşlı bireylerde daha fazla görülür. Çünkü yaşlı bireyler, serebral atrofi ile ilişkili subdural hematoma gelişimine daha yatkındırlar. Bu tip baş ağrısının belirleyici özellikleri yetersizdir ancak gün boyunca aralıklı görülen, düzensiz, paroksizmal ve kısa süreli olabilir (5, 23).

İlaç Kullanımı ile İlgili Baş ağrısı

Yaşlı hastalarda çoklu ilaç kullanımı yaygın görülmektedir. Bu nedenle yaşlı bireylerde fazla miktarda ilaç kullanımına bağlı ya da ağrı kesicilerin kötüye kullanımının yol açtığı "rebound" ağrıları (analjezik baş ağrıları) gibi rebound baş ağrılarının olabileceğinin düşünülmesi gerekir (18, 23). Yaşlılarda aşırı kullanımlarına bağlı baş ağrısı yapabilen ilaçların başında analjezikler gelmektedir ve diğer ilaçlar ise narkotikler, triptan içeren ilaçlar, kombine olarak verilen ilaçlar, ergotamin içeren ilaçlardır (23).

Diğer Nedenler ile İlgili Baş Ağrısı

Yaşlı hastalarda metabolik hastalıklara (diyaliz, KOAH, uyku apne sendromu, anemisi olan hastalarda vb. görülen baş ağrıları), gözle ilgili sorunlara (subakut açı kapanması glokomu, optik nöritis, posterior sklerit gibi), kas rijiditesine ve depresyonla ilişkili olarak parkinson hastalığına, trigeminal nevralljiye ve servikal spondilite bağlı sekonder baş ağrısı görülebilir (5, 12).

Baş Ağrısının Yönetimi

Baş ağrısının yönetimini yaş etkilemektedir. Yaşlı hastalarda baş ağrısının tanı ve tedavisi

genç yetişkin bireylere göre daha zordur. Yaşlı bireylerde birçok hastalığın baş ağrısı ile beraber görülmesi, çoklu ilaç kullanımının olması ve sekonder baş ağrısının daha fazla görülmesi ağrı yönetimindeki güçlüklerin başlıca nedenleri arasındadır (25). Baş ağrısı yaşlı hastalarda yaşamı tehdit eden hastalıkların belirteçlerinden biri olabilir. Bu nedenle subaraknoid kanama, subdural hematoma, dev hücreli arterit, intrakranyal kitle, inme, açık açılı glokom, menenjit, ensefalit ve ilaç kesilme sendromları gibi sekonder nedenlerin dışlanması gerekir (5, 12, 25, 26). İyi bir ağrı kontrolü hastayı rahatlatma ve yaşam kalitesini yükseltmenin yanı sıra komplikasyon insidansını ve hastanede yatma süresini azaltmada etkilidir.

Ağrı yönetimi ağrının neden olduğu maddi kayıpların önlenmesi açısından önemlidir (27). Ayrıca yaşlı hastalarda primer ve sekonder tip baş ağrılarının ayrımının doğru değerlendirilmesi için tam bir nörolojik muayene yapılmalıdır (10). Yaşlı bireylerde ağrının yanı sıra karmaşık ve birçok sosyal, tıbbi ve psikolojik sorunlar birlikte görülebilir (1). Bu nedenle ağrının yönetimi multidisipliner bir ekip yaklaşımını gerektirir (27, 28). Bu ekibin önemli bir üyesi olan hemşirelerin ağırlı yaşlıya sağlık eğitimi, danışmanlık, sağlık kurumlarına yönlendirme, izlem, erken tanılarının belirlenmesi ve tedavilerinin uygulanması gibi önemli rolleri vardır.

Hemşireler, ağrı nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurmamayan, tedavi altına alınmayan yaşlılara en yakın sağlık çalışanlarıdır (27). Ağrı yönetiminde hemşirenin rolünü diğer ekip üyelerinden ayıran ve önemli kılan; hasta ile diğer ekip üyelerinden daha uzun süreli birlikte olması, hastanın önceki ağrı deneyimlerini ve baş etme yöntemlerini öğrenmesi ve gerektiğinde bunlardan yararlanması, ağrı ile başa çıkma stratejilerini hastaya öğretmesi, rehberlik yapması planlanan analjezik tedavisini uygulaması, sonuçlarını izlemesi, empatik yaklaşım ve sempati sağlamasıdır. Bu nedenle hemşirelerin özellikle akut ve kronik ağrının yaygın olarak görüldüğü yaşlı grubunda bu grupta görülebilen ağrı tipleri, nedenlerini, belirtilerini, rahatlatma stratejilerini bilmeleri önemlidir (28). Ayrıca hemşirelerin ve diğer sağlık ekibi üyelerinin yaşlılara yönelik hizmetlerinin planlamasında yaşlı hastalarda demografik risk faktörlerinin tanınmaları, ağrı prevalansını ve yaygın görülen ağrı türlerini bilmeleri gerekir. Sağlık profesyonellerinin, yaşlı bireylerin kullandıkları ilaçları ilaç etkileşimi ve yan etkileri yönünden değerlendirmeleri ve baş ağrısının başlama yaşı ve süresi gibi özelliklerini bilmeleri de baş ağrısının tanı ve tedavisini yönlendirmede son derece önemlidir (10). Baş

ağrısı olan bireylerde baş ağrısını artırıcı önemli etmenlerin (akut baş ağrısı tedavisinde kullanılan ajanlar ya da aşırı kafein kullanımı, hormonal tetikleyiciler, diyet ya da yaşam biçimi değişiklikleri, psikososyal etmenler) sorgulanması gereklidir (29). Yaşlı hastalarda baş ağrısının tedavisi; mevcut olan fiziksel hastalıklar ve interdisipliner tedavi yaklaşımını içeren depresyon, anksiyete ve bilişsel bozukluk durumu yönünden değerlendirilmeyi gerektirmektedir (25). Baş ağrısına eşlik eden özelliklerin bilinmesi tanının belirlenmesinde önemlidir. Örneğin mevcut baş ağrısı ile birlikte migren gibi primer baş ağrılarının da bir özelliğini oluşturan bulantı ve kusmanın görülmesi meningeal irritasyonun varlığını (subaraknoid kanama, menenjitler gibi) ya da kafa içi basınç artışı sendromunun varlığını düşündürmelidir. Migrende ağrıya eşlik eden bulantı ve kusmanın yanı sıra ışık ve sestten daha seyrek olarak çeşitli kokulardan rahatsız olma önemli bir özelliktir. Küme baş ağrısı, paroksizmal hemikranya ve SUNCT sendromunda (Short lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing) ağrılı tarafta gözde yaşarma, kızarma, burun akıntısı, terleme gibi otonom belirtilerin bulunması tanı açısından önemlidir. Ateş yüksekliği, şuurda etkilenme, nörolojik muayenede taraf bulgularının olması, ense sertliği, davranış değişiklikleri, konfüzyon hali gibi özellikler sekonder baş ağrılarında sık görülen bulgulardır (13). Yaşlılarda baş ağrısının yönetiminde, yaşla beraber baş ağrısı prevalansının ve nedenlerinin genel popülasyona göre farklılık gösterdiğinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bir başka deyişle yaşlı hastalarda baş ağrısının tedavisi için öncelikle primer ve sekonder ayrımının yapılması ve etiyolojisinin bilinmesi gerekir (9).

Baş ağrısı tedavisi, nedenine göre farmakolojik ve non-farmakolojik girişimleri içermektedir. Baş ağrısının farmakolojik tedavisinde kullanılan ilaçlar nedenine göre değişmektedir. Tedavide kullanılan başlıca ilaçlar; kortikosteroidler, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID), ilaçlar, lityum, trisiklik antidepresanlar ve opioidlerdir (5, 23). Non-farmakolojik girişimler olarak özellikle baş ağrısını tetikleyen durumlardan kaçınmaya yönelik iyi uyku, sağlıklı diyet, yeterli dinlenme, dikkatli ilaç kullanımı, akupunktur, gevşeme egzersizleri, psikoterapi, geribildirim (biofeedback) yer almaktadır (11). Sekonder baş ağrılarında ise nedene yönelik cerrahi girişimler (trigeminal nevrāljiye bağlı baş ağrısında mikrovasküler dekompresyon, stereotaktik radyocerrahi, radyofrekans rizotomi vb.) yapılabilmektedir.

Sonuç olarak yaşlılarda baş ağrısı sık görülen bir sorundur. Sağlık çalışanlarının hastaları bu yönden değerlendirmeleri gereklidir (1, 2, 11, 23).

Management of headache in the elderly

Abstract

Although prevalence of headaches declines with advancing age, headache is a common complaint in the aged population. The incidence of primary headaches (such as migraine, tension-type headache, cluster headache etc.) decreases with advancing age, while that of secondary headache increases (such as medication overuse headache, giant cell arthritis, lesional headaches etc). Headache in elderly patient can be a sign of serious, potentially life-threatening disorders. Management of headache requires multidisciplinary team approach. Because the comorbid conditions, especially depression, anxiety and cognitive impairment, potential interactions with the multiple drugs are seen often in elderly patients. Therefore, healthcare professionals should pay careful attention to these conditions and perform a full assessment, including a complete neurologic examination. This article reviews the most primary and secondary headache disorders and management of headaches.

Key words: Elderly, headache, management of headache

Kaynaklar

1. Tanriverdi G, Okanlı A, Çetin H, Özyazıcıoğlu N, Sezgin H, Karaman HÖ ve ark. Yaşlı popülasyonunda ağrı. Turk J Geriatrics 2009; 12:190-197.
2. Yıldız A, Erol S, Ergün A. Bir huzurevinde kalan yaşlılarda ağrı ve depresyon riski. Turk J Geriatrics 2009; 12:156-164.
3. Baykan B, İdrisoğlu HA. Baş ağrısı. <http://www.itfnoroloji.org/basagrasi/basagrasi.htm>. Erişim Tarihi: 4.07. 2011.
4. Aksel S. Baş ağrısı epidemiyolojisi. I.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi 2002; 30:9-14.
5. Fowler MV, Capobianco DJ, Dodick DW. Headache in the elderly. Seminars in Pain Medicine 2004; 2:123-128.
6. Martins KM, Bordini CA, Bigal ME, Speciali JG. Migraine in the elderly: a comparison with migraine in young adults. Headache 2006; 46(2):312-316.
7. Prencipe M, Casini AR, Ferretti C, Santini M, Pezzella F, Scaldaferrri N, et al. Prevalence of headache in an elderly population: attack frequency, disability, and use of medication. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 70(3):377-381.

8. Pascual J, Berciano J. Experience in the diagnosis of headaches that start in elderly people. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1994; 57(10):1255-1257.
9. Karaali F, Savrun M, Saip S. İleri yaş baş ağrıları. *Cerrahpaşa Tıp Derg* 2001; 32:86-90.
10. Yıldız D, Hacı C, Seferoğlu M, Zafiroğlu M, Karlı N. Yaşlılarda baş ağrısı. *UÜ Tıp Fak Derg* 2007; 33:111-113.
11. Tonini MC, Bussone G. Headache in the elderly: primary forms. *Neurol Sci* 2010; 31(1):67-71.
12. Tanganelli P. Secondary headaches in the elderly. *Neurol Sci* 2010; 31(1):73-76
13. Göksan B. Baş ağrılı hastanın değerlendirilmesi. <http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/42/4203.pdf>. Erişim Tarihi: 4. 09. 2010.
14. Lisotto C, Mainardi F, Maggioni F, Dainese F, Zanchin G. Headache in the elderly: a clinical study. *J Headache Pain* 2004; 5:36-41.
15. Stewart WF, Lipton RB, Celentano DD, Reed ML. Prevalence of migraine headache in the United States. Relation to age, income, race, and other sociodemographic factors. *JAMA* 1992; 267(1):64-69.
16. Lipton RB, Stewart WF. The epidemiology of migraine. *Eur Neurol* 1994; (2):6-11.
17. Mattsson P, Svärdsudd K, Lundberg PO, Westerberg CE. The prevalence of migraine in women aged 40-74 years: a population-based study. *Cephalalgia* 2000; 20(10):893-899.
18. Gemalmaz A, Bölükbaşı O. Baş ağrısı tedavisi. <http://www.ttb.org.tr/STED/sted1100/2.html>. Erişim Tarihi: 4.09. 2010.
19. Cull RE. Investigation of late-onset migraine. *Scott Med J* 1995; 40(2):50-52.
20. Camarda R, Monastero R. Prevalence of primary headaches in Italian elderly: preliminary data from the Zabüt Aging Project. *Neurol Sci* 2003; (2):122-124.
21. Crystal SC, Grosberg BM. Tension-type headache in the elderly. *Curr Pain Headache Rep* 2009; 13(6):474-478.
22. Kaniecki RG. Tension-type Headache in the Elderly. *Curr Treat Options Neurol* 2007; 9(1):31-37.
23. Capobianco DJ. Headache in elderly. *Adv Stud Med* 2003; 3:556-561.
24. Saip S. Primer baş ağrıları. <http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/42/4204.pdf>. Erişim Tarihi: 4.09. 2010.
25. Reinisch VM, Schankin CJ, Felbinger J, Sostak P, Straube A. Headache in the elderly. *Clin Geriatric Med* 2007; 23:291-305.
26. Koç F, Kekeç Z, Büyük S. Acil servise baş ağrısı yakınması ile başvuran hastaların değerlendirilmesi. *Turk J Geriatrics* 2010; 13:1-4.
27. Eşer İ, Khorshid L, Arslan GG. Hemşire ve hekimlerin ağrılı hastaya yaklaşımlarına ilişkin hastaların görüşlerinin incelenmesi. *EÜ Hems Yük Ok Derg* 2008; 24:1-14.
28. Çoçelli LP, Bacaksız BD, Ovayolu N. Ağrı tedavisinde hemşirenin rolü. *Gazi Antep Tıp Dergisi* 2008; 14:53-58.
29. İnan LE. Refrakter baş ağrıları. *STED* 2004; 13:406-410.

Derleme

Oral Kavitenin Konjenital Anomalileri

Mehmet Fatih Garça^{*}, Ahmet Kahraman^{**}, Bilal Çeğin^{***}, Mahfuz Turan^{****}, Hakan Çankaya^{*}

Özet

Oral kavitenin konjenital, anomalileri baş boyun bölgesinin en sık anomalileridir. Bunlar genellikle embriogenez dönemindeki oluşum hataları ve/veya intrauterin dönemde fetal büyümenin bozulması sonucu meydana gelir. Anomaliler bebeklerde oral kavitede basit lezy fetal onlar şeklinde olabileceği gibi havayolu, emme, yutma ve aspirasyon problemleri oluşturabilecek kadar ciddi olabilir. Ayrıca bu anomaliler sonraki yıllarda kozmetik kusurlar nedeniyle ciddi psikolojik problemler meydana getirebilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi ileri dönemde karşılaşılabilecek problemleri önlemek için önemlidir.

Bu derlemede, oral kavitede yer alan yapıların embriyolojik gelişimi ve karşılaşılan bazı konjenital anomalilerin patogenezi, tanısı ve tedavisi özetlendi.

Anahtar kelimeler: Oral kavite, konjenital anomali, embriyoloji

Konjenital anomaliler, embriogenez dönemindeki oluşum hataları ve/veya intrauterin fetal büyümenin bozulması sonucu meydana gelen bozukluklardır. Bu anomaliler bebeklerde ciddi havayolu, emme, yutma ve aspirasyon problemleri yaratabilir. İlave olarak kozmetik problemler sonraki yıllarda ciddi psikolojik problemlere yol açabilir (1).

Oral kavite anatomik olarak, dudak vermilion hattından başlayıp, üstte sert ve yumuşak damak keşişim yerine ve altta circumvallate papilla çizgisine kadar uzanan bölgedir. Bu bölge dudakları, buccal mukozayı, üst ve alt alveoler bölgeleri, retromolar trigonu, dilin 2/3 ön kısmını, ağız tabanını ve sert damağı içermektedir.

Dudak Anomalileri

Embriyonal hayatta üst dudak ve alt dudak ayrı yapılarından gelişir. Embriyonal hayatın dördüncü haftasında birinci farengial arkus çiftinden fasiyal çıkıntılardan oluşur. Bundan stomediumun lateralinde maksiler çıkıntı, medialinde mandibüler çıkıntılar gelişir. Maksiller çıkıntılar üst dudağı oluşturmak üzere boyutları artarak mediyalde nazal çıkıntılar ile orta hatta doğru kaynaşır (2).

Dudak yarığı, astomia, mikrostomia, makrostomia, dudak girintileri ve labial frenilum dudaklarda görülen başlıca konjenital anomalilerdir.

Labial Frenilum

Labial frenilum maksiller yada mandibuler olabilir. Bunlar alveolar mukozayı dudak ve yanaklara bağlayan mukozal katlantılardır (1). Freniluma sıklıkla maksiller ve mandibuler santral kesicilerin vestibüler yüzleri arasında rastlanır. Maksiller labial frenum üst santral kesici dişler arasında diasteme neden olabilir. Kalın bir labial frenilum iyi bir oral hijyenin sağlanmasını zorlaştırabilir. Bu da ciddi periodontal problemler oluşturabilir. Ayrıca anormal frenilum oluşumları bazı genetik hastalıklarla (Ehlers-Danlos sendromu, Ellis-Van Creveld sendromu) ilişkili olabilir (3, 4).

Tedavi frenilektomi eksizyonudur. Çocuklarda sadece frenilektomi yapılarak diastemanın kapandığını belirten olgular bulunmaktadır (5).

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van

****Lokman Hekim Hastanesi KBB Servisi, Van

Yazışma Adresi: Dr. M. Fatih GARÇA

Maraş caddesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, 65100 Merkez, Van
Tlf: 05303277496

E-mail: fatihgarca@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 21.07.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 13.12.2012

Dudak Girintileri

Konjenital dudak girintileri (KDG) nadirdir ve dudak fistülü, paramedial sinüsler, müköz girintiler gibi isimler altında tanımlanmıştır. KDG dudak vermilionun paramedian parçasında veya kommissürde bulunabilir. Genellikle açıklığı 1 cm den azdır ve derinliği 0.5-2.5 cm arasında olup çoğu vakada belirsizdirler. Buna karşın bazı hastalarda büyük yarık şeklinde olup double dudak şeklinde görülebilir.

Genetik olarak otozomal dominanttır. Alt dudak girintileri %70-80 sıklıkta yarık dudak veya damak ile beraberdir (6). Bunun dışında KDG Popliteal Ptergium, Van der Woud Sendromu, Oral-Fasial-Dijital Sendrom ve Marres-Kremers Sendromunun bir parçası olabilir (6, 7).

Nadiren minör tükrük bezleri ile bunların salgı kanalları arasında çok katlı yassı epitel ile kaplı çökme sinüsleri şeklindedir (8). KDG ler genellikle kozmetik sebeplerle cerrahi olarak çıkarılırlar.

Double Dudak

Double dudak anomalisi (DDA) sık görülen ancak nadir rapor edilen bir anomalidir. DDA, dudağın aksesuar oluğa sahip olması ya da vermilion sınırının iç kısmının aşırı müköz membrana sahip olması şeklinde tanımlanır (Şekil 1). Sıklıkla üst dudağı tutsa da, iki dudakta da görülebilir. Bu deformite fetal gelişim döneminde dudak mukozasının oral mukozaya benzeyen villöz transvers alanın hipertrofisi ile oluşur. Doğumsal DDA; nadiren Ascher sendromunun, Trizomi 12p sendromunun ve Van den Ende-Gupta sendromunun bir parçası olabilir (9).

Şekil 1. Double dudak anomalisi

Doğumsal DDA en sık erkeklerde görülmektedir. Deformite doğumda olsa da sıklıkla süt dişleri döküldükten sonra fark edilir. Olgular özellikle ergenlik döneminde tedavi arayışına girerler. Hastalarda konuşma ve çiğneme fonksiyonları etkilenebilir. Deformite onarımında w-plasti tekniği yada eliptik eksizyon tekniği ile hipertrofiye uğramış mukozanın eksizyonu ve sütürlerle primer olarak kapatılması amaçlanır.

Mikrostomia

Konjenital mikrostomia; Freeman-Shealdon sendromu, Hallermann-Streiff Sendromu, Otopalatodigital Sendromunun bir parçası olarak nadiren görülür. Fakat daha sıklıkla termal yaralanmalarla ilişkili sonradan oluşmuş mikrostomia ile karşılaşılr (1, 10).

Konjenital mikrostomi için tedavi, altta yatan yapısal anomaliye göre düzenlenir (11). Oral açıklık konjenital olarak küçük orbikularis oris kasına sahip olan hastalarda (örneğin freemann-shellon sendromlarında) kasın stair-step ile uzatılmasıyla genişletilebilir. Free-flep rekonstrüksiyonu eğer yeterli doku varsa oral açıklığın genişletilmesi için doku interpoze edilebilir. Hemifasial mikrozomili hastalarda Maksiller ve mandibuler eksikliklerin düzeltilmesiyle oral asimetri düzeltilir. İnvaziv cerrahi prosedürlerden kaçınıldığında oral aparatlar oral genişlemeyi sağlayabilirler (10).

Makrostomia

Konjenital makrostomi (KM) (transvers facial yarık)'ye embriyonik hayatın 4. ve 5.haftalarında maksiller ve mandibüler kabarıklıklar arasına mezodermal migrasyon yetersizliğinin sebep olduğuna inanılır (1). KM nadiren görülür ve ağız kommissürünün minimal laterale uzamasından, yüzün tam yarığı şeklinde görülebilir. KM 1:225,000 oranında görülür. Erkeklerde daha siktir ve eğer tek taflı ise genellikle soldadır.

KM erken çocukluk döneminde tedavi edilmelidir. Cerrahi olarak orbikularis oris kası Z plasti, modifiye Estlander flebi ve triangüler flep ile tamir edilebilir (12).

Dil Anomalileri

Dil, embriyonik hayatın 4. haftasında birinci farengial arkustan köken alan iki adet lateral dil kabarıklığı ve bir adet medial dil kabarıklığı (tüberkulum impar) şeklinde belirir. Lateral dil kabarıklıkları tüberkulum imparın üzerine doğru uzanarak birbiriyle birleşir ve dilin ön üçte ikisini oluştururlar (2). Dilin konjenital anomalileri hipoglossi, makroglossi,

ankyloglossia, dil fissürleri ve median romboid glossiti içerir.

Hipoglossi ve Aglossi

Aglossi ve hipoglossi etyolojisi tartışmalıdır. Fetal gelişim sürecinde hemorajik lezyonların etkisi ile gelişiminin baskılandığına inanılır (13). Bu anomali genellikle ekstremité anomalileri ile beraberdir. Bunun dışında mikrostomia, mikrognatia, anodontia, yarık damak ve kranio-fasiyal anomaliler ile beraber görülebilir (13, 14).

Emme, çiğneme ve yutma fonksiyonu dil ile beraber yüksek koordineli kaslar yardımı ile gerçekleştirilir. Dil gelişim kusuru olan bebekler bu fonksiyonları adaptiv mekanizmalar ile zorluk yaşamadan yapabilirler (13). Fakat özellikle kız çocuklarında dilin konuşma ile ilgili fonksiyonunda kısmen kusur öne çıkmaktadır.

Makroglossi

Makroglossi, dildeki histolojik anormalliklerle beraberdir. Bunlar en sık vasküler malformasyon, kas hipertrofisi ve tümördür. Göreceli makroglosside durumu açıklayacak patoloji çevre yapılardan kaynaklanır. Makroglosside dil ağızdan dışarıdadır. Diş ve yüz anomalileri, ağızda kuruluk mukozal teşhirde vardır. Bu hastalarda hava yolu tıkanıklığı, zorlu beslenme ve estetik bozukluk başlıca problemlerdir (15, 16).

Makroglossi; Down Sendromu, Beckwith-Wiedeman Sendromu, Multipl Endokrin Neoplazm Tip 2, lenfanjiom, hemanjiom ve nörofibrom, amiloidozs, akromegali, kretinizm gibi durumlarda da görülebilir (15-17).

Tedavi semptomların şiddetine bağlıdır. Eğer semptomlar az ise tedavi önerilmez (16, 17). Cerrahi tedavide periferik eksizyonlar, dil ucundan wedge eksizyon, orta hatta elips şeklinde eksizyon ve keyhole eksizyonlar tanımlanmıştır. Periferik eksizyon dili globuler ve hareketsiz bırakır. Wedge rezeksiyon dili daraltmadan kısaltır. Orta hattan elips şeklinde eksizyon dili kısaltmadan daraltır. 'Keyhole' eksizyon dilin hem kısalmasını hem daralmasını sağlar (18). Ortodontik tedavi, cerrahi öncesi veya sonrasında endike olabilir. Tat alma ve dil hareketleri dil küçültülmesinden çok nadir etkilenir ve konuşma terapisine nadiren ihtiyaç duyulur.

Ankyloglossi

Ankyloglossi dil-bağı olarak bilinen anormal kısa lingual frenilum ile karakterizedir. Bu durum fibröz lingual frenilumun kısa olması veya genioglossus kasının büyük ölçüde dile yapışık olması sonucu oluşur. Patogenezi bilinmemektedir ve erkeklerde daha sık görülür. Kokain kullanan annelerin çocuklarında üç kat daha fazla görülebilmektedir. Ankyloglossi

genellikle izole anomali şeklindedir. Nadiren X-linked Cleft palate ve Van der Woude sendromunun bir parçası olabilir (1, 19).

Ankyloglossinin tanısı primer dişlerin gelişiminden önce yapılamaz. Çünkü bu dönemden önce infant dili tam olarak gelişmemiştir ve kısa görünür. Tanı dilin sert damağa temas ettirilemediği ve mandibuler insisiv dişlerden 1-2 mm den daha fazla çıkarılmadığı zaman konur (19). Komplet ankyloglossi dil ve ağız tabanının total birleşmesidir. Ankyloglossi süperior dilin sert damağa yapışık olmasıdır. Bu durum ekstremité ve maksillofasial malformasyonlar ile bir arada ise "Süperior Ankyloglossi Sendromu" olarak isimlendirilir. Ankyloglossinin tedavisinde lokal anestezi altında cerrahi eksizyon yeterlidir.

Dil Fissürleri

Dil fissürleri veya lingua pilikata genetik geçişlidir ve genel popülasyonda %0.5-5 arasında görülür. Dil fissürleri tek başına olabileceği gibi Melkersson-Rosenthal sendromunun bir parçası da olabilir (20). Sadece dil fissürleri olanlarda dil yüzeyinin fırçalanması ile fissürlere girmiş yemek parçalarının uzaklaştırılması tedavide yeterlidir. Dil fissürleri Melkersson-Rosenthal sendromu ile beraber ise hastalar Crohn hastalığı ve tüylü hücreli lösemi açısından da incelenmelidir (20).

Frenal Tag

Frenal tag (frenal kabarıklık) maksiller labial frenumda mukozal doku kabarıklığıdır. Şekli ve büyüklüğü kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Frenal tag fonksiyonu bilinmemesine rağmen otozomal dominant kalıtsal lezyondur. Frenal tag normal oral mukozadan oluşmuş olmasına rağmen sıklıkla fibröz displazi ile karışarak eksize edilir.

Maksiller Birleşme Anomalileri

Maksillanın gelişim anomalileri genellikle palatogenezis kusurlarından kaynaklanır. Başlıca anomaliler yarık dudak ve damak anomalisidir. Palatogenezis embriyogenezin 5. haftasının sonunda başlar ve gelişimin 12. haftasına kadar devam eder (2). Palatogenezisde birinci farengial arkustan oluşan maksiller çıkıntılar mediale doğru büyüyerek medial nazal çıkıntıları sıkıştırır ve iki medial nazal çıkıntı derin tabakalar halinde füzyonu ile primer damak oluşur. Sekonder damak insisiv foramenin arkasında kalan segmenttir ve maksiller çıkıntılarının rafa benzer şekilde mediale doğru uzanarak füzyonundan oluşur. Füzyon önden arkaya doğru olur ve gelişimin 12. haftasında tamamlanır (2). Palatal segmentin birleşme eksikliği ile yarık damak oluşur (Şekil 2). Birleşme eksikliğine dudak ve

alveoler ark eşlik edebilir veya izole olabilir (Şekil 3).

Şekil 2. Damak yarığı.

Şekil 3. Dudak yarığı.

Yarık Dudak ve Damak

Yarık dudak ve yarık damak anomalisi baş boyunun en sık konjenital anomalisidir. Yaklaşık her 700 ila 1000 doğumda bir görülür (21). Önceki kardeşte bulunması riski arttırmaktadır. Yine bazı etnik gruplarda daha sık gözlenir. Yarık damak ve dudak birlikte veya izole görülebilir. Birlikte olduğunda E/K oranı 2/1 iken izole yarık damakta oran 1/2'dir (21).

Baş boyun cerrahi bu hastaların tedavisinde birçok bölümlerle ortak hareket etmelidir. Oftalmolog, plastik cerrah, nöroşirürjist, odyolojist, konuşma ve dil patoloğu, ortodontist, genetik danışman, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanları ve hemşireler bu takımda yer almalıdır.

Bu hastalarda başlangıçta önemli olan uygun beslenmenin sağlanmasıdır. Unilateral veya bilateral yarık dudaklı çocuklarda beslenme genellikle iyidir. Dudak yarığı ile alveol veya damak yarıklı çocuklarda önemli beslenme problemleri oluşabilir. Yarık damak ve dudak sekonder nazal solunum, kosmetik defekt, velofaringeal yetersizlik, akut ve kronik otitis media ve seröz otit gelişebilir (22). Cerrahi uygulama zamanı tartışmalıdır. Ancak genel görüş yarık dudakın üçüncü ayda, yarık damağın ise 12. ayda tamiridir (22).

Oral Kavitenin Konjenital Kistleri

Oral kavitenin konjenital kistleri göreceli olarak nadir görülür. Hastalarda emmede güçlük, beslenmeyi reddetme, solunum güçlüğü ve aspirasyon gibi komplikasyonlara neden olabilir. Bu kistler başlıca dermoid kist, epidermoid kist, duplikasyon kistleri, lenfoepitelyal kist, kistik higroma ve erüpsiyon kistidir (1).

Maksillanın da oral kaviteye yansıyan konjenital kistleri vardır. Bunlar alveolar kistler, nazopalatin (insisiv) kist ve nazoalveolar kistlerdir.

Dermoid ve Epidermoid Kistler

Dermoid ve epidermoid kistler, baş ve boyun bölgesinde %1.6-6.9 sıklıkta görülür. Bütün oral kavite kistlerinin %0.01'inden daha azını oluştururlar (23, 24). Bunlar duvarı keratinize çok katlı yassı epitel içeren gerçek kistlerdir. Oral kavitede ağız tabanında, dilde ve dudaklarda görülebilir (23). Bu kistlerin birinci ve ikinci brankial arkların epitelial kalıntılarından oluştuğuna inanılır (2).

Dermoid Kist; Dermoid kistler en sık görülen teratomatöz kistlerden olup hem epitelial hemde subepitelial olmak üzere iki germ hücre tabakası içerirler. Oral kavite içinde büyük oran da ağız tabanında (sublingual, submental veya submandibular bölgelerde) yerleşirler (1, 23, 24). Yeni doğan döneminde dermoid kist nadirdir. Hormonal değişikliklerin (özellikle östrojen ve progesteronun artması) etkisi ile daha çok genç erişkin yaş grubunda görülür.

Dermoid kistler tipik olarak ince duvarlı, uniloküler, keskin sınırlı ve duvar kontrastlanması gösteren lezyonlardır. BT'de ise karakteristik mermer taşı görünümü oluşturur (25). Tedavi kistin basit eksizyonudur.

Epidermoid Kist; Lümeni ve yüzeyi çok katlı keratinize squamöz epitel ile karakterizedir. Dermal adnekslerin (yağ, kıl folikülleri) olmayışı ile dermoid kisten ayrılır (24). Kist içi epitelial yüzeyin deskuamasyonundan oluşan debris içerir. Debris keratin ve kolesterolden oluşur (24, 26,

27). Kist makroskopik görünümünde kuru keratinin parlak düz balmumu görünümünden dolayı inci tümörü olarak adlandırılmıştır. Tedavi intra oral veya eksternal yaklaşım ile kistin cerrahi eksizyonudur.

Enterik Duplikasyon Kisti

Koristoma olarak adlandırılan gastrointestinal mukozanın heterotropik adacıklarını içeren konjenital anomalidir (27). Enterik duplikasyon kisti (EDK) ağızdan anüse kadar herhangi bir yerde olabilir. Embriyonun 3.haftasında lateral lingual kabarıklık ve tuberkulum imparın kaynaşmasını engelleyen endodermal hücrelerden oluşur (1, 27).

EDK de kistin duvarı kısmen çok katlı squamöz epitel ve kısmen kolumnar epitel içerir. Doğumun erken döneminde lokalizasyondan dolayı solunum ve beslenme zorluğu oluşturabilir (1). Yenidoğan döneminde kist varlığında iğne ile içeriğinin aspirasyonu ile geçici rahatlama sağlanabilir fakat asıl tedavi kistin bipolar veya lazer ile total eksizyonudur (27).

Lenfoepitelyal Kistler

Bunlar embriyogenez sırasında lenfoid kriptlerin obstrüksiyonu veya lenfoid doku içerisinde tıkanmış tükrük veya mukozal epitelden geliştiğine inanılır (28, 29). Bunlar keratinize çok katlı yassı epitle kaplı gerçek kistlerdir. Klinik olarak bu kistler beyaz ve sarı olarak görünür. Palpasyonla yumuşaktırlar ve genellikle semptomatiklerdir. Tedavi basit cerrahi eksizyondur.

Nazopalatin Kistler

Maksilla orta bölgesinde yerleşmiş konjenital kistlerden anteriora lokalize olanı median alveolar kist, daha posteriorda lokalize olan kistler, nazopalatin (insisiv) kistler olarak adlandırılır (30). Nasopalatin kistler nadir görülür ve genellikle 4.dekatta teşhis edilir. Bu kistler nasopalatin kanal içindeki epitelden kaynaklanır. Kist kanal içerisinde genişleyerek yumuşak doku altında şişlik yapar. Anterior palatinal bölgede kabarıklık yapar. Ağız içerisine fistülize olduğunda kistin içeriğinden dolayı tuzlu bir tat alınır.

Radyolojik olarak orta hatta her iki tarafa doğru yuvarlak ve oval şekilde kistik genişleme görülür. Kist nonodontojenik olduğundan yakın komşuluğundaki dişler canlıdır. Tedavisi kistin enüklasyonudur (30).

Nazoalveoler (Nazolabial) Kist

Nazoalveoler kist (NAK) nonodontojenik çene kistlerinin %0,7 sini içeren yumuşak doku lezyonudur. Genellikle kadınlarda görülür. Konjenital olmasına rağmen klinik olarak erişkin dönemde ortaya çıkar. Enfekte olmadığı

müddetçe nasalvestibül etrafında ve üst dudakta ağrısız şişlik yapar. Tipik olarak kist; kanin fossada, üst dudak, gingivolabial sulkus, burun kanadında ve burun vestibülünde görülür (31, 32). Genellikle tek taraflıdır ve sol ağırlıklıdır. Boyutunun artışı ile uzun süre bası yaparak nazal tabanda ve premaksiller alanda erozyon yapabilir. Histolojik olarak kistin cidarı çok katlı yassı epitel ile döşelidir (32).

Etiyolojisi kesin olmamakla beraber nazolakrimal kanal artıklarından oluştuğuna inanılır. Klestadt da göre lateral nazal, mediyal nazal ve maksilla arasındaki fazyonun kısıtlanması ile meydana gelir ve fissüral kist olarak adlandırılmalıdır (33).

Tedavisi kistin sublabial yaklaşım ile enükleasyonudur. Bunun dışında endoskopik transnazal kistin marsupializasyonu yapılabilir. Nüks nadirdir.

Bohn Nodülleri

Bohn nodülleri yenidoğan ve infantlarda alveolar arkın vestibuler veya lingual yüzeylerinde görülen inklüzyon kistleridir. Minör tükrük bezlerinin kalıntılarında oluştuğuna inanılır. Doğumdan sonraki 2-4.ay arasında ortaya çıkarlar. İzole veya multiple beyaz veya saydam yuvarlak papüller şeklinde olabilirler. Genellikle asemptomatikler ve kendiliğinden kaybolabilirler. Histolojik olarak müköz asiner hücreler ve kanallarını içeren gerçek epitelyal kistlerdir (36). Tedavi zorunlu değildir.

Şekil 4. Epulis

Oral Kavitenin Diğer Konjenital Anomalileri

Natal Dişler

Natal ve neonatal dişler primer diş germeleri ile yer değiştirmiş nadir oluşumlardır. Bu dişler yaşamın ilk ayı içerisinde ortaya çıkarlar. Genellikle satral mandibüler insisivlerdir. Natal ve neonatal dişlerin beslenme sırasında dilin vetral yüzeyine sürtünmesi nedeniyle oluşan ülserayona Riga-Fede hastalığı denir. Bu durum ağrı nedeniyle bebeklerde dehidratasyon ve yetersiz beslenme yapabilir.

Natal dişler kondroektodermal displazi, Noonan sendromu, Podyankia konjenita (keratinizasyonun otozomal dominant bozukluğu), Okulomandibulodisefali, Pierre-Robin sendromu ve Turner sendromunu gibi pek çok sendromla ilişkili olabilir (34).

Tedavi gözlem, insisör kenarın düzleştirilmesi ve dişlerin çıkarılmasını içerir. Natal dişler aşırı hareketli oldukları zaman aspirasyon için potansiyel risk oluşturabilir (35). Eğer dişler korunursa zamanla diş kökünün gelişmesiyle daha az hareketli olur.

Epulis

Yenidoğan döneminde görülen nadir yumuşak doku tümörüdür. Bu tümör konjenital myoblastoma, konjenital granular cell tümör (CGCT) ve Neumann tümör gibi farkı isimlerle adlandırılmıştır (37, 38).

Tipik olarak tek veya multiple nodüller şeklinde premaksiler yada mandibuler alveolar mukoza üzerinde pediküllü kitle olarak görülür (Şekil 4). Kadınlarda daha sıktır. Kitlenin boyutu genellikle 0,1-4 cm arasındadır. Eğer kitle çok büyük olursa solunum ve beslenmeyi olumsuz etkileyebilir (38).

Histolojik olarak yaygın tabakalar halinde hücre kümeleri şeklinde görülür. Bu hücre kümeleri yuvarlak, yoğun küçük nükleus ve kaba granüler stoplazma içerirler. Granüler hücreler arasındaki ince vasküler ağ bulunur. Bu durum lezyonu kanamaya yatkın hale getirir (37). Tedavide küçük, asemptomatik lezyonların spontan regresyonu beklenir aksi halde eksize edilir.

Congenital anomalies of oral cavity

Abstract

Oral cavity anomalies are the most common congenital anomalies of the head and neck region. These anomalies are developmental disorders in embryogenesis and/or result of intrauterine corruption of fetal growth. These anomalies may be simple lesions, but also can be severe that lead to

airway, suction, swallowing and aspiration problems in infants. In addition, these anomalies may cause serious psychological problems with cosmetic defects in the next few years. Therefore, early diagnosis and treatment is essential to avoid the problems encountered in advanced.

The embryological development of the anatomical structures of oral cavity, and pathogenesis, diagnosis and treatment of major encountered congenital anomalies were summarized.

Key words: Oral cavity, anomaly, embryology, pathogenesis, diagnosis, treatment

Kaynaklar

1. Mueller DT, Callanan VP. Congenital malformations of the oral cavity. Otolaryngol Clin North Am 2007; 40(1):141-160
2. Langman J, Sadler TW. Head and Neck In: Langman J, Sadler TW. Langman's Medical Embryology 7th Edition. Williams&Wilkins; 1995. p.298-330.
3. Aminabadi NA, Ebrahimi A, Oskouei SG. Chondroectodermal dysplasia (Ellis-van Creveld syndrome): a case report. J Oral Sci 2010; 52(2):333-336.
4. De Felice C, Toti P, Di Maggio G, Parrini S, Bagnoli F. Absence of the inferior labial and lingual frenula in Ehlers-Danlos syndrome. Lancet 2001 12; 357(9267):1500-1502.
5. Koorra K, Muthu MS, Rathna PV. Spontaneous closure of midline diastema following frenectomy. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2007; 25(1):23-26.
6. Sigler MO, Stein J, Zuker R. A rare craniofacial cleft: numbers 7, 2, and 3 clefts accompanied by a single median lip pit. Cleft Palate Craniofac J 2004; 41(3):327-331.
7. Koch SM, Kumar S, Cremers CW. A family with autosomal dominant inherited dysmorphic small auricles, lip pits, and congenital conductive hearing impairment. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 126(5):639-644.
8. Nixon IJ, Wynne DM, Geddes NK. Labial pit and ectopic salivary gland tissue. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2005; 69(1):127-130.
9. Santos PP, Alves PM, Freitas VS, Souza LB. Double lip surgical correction in Ascher's syndrome: diagnosis and treatment of arare condition. Clinics (Sao Paulo) 2008; 63(5):709-712.
10. Roberts T, Stephen L, Naidoo T, Fieggen K, Beighton P. Freeman-Sheldon syndrome: dental and orthodontic implications. J Clin Pediatr Dent 2005; 29(3):267-271.
11. Yamamoto S, Osuga T, Okada M, Hashimoto T, Shigematsu H, Suzuki S, et al. Anesthetic management of a patient with Freeman-Sheldon syndrome. Masui 1994; 43(11):1748-1753.

12. Fadeyibi IO, Uguburo AO, Ogunbanjo CV, Ilombu CA, Ademiluyi SA. The surgical repair of macrostomia. *Cleft Palate Craniofac J* 2009; 46(6):642-647.
13. Salles F, Anchieta M, Costa Bezerra P, Torres ML, Queiroz E, Faber J. Complete and isolated congenital aglossia: case report and treatment of sequelae using rapid prototyping models. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2008; 105(3):41-47.
14. Faqeih E, Farra H, Al-Hassnan Z. A further case of micrognathia, aglossia, and situs inversus totalis with additional features. *Clin Dysmorphol* 2008; 17(3):219-220.
15. Van Lierde KM, Mortier G, Huysman E, Vermeersch H. Long-term impact of tongue reduction on speech intelligibility, articulation and oromyofunctional behaviour in a child with Beckwith-Wiedemann syndrome. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2010; 74(3):309-318.
16. Quijano-Roy S, Galan L, Ferreiro A, Cheliout-Hérait F, Gray F, Fardeau M, et al. Severe progressive form of congenital muscular dystrophy with calf pseudohypertrophy, macroglossia and respiratory insufficiency. *Neuromuscul Disord* 2002; 12(5):466-475.
17. Iatrou IA, Schoinohoriti OK, Tzerbos F, Pasparakis D. Treatment of macroglossia in a child with Weaver syndrome. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2008; 37(10):961-965.
18. Morgan WE, Friedman EM, Duncan NO, Sulek M. Surgical management of macroglossia in children. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1996; 122(3):326-329.
19. Acevedo AC, da Fonseca JA, Grinham J, Doudney K, Gomes RR, de Paula LM, Stanier P. Autosomal-dominant ankyloglossia and tooth number anomalies. *J Dent Res* 2010; 89(2):128-132.
20. Kaminagakura E, Jorge J Jr. Melkersson Rosenthal syndrome: a histopathologic mystery and dermatologic challenge. *J Cutan Pathol* 2011; 38(2):241-245.
21. Gundlach KK, Maus C. Epidemiological studies on the frequency of clefts in Europe and worldwide. *J Craniomaxillofac Surg* 2006; 34 Suppl 2:1-2.
22. Arosarena OA. Cleft lip and palate. *Otolaryngol Clin North Am* 2007; 40(1):27-60.
23. MacNeil SD, Moxham JP. Review of floor of mouth dysontogenic cysts. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2010; 119(3):165-173.
24. Lin HW, Silver AL, Cunnane ME, Sadow PM, Kieff DA. Lateral dermoid cyst of the floor of mouth: unusual radiologic and pathologic findings. *Auris Nasus Larynx* 201; 38(5):650-653.
25. Jham BC, Duraes GV, Jham AC, Santos CR. Epidermoid cyst of the floor of the mouth: a case report. *J Can Dent Assoc* 2007; 73(6):525-528.
26. Koca H, Seckin T, Sipahi A, Kazanc A. Epidermoid cyst in the floor of the mouth: report of a case. *Quintessence Int* 2007; 38(6):473-477.
27. Awouters P, Reyckler H. Enteric duplication in the oral cavity. *Int J Oral Maxillofac Surg* 1991; 20(1):12-14.
28. Gallagher G, Kabani S, Noonan V. Oral lymphoepithelial cyst. *J Mass Dent Soc* 2006; 54(4):52.
29. Khelemsky R, Mandel L. Lymphoepithelial cyst of mouth floor. *J Oral Maxillofac Surg* 2010; 68(12):3055-3057.
30. Ezirganlı Ş, Köşger HH, Kırtay M. Nasopalatine Duct Cyst: A Case Report *Gü Diş Hek Fak Derg* 2010; 27(3):195-199.
31. Sumer AP, Celenk P, Sumer M, Telcioglu NT, Gunhan O. Nasolabial cyst: case report with CT and MRI findings. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2010; 109(2):92-94.
32. Camerlinck M, Vanhoenacker FM, Demuyneck K. Nasolabial cyst. *JBR-BTR* 2008; 91(6):268.
33. Klestadt WD. Nasal cysts and the facial cleft cyst theory. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1953; 62(1):84-92.
34. Toromanovic A, Tahirovic H. Congenital hypothyroidism associated with neonatal tooth, Pierre-Robin syndrome and congenital heart defects. *J Pediatr Endocrinol Metab* 2009; 22(10):881-882.
35. Kamboj M, Chougule RB. Neonatal tooth--how dangerous can it be? *J Clin Pediatr Dent* 2009; 34(1):59-60.
36. Cambiagli S, Gelmetti C. Bohn's nodules. *Int J Dermatol* 2005; 44(9):753-754.
37. Bewley A, Bloom JD, Kherani S, Pawel BR. Congenital epulis. *Ear Nose Throat J* 2010; 89(7):299-300.
38. Ben Hamouda H, Ayat A, Elloumi I, Belaid L, Bouzaiène M, Korbi S, et al. Obstructive congenital epulis. *Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis* 2010; 127(2):86-89.

Derleme

Kalıtsal Retinopatilerde Retina Pigment Epiteli'nin Önemi ve Tünelin Sonundaki Işık: Retinitis Pigmentosa / Leber Congenital Amaurosis'in Genetiği

Nuray Altıntaş

Özet

Kalıtsal retina dejenerasyonlarının moleküler patolojisi ayrıntılı olarak incelenen güncel araştırma konuları arasındadır. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda retina dejenerasyonlarına neden olan çok sayıda gen bulunmasına rağmen bu hastalıkların çoğunun moleküler patolojisi henüz aydınlatılamamıştır. Kalıtsal retina dejenerasyonlarının moleküler temelini aydınlatılabilmesi için tüm bu genlerin ve protein ürünlerinin hücredeki fonksiyonlarının anlaşılması gereklidir. Hastalık otozomal dominant, otozomal resesif, X'e bağlı veya digenik (iki gene bağlı) olarak kalıtılır. Bu derlemede Retina Pigment Epiteli, kalıtsal retina dejenerasyonlarına neden olan genler ve bu gruptaki hastalıklardan Retinitis pigmentosa ve Leber congenital amaurosis moleküler genetik bakış açısıyla ve son gelişmelerle özetlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Retina pigment epiteli (RPE), moleküler genetik, retina, retinitis pigmentosa (RP), kalıtsal retina dejenerasyonları

Görme gözden başlayıp, beyinde görme korteksine kadar uzanan olaylar topluluğudur. İnsan gözü üç embriyonik tabakadan meydana gelen farklı dokuları içeren karmaşık bir organdır. Görme yeteneği, ışık ile beyin embriyolojik uzantısı olarak kabul edilen nöral retinanın etkileşimi sonucu oluşan bilginin optik sinir aracılığı ile beyne (görme korteksine) gönderilmesini içeren karmaşık bir durumdur (3, 6). Göz, kompleks ve iyi gelişmiş ışığa duyarlı (fotosensitif) bir organdır. Yaklaşık 24 mm çapında olup, kafatası içinde koruyucu kemik olan orbitalar içine yerleşmiştir. Her göz, küresel şekli koruyan dayanıklı fibröz bir yapıdan, görüntüyü odaklayan bir mercekle sisteminden ve görüntüyü toplayan ve merkezi sinir sistemi ileten fotosensitif hücrelerden oluşur. Gözün

tabakaları sırası ile (Şekil 1); dış tabaka (tunica fibrosa): sklera ve kornea, orta tabaka (tunica vasculosa): koroid, corpus ciliare, iris, iç tabaka (tunica nervosa): retina'dır.

Retina gözün arka tabakasını kaplayan kompleks çok katmanlı bir sinir yapısıdır. Bruch membranı (BM), koroid ve altındaki destekleyici kat olarak sklera ile nöral retina ve retina pigment epitelinden (RPE) oluşur. RPE fotoreseptör hücreleri ile koryokapillaris tabakası arasında yer alan ve birçok açıdan özelleşmiş epitel hücreleridir. Nöral retina, fotoreseptör hücreler dahil olmak üzere birçok farklı hücre tiplerini içerir ve birden çok fonksiyona sahiptir. Işık retina tarafından yansıtıldığında, farklı retinal hücre tipleri nörokimyasal ve optik sinir ile beyine gönderilen elektrik sinyalleri ışığı dönüştürmek üzere birlikte çalışır. Birinci ve bu sistemde en önemli bileşenlerinden biri olan fototransdüksiyon kaskadı, fotoreseptör hücrelerinin ışık duyarlılığını sürdüren bir biyokimyasal sistemidir. Fototransdüksiyon kaskadında rol oynayan proteinler hem RPE de hem de fotoreseptörlerde bulunur. Bu proteinleri şifreleyen genler RPE ve fotoreseptör hücrelerinde yüksek seviyelerde ifade edilir. Retina boyunca gelen ve giden moleküller ve elektrolitlerin hassas bir homeostazı vardır. Kısmen RPE ve fotoreseptörlerde mevcut ifade edilen genler ve proteinler tarafından

Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Nuray Altıntaş
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Manisa, TÜRKİYE
Tel: 0 236 2331920 - 437
Faks: 0 236 2331466
E-mail: naltintas35@gmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 04.10.2012
Makalenin Kabul Tarihi: 13.12.2012

düzenlenirler. Bu homeostaz örneğın, RPE de ifade edilen genlerden birinde bir mutasyon ya da

fotoreseptörlerde görsel bir fonksiyon üzerinde zararlı etkileri sonucu kolayca bozulur (1, 4, 9).

Fig. 1.1. A drawing of a section through the human eye with a schematic enlargement of the retina.

Şekil 1. Gözün anatomik yapısı (3).

Rpe Yapısı

a) RPE'nin hücresel yapısı ve kan-retina bariyeri: RPE; Histolojik kesitlerde arka kutupta heksagonal, perifere doğru gidildikçe daha az pigmentli ve tek katlı kübik hücre tabakası olarak görülür. Hücreler zonula okludens tipi sıkı bağlantılarla birbirlerine bağlanırlar. Su ve iyonların serbest geçişine karşı bariyer görevi görürler. Şekil ve büyüklükleri retinanın farklı bölgelerinde değişkenlik gösteren RPE hücreleri, makular bölgede daha küçük (kabaca 10-14 µm çapında) iken perifer retinada daha geniş ve düz bir görünüm alırlar (yaklaşık 60 µm çapında). Retina boyunca fotoreseptör hücre yoğunluğu değişse de her bir RPE hücresi başına düşen fotoreseptör hücre sayısı sabit olarak kalır (her bir RPE hücresi için yaklaşık 45 fotoreseptör hücresi). Bu fizyolojik ilişkiden dolayı her RPE hücresi, üzerindeki fotoreseptör hücresinin metabolik olarak desteklenmesinden sorumludur. Histolojik kesitlerde RPE hücresinin fotoreseptör hücrelere bakan apikal bölgesinde fotoreseptör dış segmentlerine ulaşan mikrovilluslar içerdiği görülür. Melanin pigmenti ise hücrelerin apikal sonlanmalarında bulunur. RPE hücreleri içinde melanin pigmenti birikimi gestasyonun altıncı haftasında başlar. Vücutta melaninin ilk olarak sentezlenmeye başladığı yer; RPE 'dir.

b) RPE pigmentleri: RPE'ne ismini veren; melanozom adlı sitoplazmik granüllerde bulunan melanin pigmentidir. Melanin pigmenti yaşla birlikte lizozomlarla birleşerek yıkılabilir, bu nedenle yaşlı insanlarda fundus tipik olarak daha az pigmente olarak görülür. Melanin pigmentinin gözdeki rolü tartışmalıdır. Melanin pigmenti

dağılan ışığı absorbe eder ve göz içinde minimal olarak dağılmasını sağlar, bunun birtakım teorik optik faydaları vardır. Melanin pigmenti ayrıca serbest radikalleri stabilize eder ve toksinleri bağlar. Diğer major RPE pigmenti lipofuksindir. RPE içinde yaşla birlikte yavaş yavaş birikir. Lipofuksinin; RPE tarafından sindirilen, ışık veya oksidasyon nedeniyle hasarlanmış dış segmente ait membran lipidlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yaşlanmayla birlikte gelişen madde birikimi sürdükçe RPE tabakasının epiteli yıkılabilir ve drusen gelişimi, RPE atrofisi, koroidal neovaskularizasyon oluşabilir.

c) RPE' de sentez ve metabolizma: RPE hücreleri oksidatif metabolizma ile çalışan mitokondrilerle paketlenmiştir. RPE hücreleri ayrıca lipid membranlara hasar veren serbest radikallerin oluşumunu minimize eden süperoksid dismutaz ve katalaz gibi antioksidan enzimleri içerir (10).

Retina Pigment Epiteli Anatomi ve Fizyolojisi

RPE'nin embriyolojisi

Embriyolojik olarak retina, embriyonik ön beynin bir cebi olan optik vezikülden gelişir. Optik çukurun dış katmanı, tek katlı retina pigment epitel tabakasını oluştururken; iç katman, nörosensöriyel retinaya differansiye olur. Matür retinanın bu çift katmanlı nöroepitelyal yapısı orjinal optik çukurun tepeye olan düzenlenmesini yansıtır; ayrıca kavite duvarını ve glikozaminoglikan ve kollajenle dolu olan vitreus boşluğunu da oluşturur (Şekil 2).

Şekil 2. Retina'nın gelişimi (10).

Retina epitelyal tabakalarının birbirleriyle olan ilişkisi, önden arkaya doğru değişir. Ora serrata'nın önünde iris ve siliyer cismin pigmente ve nonpigmente epiteli apekslerinden intersellüler bağlantılarla birleşir ve nöral retinanın eksternal limitan tabakası ve retina pigment epitelinin (RPE) bağlantı kuşağı ile devam eder. Pigmente epitel, ora serrata'da RPE olarak devam eder ve bazal membranı, Bruch membranını oluşturur. Siliyer cisim ve pars plana'nın nonpigmente epiteli ise arkada nöral retina olarak devam eder, bazal membranı ise internal limitan membranı oluşturur. Epitel tabakalarının bileşimi subretinal boşluğun ön çıkmasını oluşturur. Ora serrata önündeki tepeye gelecek şekilde yerleşim arkaya doğru RPE ile karşılıklı yerleşen bazen RPE ile temas eden Müller hücreleriyle devam eder. Burada teması devam ettiren apikal bileşimler değil (bir interreseptör var olsa bile) vitreus basıncı ve RPE'nin emme kuvvetleridir. Müllerian glia, nöral retinanın temel yapısal hücresidir ve ora serrata'dan optik sinir başına kadar retinada yerleşmiş durumdadır. Optik sinir

başında, internal limitan membranı Elschnig Bazal Membranı olarak devam eder ve Kuhnt'un Glial Menisküsü tarafından desteklenir. Eksternal limitan membranı ise subretinal boşluğun arka çıkmasını oluşturmak üzere RPE apeksleriyle birleşir (10).

Hem RPE hem de fotoreseptörler gelişim için birbirleri üzerinde son derece bağımlıdır. Embriyonik RPE, fotoreseptörlerin gelişmesi için gerekli faktörleri salgılar ve fotoreseptörlerin gelişmesi RPE gelişimine katkıda bulunur. Sonuç olarak, RPE'nin kaybı durumunda, fotoreseptörler ve hatta retinanın tamamı normal olarak gelişemez.

Retina diensefalunun nöroektoderminden gelişir. Gebeliğin dördüncü haftasında bir kat ileride optik çukur oluşturan nöro-epitelinde oluşturulur. Altıncı haftada optik çukur içerisine koyulur. Nöroepitelyal hücrelerinin iki katmanı birbirleriyle karşı karşıya olduğu anda sonradan interfotoreseptör matriksten (IPM) oluşan lümenin bir kalıntısı ile ayrılır (Şekil 3; A-B). Neuroepitheliumun katmanlarının biri, RPE haline gelebilmektir (1, 4).

Şekil 3. RPE ve Retinanın gelişimi (4).

RPE; OTX2, MITF, CRBP, CRABP, IRBP ve RPE65 dahil olmak üzere ifade edilen genlerin etkisi altında gelişir. Retinanın sinir hücre parçaları sonuçta fotoseptör hücreleri içinde farklılaşır. Nöral kaynaklı mezenşimi hangi koroid oluşturacaksa o optik çukur etrafında yatırılır. Koroidal damar paraokular mezenşimde var olan kan damarlarından anjiyogenez aracılığıyla oluşturulur. İlkel retina, bazal membran parçacık tarafından taarruz altında olan bir RPE hücre tabakası, bir dış nükleer bölgesi ve bir hücreli marjinal bölge olarak farklılaşmaya devam eder. BM, RPE bazal membran ve koroidal endotelinin bazal membran arasında oluşturulur. RPE bazal membran daha sonra BM ye dahil olur. BM gelişimi BM de mevcut olan ve hücre dışı matris bileşenlerinin birçoğunu sentezleme yeteneğine sahip olan RPE'nin bir bölgesinde başlar. RPE bazolateral polarite ve RPE hücreleri arasındaki sıkı kavşakların oluşumu için bir apikal oluşturulması ile kutuplaşmış bir yapıya ayrılır. RPE hücreleri arasındaki sıkı kavşaklar RPE hücre katmanı arasından maddelerin serbest ulaşımını önler. Bu nedenle, RPE daha sonra RPE yi seçici olarak geçen iyonlar ve glukoz gibi maddelerin geçmesine izin vermek üzere taşıyıcıları ekspres eder. RPE hücreleri aynı zamanda fotoseptör hücrelerinin, kendi farklılaşması yoluyla, mikrovillusların etkileşimini sağlar. Öte yandan RPE hücreleri ve çubuk fotoseptörlerin bir yandan konik fotoseptörlerin arasındaki ilişkileri benzersiz kıldığı ve birçok yolla RPE hücreleri ile bunların gelişen fotoseptör hücreleri arasında yakın bir iletişim kurduğu kanıtlanmaktadır (1, 4).

RPE 'nin fonksiyonel özellikleri

RPE göz gelişimi, fonksiyonu, bakım ve hastalıkta önemli bir rol oynayan bir tek hücre tabakasıdır. Olgunlaşmış RPE'de gerçekleşen bir kısım işlemler şu şekilde özetlenebilir: Işık emilimi, besin taşınımı ve iyon geçişi. Subretinal boşlukta iyon dengesinin düzenlenmesi, görsel döngü katılımı, fotoseptör atık ürünlerin fagositozu ve büyüme faktörlerinin salgılanması. RPE sınırlı bir kan akımı nedeniyle oksidatif fagositoz ve fotoseptör dış segmentlerinin yıkımı ile retina üzerine düşen ışığın yol açtığı hasara karşı nöral retinanın korunması için esastır. RPE içinde melanin ışığı emer ve böylece saçılmayı azaltarak görüş kalitesini artırır. Bu, aynı zamanda retinada fotokimyasal oksidatif stresi azaltmak için yardımcı olur. Son olarak, RPE, RPE retinasını oksidatif stresten koruyan antioksidanları yüksek konsantrasyonlarda (örneğin süperoksit dismutaz için, katalaz, lutein ve zeaksantin) içerir. RPE göz ve dolaşım arasındaki maddenin kontrolsüz ulaşımının

önlenmesi için dış kan-retina bariyeri oluşturur. RPE aktif fazla su ve klorür iyonları gibi subretinal alandan uzaktaki sodyum ve potasyum iyonlarının doğru bir şekilde taşınmasını sağlar. Ayrıca çubuk dış segment zarları laktik asit ve kolesterol gibi fotoseptör atık ürünleri ortadan kaldırır. Buna ek olarak RPE, dolaşımdan glikoz gibi besinleri alarak RPE fotoseptörleri besler. RPE aynı zamanda subretinal boşlukta iyon denge düzenlemede rol oynamaktadır. Fotoseptörlerin ışık tarafından uyarıldığı durumda, sodyum hücre içine girer ve potasyum dışarı çıkar. Subretinal alanı içinde sodyum ve potasyum konsantrasyonunda yapılan değişiklikler RPE tarafından düzeltilmiştir. Ayrıca RPE fotoseptör hücrelerinden retinal geri dönüşüm gösterir ki bu görsel döngünün devamı için gereklidir. Işık stimülasyonu fotoseptör içindeki tüm-trans-retinal'in 11-cis-retinal'e dönüşmesine neden olur ve bu hafif bir elektrik sinyaline dönüştürülmesi için gereklidir. Işıkla uyarılması 11-cis-retinale neden olan fotoseptördeki tüm-trans-retinalin dönüştürülmesi ve bir elektrik sinyaline dönüştürebilecek ışık için gereklidir. RPE; FGF, TGF- β , IGFR, CNTF, PDGF ve PEDF gibi büyüme faktörlerinin çok sayıda salgılanması komşu dokuların yapı ve hücreli farklılaşmanın korunmasını sağlar ve RPE fonksiyonları, fotoseptörler için fiziksel bir destek sağlar. Son olarak, metabolik olarak oldukça aktif fotoseptör sağlar ve ışık etkisi altında dış segment zarlarını yeniler. Dış segmentleri oksitlenmiş ve hasarlı fotoseptörler ile dolu bu membranlar, bozulmuş veya RPE tarafından geri kazanılmış olarak fagosite edilir (1, 4).

Retinal Hastalıkların Genetiği

Kompleks ve monogenik kalıtsal hastalıklar içerisinde göz hastalıkları önemli bir grubu oluşturur. Kalıtsal göz hastalıklarının önemli bir bölümünü oluşturan retina dejenerasyonları, Retinitis Pigmentosa'dan (RP) maküler dejenerasyonlara (MD) uzanan geniş bir spektrum çizer. Kalıtsal retina dejenerasyonlarının moleküler patolojisi ayrıntılı olarak incelenen güncel araştırma konuları arasındadır. OMIM'de (Online Mendelian Inheritance in Man) retina dejenerasyonlarıyla ilgili çok sayıda hastalık listelenmiştir. Günümüzde ileri moleküler genetik yöntemler kullanılarak, retina hastalıklarına neden olan genlerin klonlanmasında ve fonksiyonlarının aydınlatılmasında büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda retina dejenerasyonlarına neden olan çok sayıda gen bulunmasına rağmen bu hastalıkların çoğunun moleküler patolojisi

henüz aydınlatılamamıştır. Bugüne kadar çeşitli tipte retina dejenerasyonlarına neden olan lokus ve bu lokuslarda yer alan genler tanımlanmıştır. Bu genlerde saptanan farklı mutasyonlarla genetik heterojenite giderek artmaktadır. Kalıtsal retina dejenerasyonlarında araştırılması gereken gen sayısının çok fazla olması çalışmaları son derece zorlaştırmaktadır. Kalıtsal retina dejenerasyonlarının moleküler temelini aydınlatılabilmesi için tüm bu genlerin ve protein ürünlerinin hücredeki fonksiyonlarının anlaşılması gereklidir. Genetik çalışmalarla bu hastalıklara neden olan genlerin allel frekanslarının ve mutasyon profillerinin belirlenmesi bu hastalıklardan etkilenen ailelere genetik danışmanlık verilmesi için gereklidir (6).

RPE'nin açıklanan normal işlevindeki bir bozulma örneğinin; RPE proteinleri kodlayan genlerdeki mutasyonlar sonucunda retinanın arızalanmasına ve retina dejenerasyonuna yol açabilmektedir¹. Kalıtsal merkezi retina dejenerasyonları retinanın merkezini etkileyen kısmen ya da tamamen körlükle sonuçlanan kompleks hastalıklardır (6). Genetik hastalık veya sendrom olarak tanımlanan hastalıkların çoğunda dismorfik göz yapısı veya bu hastalığın bir bileşeni olarak göz hastalıkları vardır. Genetik bir hastalıkta çoğu zaman erken yaşlarda katarakt, retinitis pigmentosa, glokom, retinoblastoma tanımlanabilmektedir. Yalnız başına bir hastalık tablosu şeklinde de karşımıza çıkabilir. Bu olguların önemli bir kısmında ise heredite önemli bir faktördür. Herediter tip göz hastalıklarında genellikle pozitif aile öyküsü, erken yaşlarda görülen göz problemleri dikkat çekmektedir. Genetikte iki vuruş hipotezi ilk kez herediter retinoblastoma olgularında açıklanmıştır. Bu hipotezde herediter retinoblastoma olgularında retinoblastoma (Rb) geninde bir alel aileden mutant olarak aktarılmakta, diğer alelde ise hızla ortaya çıkan mutasyona bağlı erken yaşta ortaya çıkan genellikle her iki gözün de tutulduğu tümörler oluşmaktadır. Her genetik hastalıkta olduğu gibi pozitif aile öyküsü de tanıya yaklaşıttır. Hastalıktan sorumlu Rb genine ait mutasyonların tanımlanması hastalık tanısını kesinleştirir. Göz hastalıklarının çoğu pek çok genin etkilendiği (multigenik), birçok faktörün olaya karıştığı (multifaktöriyel) hastalık grubundadır. Bu hastalıklarda genetik tanı günümüz yöntemleri ile kolay değildir. Bu grup içinde yer alan retinal distrofiler dünyada her yıl 1,5 milyon kişinin kör olmasına neden olmaktadır. Retinal dejenerasyonda rolü olan retinitis pigmentosa önceleri gece körlüğü ile karakterize, daha sonra körlüğe kadar giden komplikasyonların ortaya

çıktığı bir hastalıktır. Olgularda aile ağacı incelemesi (“pedigree”) ile otozomal dominant, otozomal resesif ve X kromozomu ile kalıtım (X-Linked) formları tanımlanmaktadır. Retinitis pigmentosa’da da 185 farklı genetik lokus suçlanmaktadır. Hüresel bazda retinada fotosensitif hücrelerde nasıl başladığı tam da belli olmayan programlı hücre ölümü (apoptoz) suçlanmaktadır. Olgularda apoptoz öncesinde hücre içi kalsiyum konsantrasyonunun arttığı gözlenmektedir. Bunun sonunda hidrojen peroksid, süperoksid dismutaz gibi reaktif oksijen moleküllerinin arttığı ortaya konmuştur. Hücre içi harabiyeti artıran bu moleküllerin ortama çıkmasına bağlı olarak hücre endoplazmik retikulum üzerinden apoptozu tetikleyen “glucose-regulated protein-78 (GRP78/BiP)”, “caspase-12”, “phospho-eukaryotic initiation factor 2 alpha (eIF2 alpha)”, ve “phospho-pancreatic ER kinase (PERK)” stres proteinlerini sentezler. RPE65, 11-cis-retinal kromofor görme pigmenti sentezi için gerekli olan A vitamini metabolizmasında önemli bir rol oynar. RPE65 Geni 533 aminoasit içeren, 61-kD proteini kodlayan 20 kb kapsayan 14 ekzon içerir (Şekil 4) (1,8,11).

Şekil 4. RPE65 genine ait 14 ekzonun %2'lik agaroz jeldeki görüntüsü (11).

Retina pigment epitelinin sahip olduğu pek çok fonksiyonun iyi bilinmesi, RPE ile ilişkili olabilen çok sayıda retinal hastalığın anlaşılması, açıklanması ve doğru tedavisi açısından önemlidir (9). RPE65 deki mutasyonlar Leber'in Konjenital Amaroza (LCA) yanı sıra, otozomal resesif geçişli Retinitis Pigmentoza (RP) olarak bilinen çocukluk çağı körlük hastalığına neden olur. RPE65 geninde bir den fazla missense mutasyon kalıtsal retinal distrofisi olan hastalarda tespit edilmiştir ve hastalığın şiddeti geniş bir konjenital körlük LCA ile yetişkin başlangıçlı

retinitis pigmentosa için, RPE65 mutasyonları ile ilişkili bulunmuştur. RPE65, retinal pigment epitelindeki bol miktarda membran ilişkili proteindir ve bu karakteristik membran ilişkisi izomerohidrolaz aktivitesi için gereklidir (1, 4).

Retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa, hastalarının büyük kısmında bizzat fotoreseptörlerdeki birçok genin mutasyonunun sebep olduğu kalıtsal bir fotoreseptör distrofidir. Hastalığın klasik tipinde primer olarak rod hücrelerinde başlayan fonksiyon kaybı ve dejenerasyonu, kon ve RPE hücrelerindeki kayıp izler. Görülme sıklığı farklı çalışmalarda 1/3000-4000 olarak bildirilen hastalığın dünyada 1,5-2 milyon, 1-4 ülkemizde 15-20 bin kişiyi etkilediği tahmin edilmektedir. RP de 3 temel kalıtım şekli tanımlanmıştır. Hastaların %15-20' inden otozomal dominant (ODRP), %20-25' inden otozomal resesif (ORRP) ve %10-15' inden X'e bağlı geçiş (XBRP) sorumlu iken aile hikayesinin olmadığı simpleks ya da izole grup hastaların %40-55' ini oluşturmaktadır. Her bir kalıtım şekli için de farklı genler tanımlanmıştır. RP'nin farklı formları altında yatan genetik lokus; 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 19 ve X kromozomunu kapsayan bir grup kromozomda yerleşir. Hastalığın sadece OD formunda rod hücrelerinin rodopsin proteinin etkileyen 100' ün üzerinde mutasyon tanımlanmıştır. Diğer mutasyonlar ise fotokimyasal enerjiyi nöronal elektrik enerjisine çeviren bir enzim sistemi olan c-GMP fosfodiesterazın β subuniti ve ışık enerjisinin kimyasal enerjiye ilk dönüşümünden sorumlu rod dış segmentlerinin yapısal organizasyonu kontrol eden protein olan periferin de meydana gelir (12, 13, 14).

RP hastaları için başlangıç yaşı erken çocukluktan erişkin olarak daha ileri yaşlara kadar değişir. RP gece körlüğü, görme alanında ilerleyen daralma, soluk optik diskler, dar retina damar, retinadaki pigment değişiklikleri (Şekil

5), tünel içinden görüş (Resim 1), düşük elektroretinogram (ERG) ile karakterizedir (1, 2).

Retinitis pigmentosa (RP) retinada pigment oluşumu ve ilerleyen görme kaybıyla sonuçlanan birçok sendrom ile birlikte bulunabilen ve ilerleyici görme kaybıyla seyreden kalıtsal bir hastalık olduğundan erken tanısı önemlidir. Otozomal dominant formu ise daha çok erişkinlerde oluşmaktadır. X'e bağlı resesif formu da tanımlanmıştır (16). Türkiye'de geçmiş yıllarda Retinitis pigmentosa hastalığının genetik özelliklerini ortaya çıkarmak için çalışma yapılmıştır. Kalıtım tiplerini otozomal dominant (%8.1), otozomal resesif (%56.8), sporadik (%32.4) ve X'e bağlı resesif (%2.7) dağılım gösterdiği bildirilmektedir. Gelecekte otozomal resesif geçişli geniş ailelerde gen anormalliklerinin tanımlanmasının bağlantı analizleri ile kanıtlanabileceği de belirtilmiştir. Halen tedavisi bulunmayan bu hastalığın tanısı, iyi bir anamnez ve oftalmolojik muayene ile konulabilmektedir. En sık görülen formu otozomal resesif geçişlidir ve bu formda başlangıç yaşı hastalığın ilerleyişine göre değişmektedir. Genelde genç yetişkinlerin hastalığı olan RP, infantil dönemden 30-50'li yaşlara kadar her dönemde görülebilmektedir. Retinitis pigmentosa'nın belirgin özelliği, çubuklar çoğunlukta olmak üzere fotoreseptör hücrelerinin ve pigment epitelinin atrofisidir. Histopatolojik olarak periferik retinadan başlar. Çubukların ve ileri evrelerde de konilerin dış segmentlerinde ilk önce kısalma görülür ve daha sonra da bu hücreler yok olmaya başlar. Pigment epitelinde atrofi vardır. Melanin pigmentleri retinaya girmiştir ve özellikle damar duvarları çevresinde kümelenirler. Çubuk hücrelerinin tahribatına bağlı olarak hastaların ilk yakınması düşük ışıkta görme azalması ve karanlığa uyumun bozulmasıdır. Makula sağlam kaldığı sürece merkezi görme ve renkli görme normaldir.

Şekil 5. (7).

Resim 1. (15).

Görme alanında başlangıçta ekvatorunda skotomlar oluşur ve bunlar birleşerek çember şeklinde skotom oluştururlar. Daha sonra bu skotom periferde ve merkeze doğru ilerleyerek görme alanında daralma meydana getirir. Bu evrede hastaların merkezi görmeleri sağlam bile olsa çevrelerini göremezler (1, 6, 16, 17, 18, 19, 20).

Retinitis pigmentosa'da 185 farklı genetik lokus suçlanmaktadır. Hücre bazda retinada fotosensitif hücrelerde nasıl başladığı tam da belli olmayan programlı hücre ölümü (apoptoz) suçlanmaktadır. Olgularda apoptoz öncesinde hücre içi kalsiyum konsantrasyonunun arttığı gözlenmektedir. Bunun sonunda hidrojen peroksit, süperoksit dismutaz gibi reaktif oksijen moleküllerinin arttığı ortaya konmuştur. Hücre içi harabiyeti artıran bu moleküllerin ortama çıkmasına bağlı olarak hücre endoplazmik retikulum üzerinden apoptozu tetikleyen "glucose-regulated protein-78 (GRP78/BiP)", "caspase-12", "phospho-eukaryotic initiation factor 2 alpha (eIF2 alpha)", ve "phospho-pancreatic ER kinase (PERK)" stres proteinlerini sentezler (8).

Leber congenital amaurosis

Leber'in konjenital amarozu (LCA) dünya çapında 35,000'de 1 yaygınlık gösteren otozomal resesif retina distrofidir (1). Günümüzde 80'den fazla LCA ilişkili RPE65 mutasyonu tespit edilmiştir. LCA, 17 gendeki mutasyon ile ilişkilidir. Araştırmalar tarafından bağlantı analizi yöntemleri de dahil olmak üzere, aday genler keşfedilmiştir (2). LC şiddetli görme bozukluğu yaşamın ilk yılında ortaya çıkar (21). LCA konjenital nistagmus, pupiller tepkisinde azalma ile karakterizedir. Ancak başlangıçta fundus görüntüsü normal olabilir, daha sonra pigment değişiklikleri retinada hastalık sürecinde meydana gelmektedir. ERG her zaman ciddi azalır. RP ve yukarıda açıklanan LCA fenotipleri arasındaki farklılıklara rağmen, önemli bir örtüşme de vardır. "Erken başlangıçlı şiddetli rod-koni distrofi" veya "erken başlangıçlı retina dejenerasyonu" içeren sayısız ara fenotipleri vardır. Net bir klinik tanı her zaman kolay belirlenmemektedir ve karşılaştırılan tanı kriterleri sık sık göz hekimleri arasında tartışılmalıdır (1, 2).

Retinal dejenerasyonda mutasyon tespiti

Otuz farklı retina fenotipi için toplamda, birçoğu örtüşen özellikler gösteren yaklaşık 150 retinal hastalık genleri tespit edilmiştir. Retina fenotiplerinin karmaşık doğası ile birlikte genetik heterojenite, hastalıklara yol açan mutasyonların belirlenmesini etkin şekilde önlemektedir. Nedensel bir mutasyonun tanımlanması, genetik

danışmanlık ve aile planlaması, gelecek (gen hedefli) tedavi için hastalığın klinik seyir tahminleri, klinik tanı ve kalıtım modeli doğrulanması için önemlidir. RPE ve fotoreseptörlerin gen ifadelerindeki mutasyonların neden olduğu birçok farklı fenotip tarif edilmiştir. Retina hastalıkları ile ilişkili genlerin büyük bir çoğunluğunun RPE veya fotoreseptörlerde yüksek seviyede ifade edilir olduğunu göstermektedir. Retina dejenerasyonlarına neden olan otozomal dominant, otozomal resesif ve X-geçiş gösteren genlerin bir kısmı birbiri ile çakışmakta, klonlanan pek çok gen ise birden fazla farklı fenotipe yol açabilmektedir. Aynı tip kalıtıma ve benzer fenotipe sahip göz hastalıklarında bile kendi içerisinde büyük bir heterojenite vardır. Bu nedenle retina dejenerasyonlarının ERG düzeyinde ayırıcı tanısı çok önemlidir. Periferik retina dejenerasyonu olan hastalarda zamanla rod fotoreseptörlerle beraber konlarda da dejenerasyon başlamaktadır. Körlüğe yakın aşamada ise retinanın neredeyse tüm fotoreseptörlerinde gözlenen geniş çaplı dejenerasyon sonucu ayırıcı klinik tanı koymak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle hastalığın erken döneminde tanı konulmuş, klinik olarak homojen bir hasta grubunun seçilmesi araştırmacılara mutasyon taramalarında ve özellikle genotip-fenotip ilişkisi kurulmasında büyük yarar sağlayacaktır. Kalıtım tipine göre sınıflandırma yapılması da moleküler analizler için hangi genlerin öncelikli inceleneceğine dair yol göstericidir. Otozomal dominant, otozomal resesif ve X geçişli genler ve hastalarda görülen kalıtım tipleri karşılaştırılarak öncelikli olarak incelenmesi gereken aday genler seçilmelidir. Çünkü kalıtsal hastalıklarda aile çalışmaları ve soyağacı incelemesi son derece önemlidir. Kalıtım tipinin belirlenmediği simpleks vakalarda mutasyon taranacak aday genin seçimi için sadece hastanın klinik bulgularından yola çıkılmaktadır. Bazı durumlarda hastanın sahip olduğu fenotipe neden olan genlerin hepsinin araştırılması gerekmektedir. Aile bilgileri toplanarak kalıtım tipinin belirlendiği ailelerle çalışma yapıldığında ise pek çok kriter bir arada kullanılarak mutasyon taraması yapılması gerekli olan gen yelpazesi büyük ölçüde daraltılmaktadır. Retina dejenerasyonlarında genotip-fenotip ilişkisinin kurulması son derece zordur. Genin hangi pozisyonundaki, hangi tip mutasyonun, ne tip bir retina dejenerasyonuna yol açtığını öğrenmek genotip-fenotip ilişkisinin kurulmasında son derece önemlidir. Bu açıdan fonksiyonel analizler büyük öneme sahiptir. Tüm

bu hastalıklar için iyi bir genotip-fenotip ilişkisinin kurulması, hastalıkların sınıflandırılması ve moleküler patolojisinin aydınlatılması açısından kaçınılmazdır (1,6).

Gen Tedavisi Uygulamaları

RP nin moleküler temelindeki mevcut bilgiler, nonsendromik RP den sorumlu olan fotoreseptör spesifik genlerdeki mutasyonların tanımlanması ve insanlardakine benzer retinal dejenerasyon geliştiren hayvan modellerinin mevcudiyeti araştırmacıları gen tedavisi çalışmalarına yönlendirmiştir. Çalışmalarda fotoreseptörleri kurtarmak için farklı tip gen tedavisi yaklaşımları kullanılmaktadır. Bunlar 4 ana başlık altında incelenebilir.

1. Fotoreseptör apoptozisini engellemek için kullanılan anti-apoptotik gen tedavisi
2. Birçok farklı tipteki RP modeli için kullanılan nörotropin/growth faktör gen tedavisi
3. Dominant mutant proteinlerin toksik etkilerini bloke etmek için kullanılan ribozom gen tedavisi
4. Eksik genin yerine konulması için kullanılan gen yenileme tedavisidir.

Ancak temel strateji, OR ve X'e bağlı formlarda eksik genin yerine konulması, OD formlarda ise mutant proteinin ekspresyonunu bloke edilmesi şeklindedir (12).

Son 30 yılda geliştirilen Rekombinant DNA teknolojisi ile iki farklı kaynaktan alınan DNA'ların birleştirilmesi mümkün olmuştur. Burada aktarılması istenen belli bir DNA bölgesi (örneğin insan *Rb* geni) onu hücreye taşıyacak uygun bir taşıyıcı vektöre (bir DNA virüsü) aktarılır. Bu yolla gen tedavi protokolleri oluşturulmuş ve deneysel bazda uygulama alanı bulmuştur. Burada aktarılmak istenen geni istenilen hücrelere götürmesi gereken en uygun viral vektörün yapılması başarı için en önemli parametredir. Leber'in konjenital amorozisi retinal distrofiler içinde erken dönemde yer alan gruptandır ve görme kaybı, nistagmus, retinal disfonksiyon bulguları ile karakterizedir. Günümüzde bu hastalıkla ilgili 15 farklı gen ortaya konmuştur. Hastalıklarda genetik tanı ve buna bağlı gen tedavileri esastır. Leber'in konjenital amorozis olgularında "in vivo" deneylerde adenovirüslerden oluşturulan gen tedavi yöntemleri başarı ile uygulanmaktadır. Retinal dejenerasyon olgularında da benzer klinik uygulamalarda başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu konuda 2008 yılında üç farklı klinik çalışma yayınlanmıştır. Her üç çalışmada da vektör olarak adenovirüsler kullanılmış ve elde edilen başarılı sonuçlar sunulmuştur. Her üç çalışmada da

vektöre bağlı bir yan etkinin ortaya konmaması bu tür çalışmaların başarısını gösteren önemli parametrelerdir. Çalışma yapılan birçok olguda da görme alanı düzelmiştir. Halen süren çalışmalarda bu sonuçları daha iyiye taşıyacak vektör dizaynları üzerinde durulmaktadır. Gelinen noktada toplumda görülme sıklığı fazla olan hastalıklarda ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin yolu moleküler biyoloji ve genetik bilgilerimizin artmasına bağlıdır. Bu yolla elde edilecek bilgiler göz hastalıklarında uygulama alanına girebilecek ileri tanı ve tedavi protokollerinin bulunmasını sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle kök hücre tedavisi ve gen tedavisi yöntemleri umut vaat etmektedir (8).

The importance of retinal pigment epithelium in hereditary retinopathies and the light at the end of the tunnel: The genetic of retinitis pigmentosa/leber congenital amaurosis

Abstract

The molecular pathology of the inherited retinal degenerations is one of the important research topics recently. As a result of research performed in this area, a high number of genes were found to be responsible for retinal degenerations, however the molecular pathology of most of these diseases are still unknown. All the genes and the functions of their protein products in the cell should be understood for the elucidation of the molecular basis of inherited retinal degenerations. The disease can be inherited in autosomal dominant, autosomal recessive, X linked and digenic modes. In this review, Retina Pigment Epithelia, retinal degeneration causative genes and Retinitis pigmentosa and Leber congenital amaurosis from diseases in this group are outlined recent advances and from molecular genetic point of view.

Key words: Retina pigment epithelia (RPE), molecular genetics, retina, retinitis pigmentosa (RP), inherited retinal degenerations

Kaynaklar

1. Booij JC. Function and pathology of the human retinal pigment epithelium. Thesis. 2010 <http://dare.uva.nl/document/176177>.
2. Xu F, Dong Q, Liu L, Li H, Liang X, Jiang R, et al. Novel RPE65 mutations associated with Leber congenital amaurosis in Chinese patients. *Mol Vis* 2012; 18:744-750.
3. Kahraman D. Retinitis pigmentosa'lı hastalarda bazı enflamasyon ve oksidatif stres belirteçlerinin değişimi. Uzmanlık Tezi.

- İstanbul Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü, 2008.
4. Strauss O. The Retinal Pigment Epithelium in Visual Function. *Physiol Rev* 2005; 85(3):845-881.
 5. Hamel C. Retinitis pigmentosa. *Orphanet J Rare Dis* 2006; 1:40.
 6. Özgül RK, Ögüş A. Kalıtısal Merkezi Retina Dejenerasyonları. *Ret-Vit* 2006; 14(2):83-88.
 7. <http://furiouspurpose.me>
 8. Güran Ş. Moleküler Biyoloji ve Genetikteki Gelişmelerin Işığında Göz Hastalıklarında İleri Tanı ve Tedavi. *Gülhane Tıp Dergisi* 2011; 53 (1):74-76.
 9. İnan ÜÜ, Öztaşan N. Retina Pigment Epitel Fizyolojisi. *Retina-Vitreus* 2011; 19(1):6-15.
 10. med.ege.edu.tr/Image/gozdoc/makulerodem_berna_yuce.doc
 11. Venkata AR, Konduru R, Sekhar C, Pokala S, Debashish D, Ramesh N. RPE 65 gene mutation: A rare event in Lebers Congenital Amaurosis patients in Indian subcontinent. *Res J Biotech* 2012; 7(2):18-21.
 12. Erdinç AM, Gürel G. Retinitis Pigmentoza'da Geliştirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri. *Ret-Vit* 2004; 12:65-75.
 13. Chang S, Vaccarella L, Olatunji S, Cebulla C, Christoforidis J. Diagnostic challenges in retinitis pigmentosa: genotypic multiplicity and phenotypic variability. *Curr Genomics* 2011; 12(4):267-275.
 14. Pozo GM, Borrego S, Barraga'n I, Pieras IJ, Santoyo J, Matamala N, et al. Mutation Screening of Multiple Genes in Spanish Patients with Autosomal Recessive Retinitis Pigmentosa by Targeted Resequencing. *PLoS ONE* | www.plosone.org. December 2011 | Volume 6 | Issue 12 | e27894.
 15. <http://www.istanbulretina.com>
 16. Eren E. Çocukluk Çağında Retinitis Pigmentosa. Bir Olgu Sunumu. *Güncel Pediatri* 2008; 6:43-46.
 17. Atmaca LS, Sayli BS, Akarsu N, Gündüz K. Genetic features of retinitis pigmentosa in Turkey. *Doc Ophthalmol* 1995; 89(4):387-392.
 18. Daiger SP, Bowne SJ, Sullivan LS. Perspective on genes and mutations causing retinitis pigmentosa. *Arch Ophthalmol* 2007; 125(2):151-158.
 19. Ohguro H, Maeda T, Yanagihashi S, Miyakawa Y, Maruyama I, Nakazawa M. Molecular pathology of retinitis pigmentosa. *Nihon Ganka Gakkai Zasshi* 2002; 106(8):461-473.
 20. Acar C, Öner C, Ögüş A. X Kromozomuna Bağlı Retinitis Pigmentoza'nın Moleküler Temelleri: RPGR ve RP2 Mutasyonları. *Ret-Vit* 2006; 14:79-81.
 21. Cao H, Molday RS, Hu J. Gene therapy: light is finally in the tunnel. *Protein Cell* 2011; 2(12):973-989.